

UPA

= STRATEGIC AFFAIRS =

March 2022

Vol. 3 No: 1

(Special edition on France)

ISSN: 2718-0182

ULUSLARARASI
POLİTİKA AKADEMİSİ

UPA Strategic Affairs is the academic journal published by UPA
(<http://politikaakademisi.org>)

Owner/Editor-in-chief: Assoc. Prof. Ozan ÖRMECİ

Editor-in-chief: Assoc. Prof. Deniz TANSİ

Editor-in-chief: Dr. Eren Alper YILMAZ

<http://politikaakademisi.org/upa-strategic-affairs/>

UPA STRATEGIC AFFAIRS

UPA Strategic Affairs is an open access, peer-reviewed online (electronic) international academic journal that is published twice a year.

UPA Strategic Affairs is established in 2020 by the founders of UPA (Uluslararası Politika Akademisi-International Political Academy), a well-known foreign policy initiative in Turkey that was initiated in 2012.

UPA Strategic Affairs is solely established for academic purposes and does not collect article processing or submission charges from contributors.

UPA Strategic Affairs' publication languages are Turkish, English, and French.

UPA Strategic Affairs is currently indexed with Türkiye Kaynakçası, ASOS index, and DergiPark.

ISSN: 2718-0182

Aims and Scope:

UPA Strategic Affairs encourages all Social Sciences scholars, students, and researchers to send their scientific articles for publication.

UPA Strategic Affairs aims to appeal to a wide scholarly audience by welcoming all Social Sciences works without a geographic or topic-based limitation.

UPA Strategic Affairs publishes theoretical, methodological, and research-based articles in addition to original op-eds and book reviews.

UPA Strategic Affairs' publication languages are Turkish, English, and French.

All published articles are archived in the UPA website (<http://politikaakademisi.org/archive/>).

Editorial Board:

Owner/Editor-in-chief: Assoc. Prof. Ozan ÖRMECİ

Editor-in-chief: Assoc. Prof. Deniz TANSİ

Editor-in-chief: Dr. Eren Alper YILMAZ

Editors: (in alphabetical order)

- Tülin AVCU
- Yağmur BAHRAM
- Güney Ferhat BATI
- Temmuz Yiğit BEZMEZ
- Onur BİGAÇ
- Ahmet CEYLAN
- Serdar ÇUKUR
- Yusuf ERTUĞRAL
- Ayşe KAŞIKIRIK
- Ali İzzet KEÇECİ
- Gülçin Sağır KESKİN
- Nisa MAMMADOVA
- Oğuzhan MANİOĞLU
- Neriman TUNBUL
- Ercan TUTAR
- İsa USLU

Editorial & Advisory Board: (in alphabetical order)

Prof. Mensur AKGÜN

Prof. Tayyar ARI

Prof. Aykut ARIKAN

Prof. Süha ATATÜRE

Prof. Mesut Hakkı CAŞIN

Prof. Cristiana CRISTUREANU

Prof. Haydar ÇAKMAK

Prof. Şaban Halis ÇALIŞ

Prof. Sefa ÇETİN

Prof. Hasret ÇOMAK

Prof. Ghadir GOLKARIAN

Prof. Michelangelo GUIDA

Prof. Hüseyin GÜL

Prof. Jeffrey HAYNES

Prof. Russel HIRST

Prof. Hüseyin IŞIKSAL

Prof. Hüsamettin İNAÇ

Prof. Ulvi KESER

Prof. Timuçin KODAMAN

Prof. H. Tarık OĞUZLU

Prof. Uğur ÖZGÖKER

Prof. Adnan ŞİŞMAN

Prof. Ahmet TALİMCİLER

Prof. Ali Vahit TURHAN

Prof. Hasan ÜNAL

Prof. Levent ÜRER

Assoc. Prof. Gürol BABA

Assoc. Prof. Nikos CHRISTOFIS

Assoc. Prof. Yusuf ÇINAR

Assoc. Prof. Mehmet Fatih DOĞRUCAN

Assoc. Prof. Okechukwu Lawrence EMEAGWALI

Assoc. Prof. Fahri ERENEL

Assoc. Prof. Giray FİDAN

Assoc. Prof. Armağan GÖZKAMAN

Assoc. Prof. Faruk KALAY

Assoc. Prof. Hakan Mehmet KİRİŞ

Assoc. Prof. Ariel González LEVAGGI

Assoc. Prof. Oytun MEÇİK

Assoc. Prof. Ainur NOGAYEVA

Assoc. Prof. Murat ÖNSOY

Assoc. Prof. Ozan ÖRMECİ

Assoc. Prof. Cenk ÖZGEN

Assoc. Prof. Beata PISKORSKA

Assoc. Prof. Deniz TANSİ

Assoc. Prof. Göktürk TÜYSÜZOĞLU

Assoc. Prof. Şebnem UDUM

Dr. Begüm BURAK

Dr. Ahmet İlkay CEYHAN

Dr. Matthew S. COHEN

Dr. Aurélien DENIZEAU

Dr. Ayşegül DOĞRUCAN

Dr. Maxime GAUIN

Dr. Oğuzhan GÖKSEL

Dr. Ayşe Deniz ÜNAN GÖKTAN

Dr. Enver GÜLSEVEN

Dr. Gamze HELVACIKÖYLÜ

Dr. Volkan İPEK

Dr. Elnur İSMAYIL

Dr. Furkan KAYA

Dr. Elif Çaęlı KAYNAK

Dr. Sina KISACIK

Dr. Özker KOCADAL

Dr. Ayhan KOÇ

Dr. Sezgin MERCAN

Dr. Songül MİFTAKHOV

Dr. Ahmet ÖZCAN

Dr. Barzan Jawhar SADEQ

Dr. Selim SEZER

Dr. Monique SOCHACZEWSKI

Dr. Nikolaos STELYA

Dr. Hasibe ŞAHOĞLU

Dr. Matthew WEISS

Dr. Michael WUTRICH

Dr. Ayşe YARAR

Dr. Eren Alper YILMAZ

Dr. Melek YURDAKUL

Dr. Mustafa Murat YURTBİLİR

Instructions for Authors:

UPA Strategic Affairs accepts articles with the condition of having maximum 20 % similarity score from Turnitin or iThenticate program.

Length limit for articles is 20,000 words; inclusive of the Abstract, References (Bibliography), and Footnotes. There is no other specific page limit for articles.

UPA Strategic Affairs encourages authors to use American style spelling.

Authors should submit their full articles to upastrategicaffairs@gmail.com or ozanormeci@gmail.com.

Articles should comply with the format rules.

Articles are going through blind review process by two different scholars. Only articles having 2/2 acceptance are published in *UPA Strategic Affairs*. In case of “minor revision” decisions, editors of the journal are given chance to decide. Articles having one approval and one rejection will be sent to a third referee.

Contributors should sign a licensing agreement before the publication of their articles.

Format:

Margins: All margins should be 2.5 cm (1 inch).

Main title: Main title should be Times New Roman in size 14 pt font with all capital letters, centered, and bold format.

Author names: Author names should be added below the main title (align text right) without academic titles with Times New Roman in size 12 pt. Academic titles and affiliated institutions should be mentioned below as the first footnote and with an e-mail address.

Abstract: Begin your chapter with an Abstract part that summarizes the content of the chapter in 100 to 250 words. Abstract should be written in Times New Roman in size 12 pt.

Keywords: Maximum 5 Keywords to be written after the Abstract. Keywords should be Times New Roman in size 12 pt and in Italics.

Alignment: Alignment should be justified. First lines should not start from inside.

Font: Use Times New Roman font in size 12 pt with 1.5-line spacing. Use 0 pt before and 6 pt after each paragraph in writing.

Subheadings: Each article should have Introduction and Conclusion parts. Introduction and Conclusion parts should not be numbered. The number of subheadings should not exceed 20. Subheadings should be numbered as 1., 2., 3.; 1.1., 1.2., 1.3.; 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. etc. Subheadings should be written in size 12 pt with bold letters with only first letters as capital.

Double-quote: Double-quote (“...”) should be used for emphasized words or quoted sentences. In using double-quote, Italics should be used for the text in quote.

Italics: Journal, book, and newspaper names should be written in Italics both in running text and at the Bibliography part. Foreign words also should be written in Italics in running text.

Tables and Graphics: Tables and Graphics should be numbered as Table I, Graphic II etc. with Roman letters, Bold, and Times New Roman in size 12 pt. Table and Graphic number should be written above. A definition should be made after Table of Graphic number with Times New Roman in size 12 pt and in Italics.

Referencing:

Chicago style footnote system is used for referencing.

Footnotes should be written with Times New Roman in size 10 pt and with “align text left” style.

References should be indicated within the text by a footnote and then explained in detail at the bottom of the page.

Footnotes should be placed at the end of the relevant sentence (after the full stop) with superscript Arabic numerals.

Footnotes can be inserted in Microsoft Word by clicking on “Insert Footnote” from the References tab.

Each footnote ends with a full stop.

Page referencing should be “p.” for single pages and “pp.” for multiple pages.

Books:

Standard Bibliography: Author last name, Author first name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher.

Standard Footnote first use: Author first name Author last name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher, pp. 12-13.

Standard Footnote second use: Author first name Author last name (Publication year), *The Name of the Book*, pp. 12-13.

Standard Footnote consecutive use: *ibid.*, pp. 12-13.

Multiple Authors Bibliography: Author last name, Author first name & Author last name, Author first name & Author last name, Author first name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher.

Multiple Authors Footnote first use: Author first name Author last name & Author first name Author last name & Author first name Author last name (Publication year), *The Name of the Book*, Place of publication: Publisher, pp. 1-4.

Multiple Authors Footnote second use: Author first name Author last name et al. (Publication year), *The Name of the Book*, pp. 1-4.

Multiple Authors Footnote consecutive use: *ibid.*, pp. 1-4.

Articles:

Standard Bibliography: Author last name, Author first name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, No: 5, pp. 10-32 (full article).

Article Footnote first use: Author first name Author last name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, No: 5, p. 7 (cited page only).

Article Footnote second use: Author first name Author last name (Publication year), “The Name of the article”, p. 7 (cited page only).

Article Footnote consecutive use: *ibid.*, p. 7.

Multiple Authors Bibliography: Author last name, Author first name & Author last name, Author first name & Author last name, Author first name & Author last name, Author first name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, No: 5, pp. 10-32 (full article).

Multiple Authors Footnote first use: Author first name Author last name & Author first name Author last name & Author first name Author last name & Author first name Author last name (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, Vol. 3, No: 5, p. 7 (cited page only).

Multiple Authors Footnote second use: Author first name Author last name et al. (Publication year), “The Name of the article”, *The Name of the Journal*, p. 7 (cited page only).

Multiple Authors Footnote consecutive use: *ibid.*, p. 7.

Newspapers:

Editorial: *The New York Times Editorial* (2015), “The name of the article”, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 5.

Untitled: *Los Angeles Tribune* (2012), “The name of the article/news”, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 13.

Written by a specific columnist/reporter (Bibliography): Last name of the reporter/columnist, First name of the reporter/columnist (Publication year), “The name of the article/news”, *The Name of the Newspaper*, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 3.

Written by a specific columnist/reporter (Footnote): Full name of the reporter/columnist (Publication year), “The name of the article/news”, *The Name of the Newspaper*, 23.07.2010 (exact date of publication), p. 3.

Written by a specific columnist/reporter (Footnote) second use: Full name of the reporter/columnist (Publication year), “The name of the article/news”, p. 3.

Newspapers Footnote consecutive use: *ibid.*

Internet archives: Full name of the reporter/columnist/*journal* (Year of publication), “The name of article/news”, *The Name of the Newspaper*, 23.07.2010 (exact date of publication), Date of Accession: DD/MM/YYYY from <http://www> (full URL).

Institutions & Organizations:

Name of the Institution, “The name of the page”, 23.07.2012 (Page last modified), Date of Accession: DD/MM/YYYY from <http://www>. (full URL).

Movies:

Director’s full name (Production year), “The Name of the Movie”.

Youtube:

“Video title”, Date of Accession: DD/MM/YYYY from <http://www>. (full URL).

Contact

E-mail: upastrategicaffairs@gmail.com / ozanormeci@gmail.com / dtansi@gmail.com / alper@adu.edu.tr

LinkedIn: <https://tr.linkedin.com/in/uluslararası%C4%B1-politika-akademisi-178246184>

Twitter: <https://twitter.com/UPAkademisi>

FOREWORD

Dear readers,

UPA Strategic Affairs continues to develop despite having a small team of editors and referees. We are now indexed in some major international indexes including DRJI, CiteFactor, and Index Copernicus in addition to some Turkish indexes. We will continue to develop and struggle for creating a new and dynamic international academic platform focusing on Political Science and International Relations studies related to Turkey.

This time we have prepared a special edition on French politics. There are 5 original articles within this issue all written by valuable young academics and researchers. We hope that this will contribute to the deteriorating Turkish-French relations and will prove our French colleagues that academic studies related to France continue to develop in Turkey.

Assoc. Prof. Ozan ÖRMECİ

Istanbul, 20 February 2022

TABLE OF CONTENTS

Foreword.....	1
Table of Contents.....	2
<i>2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri</i>	
Ozan ÖRMECİ.....	3
<i>Dünün ve Bugünün Işığında Fransa'nın Suriye Politikasını Anlamak</i>	
Hacı Mehmet BOYRAZ & Süheyl Yasir YILDIZ.....	20
<i>Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi: Fransa</i>	
Ahmet Emre KÖKER.....	42
<i>Göç ve Siyaset: 50. Yılında Ulusal Cephe/Ulusal Birlik'in Göç Politikaları</i>	
Ahmet CEYLAN & İsa USLU.....	79
<i>Fransa'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı: Neler Beklemeliyiz?</i>	
Melek Özlem AYAS.....	93

2022 FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ¹

Öz: Avrupa'nın lider ülkelerinden olan Fransa'da, 2022 yılında ülkedeki en üst yürütme makamı olan Cumhurbaşkanlığı için kıyasıya bir yarış yaşanacaktır. Bu yarışta her ne kadar mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron favori olarak gösterilse de, sürpriz yaşanması ihtimali olduğunu düşünenler de vardır. Bu makalede, 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri tüm yönleriyle analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: *2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon.*

Article Category: Political Science

Date of Submission: 25.01.2022

Date of Acceptance: 03.02.2022

¹ Doçent Doktor, İstanbul Kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
Email: ozan.ormeci@kent.edu.tr / ozanormeci@gmail.com.
ORCID: 0000-0001-8850-6089.

2022 FRENCH PRESIDENTIAL ELECTIONS

Abstract: France, as one of the leading countries of Europe, will witness a competitive race in 2022 for the highest executive body of the country, the Presidency. Although the current President Emmanuel Macron is shown as the favorite of the elections by many, some others think that there could be a surprising result in the elections. This article will analyze 2022 French Presidential elections in all aspects.

Keywords: *2022 French Presidential elections, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon.*

Giriş

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 10 Nisan ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacaktır. İki turlu bu seçim sonucunda, Fransa’yı 2022-2027 döneminde yönetecek olan Cumhurbaşkanı belirlenecektir. Bu makalede, 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri tüm yönleriyle analiz edilecek; seçime giden son 5 yıllık süreçte Fransa’da yaşanan önemli olaylar özetlenecek, seçimde yarışacak adaylar tanıtılacak ve seçime dair yapılan güncel anket sonuçları değerlendirilecektir.

1. Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

4 Ekim 1958 tarihli Fransa anayasasının 6. maddesine göre, Fransa Cumhurbaşkanı 5 yıllığına ve ancak üstüste iki dönem seçilebilir.² Bu değişiklikler, 1962 yılındaki anayasa değişikliği referandumu sonrasında yürürlüğe girmiş ve Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk oyuyla ve iki turlu bir seçimde yüzde 50’nin üzerinde oyla seçilmesi kabul edilmiştir. 2000 yılına kadar 7 yıl için seçilen Cumhurbaşkanı’nın görev süresi, 2000 yılında yapılan anayasal değişikliğiyle birlikte 5 yıla düşürülmüştür. Geçmişte 7 yıl kuralı olduğu dönemde, François Mitterrand (1981-1995) ve Jacques Chirac (1995-2007) gibi uzun süreli Cumhurbaşkanı görev yapsa da, günümüzde bir siyasetçi en fazla 10 yıl görevde kalabilmektedir.

Fransa’da, 1958 anayasasının 7. maddesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenlemektedir. Buna göre; salt çoğunlukla seçilen Cumhurbaşkanı’nın yüzde 50’den fazla oy alması ve bunu ilk turda yapamaz ise, ilk turda en yüksek oyu alan iki adayın yarışacağı ve 14 gün sonra yapılacak ikinci tur seçimde gerçekleştirmesi beklenmektedir.³

Yarı-başkanlık sistemi ile yönetilen Fransız Beşinci Cumhuriyeti’nde, yürütme iki başlıdır: Cumhurbaşkanı ve hükümet. Ancak parlamenter sistemlerden farklı olarak, Fransa’da asıl yetki Cumhurbaşkanı’nın elindedir. Bu anlamda Fransa Cumhurbaşkanı’nın yetkileri sembolik yetkilerin çok ötesindedir. Cumhurbaşkanı, özellikle ulusal savunma ve dış siyaset konularında neredeyse tek yetkilidir.⁴ Bu nedenle, Fransa’da siyasetin en üst makamı Cumhurbaşkanlığıdır ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülkedeki en önemli siyasi yarıştır.

² Conseil Constitutionnel, “Constitution du 4 octobre 1958”, Erişim Tarihi: 23.01.2022, Erişim Adresi: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf, s. 3.

³ A.g.e.

⁴ Ozan Örmeci & Temmuz Yiğit Bezmez (2019), *Fransa Siyaseti ve Dış Politikası*, İstanbul: Bilgesam Yayınları, ss. 63-64.

1965 yılındaki ilk doğrudan halkoyuyla yapılan seçimlerde, Beşinci Cumhuriyet'in kurucusu olan General Charles de Gaulle, sosyalist aday François Mitterrand karşısında ikinci turda yüzde 44,8'e karşı yüzde 55,2 oyla galip gelmiş ve 1959'dan beri sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı görevine bu defa doğrudan halkoyuyla seçilerek devam etmiştir.

De Gaulle sonrasında 1969 yılında yapılan seçimlerde yine ilk turda hiçbir aday yüzde 50+1 oya ulaşamamış ve ikinci turda mücadele eden Georges Pompidou ile Alain Poher arasındaki yarış, rakibine yüzde 41,79'ya karşı yüzde 58,21'le üstünlük sağlayan Pompidou kazanarak, Beşinci Cumhuriyet'in ikinci Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Pompidou'nun vefatı sonrasında 1974 yılında yapılan üçüncü seçimlerde yarış yine ikinci tura kalmış ve bu turda rakibi ve solun adayı François Mitterrand'a yüzde 49,19'a karşı yüzde 50,81'le üstünlük sağlayan liberal siyasetçi Valéry Giscard d'Estaing, Beşinci Cumhuriyet'in üçüncü Cumhurbaşkanı olmuştur.

1981 yılında yapılan rövanşta ise, bu defa Mitterrand, Giscard d'Estaing'i ikinci turda yüzde 48,24'e karşı yüzde 51,76 düzeyinde oyla geride bırakmış ve Beşinci Cumhuriyet'in toplamda dördüncü ve ilk solcu Cumhurbaşkanı olmuştur.

François Mitterrand, 1988 seçimlerinde bu defa merkez sağın adayı Jacques Chirac ile yarışmış ve ikinci turda rakibine yüzde 45,98'e karşı yüzde 54,02 düzeyinde oyla üstünlük sağlayarak, 7 yıl daha Elize Sarayı'nda görev yapmaya hak kazanmıştır.

14 yıllık Mitterrand döneminden sonra yapılan 1995 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, Jacques Chirac, Sosyalist Partili Lionel Jospin karşısında ikinci turda yüzde 47,4'e karşı yüzde 52,6 düzeyinde oyla üstünlük sağlamış ve Beşinci Cumhuriyet'in beşinci Cumhurbaşkanı olmuştur.

Jacques Chirac, 2002 seçimlerinde aşırı sağın adayı Jean-Marie Le Pen karşısında ikinci turda yüzde 82,2 düzeyinde oyla rahat bir zafere koşmuş ve 5 yıl daha görev yapmaya hak kazanmıştır.

12 yıllık Chirac iktidarı ardından, 2007 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, merkez sağın adayı Nicolas Sarkozy, Sosyalist Partili Ségolène Royal karşısında ikinci turda yüzde 46,9'a karşı yüzde 53,1'le üstünlük sağlamış ve Fransız Beşinci Cumhuriyet'inin altıncı Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

2012 yılında ise, ikinci turda, Sarkozy, Sosyalist Partili François Hollande karşısında beklenmedik bir yenilgi almış ve rakibine yüzde 48,4'e karşı yüzde 51,6 oyla üstünlük sağlayan Hollande, Beşinci Cumhuriyet'in yedinci Cumhurbaşkanı olmuştur.

2017 yılında yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, seçime bağımsız aday olarak giren liberal siyasetçi Emmanuel Macron, ikinci turda Marine Le Pen karşısında yüzde 33,90'a karşı yüzde 66,10 oyla seçimi kazanmış ve Beşinci Cumhuriyet'in sekizinci Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri incelendiğinde; tüm seçimlerin ikinci turda neticelendiği ve hiçbir zaman ilk turda bir adayın yüzde 50+1 oyu bulamadığı ve seçimi daima merkez sol, merkez veya merkez sağ siyasetçilerin kazandığı, bu anlamda aşırı sol ve aşırı sağın başarı şansının yüksek olmadığı görülmektedir.

2. 2017'den Günümüze Fransa Siyasetinde Yaşanan Önemli Gelişmeler

2.1. Sarı Yelekliler Protestoları

Fransa'da ekonomik sorunları gerekçe göstererek başlatılan Sarı Yelekliler (*Gilet Jaunes*) protestoları, 17 Kasım 2018'den beri devam etmektedir. 17 Kasım 2018-14 Mart 2020 dönemindeki ilk etapta, haftasonları başkent Paris ve diğer büyük şehirlerde toplanan on binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Macron'un ekonomik reformlarını ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek sokaklara dökülmüş ve büyük gösteriler organize etmişlerdir. Gösteriler, Fransa'da ekonomiyi de kötü etkilemiş ve özellikle turizm sektörü, zaman zaman şiddet olaylarını da içeren gösterilerden olumsuz şekilde etkilenmiştir. Bu ilk etap, Covid-19'a bağlı olarak yapılan sosyal hayat kısıtlamaları ile sona ermiş ve gösterilere ara verilmiştir. Ancak sosyal hayatın normale dönmeye ve kısıtlamaların kalkmaya başladığı 12 Eylül 2020 tarihinden itibaren, gösterilerin ikinci etabı katılımcı sayısı ve medya görünürlüğü azalarak da olsa halen devam etmektedir.

Protesto gösterilerinin şiddetlenmesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Macron, Fransız halkına duygusal bir mektup yazmış ve reformlar konusunda ulusal bir tartışma yaparak ona göre hareket etmeyi taahhüt etmiştir.⁵ Macron, ayrıca, ekonomik reform programından da bazı tavizler vererek;

⁵ Basri Alp Akıncı (2019), "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sarı Yelekliler Protestoları Sonrasında Fransız Halkına Mektubu", Uluslararası Politika Akademisi, 18.01.2019, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <http://politikaakademisi.org/2019/01/18/fransa-cumhurbaşkanı-emmanuel-macronun-sari-yelekliler-protestolari-sonrasında-fransız-halkına-mektubu/>.

önce halkın öfkesine neden olan son akaryakıt zammını 6 ay süreyle ertelemiş, daha sonra da 1.200 avro olan asgari ücretin 2019’da 100 avro arttırılacağını ve 2.000 avronun altında kazanan emeklilerden yeni alınmaya başlanan sosyal güvenlik vergisinin iptal edildiğini duyurmuştur.⁶ Macron’un bu süreçte zaman kazanarak ve özellikle gösterilerde kullanılan şiddeti ayıplayarak olayların sönümlenmesini sağladığı belirtilebilir.

Sarı Yelekliler protestolarının nedenlerine bakıldığında, siyasaldan çok ekonomik talepler ön plana çıkmaktadır. Göstericiler, halkın satın alma gücünün artması, işsizlik oranlarının düşürülmesi, vergilerin azaltılması ve Fransa’da yasadışı olarak bulunan ve çalışan göçmenlere izin verilmemesi gibi taleplerde bulunmakta ve bu konularda yeterince aktif davranmayan Macron ve hükümeti istifaya davet etmektedirler.⁷ Halkın bu konuda öfkesini doruk noktasına ulaştıran ve bardağı taşıran son gelişme ise akaryakıt zamları olmuştur. Bu gibi temel konuların yanında, şehirlerarası otoyollarda radar hız sınırının 90 kilometreden 80 kilometreye düşürülmesi ve Fransa’da 2017 yılında yeni bir umut olarak ve büyük bir destekle seçilen Cumhurbaşkanı Macron’un seçildikten sonra halka tepeden bakan bazı açıklamalar yapması ve “*zenginlerin Cumhurbaşkanı*” olarak algılanmaya başlaması da protestocuların gözünden düşmesinde etkili olmuştur.⁸ Ek olarak, Fransız siyasi kültüründe isyan-devrim geleneği ve radikal demokrasi taleplerinin oldukça olumlu bir konumunun olması da bu hususta bir gerekçe olarak belirtilebilir. Zira 1789’daki Büyük Fransız Devrimi’nden bu yana, Fransa, devrimci akımların güçlü olduğu bir ülke olagelmış ve Fransız siyasal tarihinde protesto eylemlerine ve radikal demokrasi taleplerine diğer ülkelere kıyasla daha yoğun olarak rastlanmıştır.⁹

Bu konuda 23 Ocak 2019 tarihinde Chatham House tarafından düzenlenen “*Une Nouvelle Révolution? Macron and the Gilets Jaunes*” (Yeni Bir Devrim Mi? Macron ve Sarı Yelekliler) panelde konuşan *The Economist* dergisinden Emily Mansfield, Cumhurbaşkanı Macron’un 2022 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iş piyasasının liberalleştirilmesini gerçekleştirmeye çalıştığını, ancak bu süreçte Cumhurbaşkanı’nın seçmen nezdinde ciddi bir destek kaybına uğradığını düşünmektedir. Sarı Yelekliler protestolarına sebep olan benzin fiyatlarındaki -vergilendirmeye dayalı- artışın aslında bardağı taşıran son damla olduğunu kaydeden Mansfield, halkın reel ücretler ve kamu hizmetleri konusunda zaten hâlihazırda

⁶ Ozan Örmeci (2019), “Sarı Yelekliler Protestolarının Analizi”, *Stratejist Dergisi*, Şubat 2019, s. 46.

⁷ A.g.e.

⁸ A.g.e.

⁹ A.g.e.

sıkıntıları olduğunu (özellikle kırsal bölgelerde) söylemektedir.¹⁰ Aynı panelde konuşan University College London'dan (UCL) Fransa ve Avrupa Politikaları uzmanı akademisyen Philippe Marlière ise, Sarı Yelekliler'in sınıflararası geçişkenlik gösteren büyük bir kitleyi bir araya getirmeyi başardığını düşünmekte, buna karşın tipik bir Sarı Yelekliler göstericisinin beyaz, orta yaşlı, erkek ve orta-alt gelir grubundan olduğunu iddia etmektedir.¹¹ Panelin son konuşmacısı olan Chatham House Avrupa Programı'nda görevli akademisyen Quentin Peel ise, Fransa'da 2019 Ocak ayında yapılan son yapılan anketlerde Macron'a verilen desteğin Aralık 2018'deki yüzde 23'ten yüzde 27'ye yükseldiğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı'nın bu süreci o kadar da kötü yönetmediği mesajını vermektedir.¹²

Sarı Yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Macron'un yenilmez imajına ciddi bir darbe vurmuş ve onun ikinci 5 yıl için seçilmesinin o kadar da kolay olmayabileceğini gösteren önemli bir sosyal hareket olarak tarihe geçmiştir. Çok farklı yerler ve kökenlerden gelen protestocuların ortak bir siyasi eğilimi ve bir siyasi liderleri olmasa da, genel olarak sosyoekonomik meselelerle birlikte göçmen karşıtlığını öne çıkaran aşırı sağcı popülist bir damarın olduğu ve bu damarın Marine Le Pen gibi siyasetçilerin işine geldiği söylenebilir.¹³ 68 kuşağının sembol ismi Daniel Cohn-Bendit de, Sarı Yelekliler hareketinin devrimci 68 kuşağı gibi olmadığını ve otoriterliği beslediğini düşünmektedir.¹⁴ Fransız coğrafyacı ve yazar Christophe Guilluy'nun 2014'te yayımlanan *La France périphérique* (Periferik Fransa) kitabında vurguladığı ilginç bir husus ise, Fransa ve diğer gelişmiş Batı ülkelerinde son yıllarda işçi nüfusu ve çalışan kesimin ağırlığının büyük şehirlerden taşra kentlerine kaymaya başlamasıdır. Guilluy, taşra bölgelerinde unutulmuşların tahminen Fransa nüfusunun yüzde 60'ını oluşturduğunu ve bu yaygın toplumsal grubun nezdinde zor yaşam koşullarının ve onların siyasal ve sosyoekonomik taleplerini görmezden gelen merkez siyaset ile "*Bourgeois-bohème*" (bobo) kesimlerin son dönemde öfkeye neden olduklarını iddia etmektedir.¹⁵ Ayrıca Fransa'daki gelir eşitsizliği hususu, son dönemde Sosyalist Parti'ye yakın

¹⁰ Ozan Örmeci (2019), "Chatham House'da Düzenlenen 'Sarı Yelekliler' Paneli", Uluslararası Politika Akademisi, 19.02.2019, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <http://politikaakademisi.org/2019/02/19/chatham-houseda-duzenlenen-sari-yelekliler-paneli/>.

¹¹ A.g.e.

¹² A.g.e.

¹³ Ozan Örmeci (2019), "Sarı Yelekliler Protestolarının Analizi", *Stratejist Dergisi*, Şubat 2019, s. 47.

¹⁴ Kim Willsher (2018), "May 1968 was a revolution – now the violence is just frightening", *The Guardian*, 08.12.2018, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/08/daniel-cohn-bendit-gilets-jaunes-macron-may-68-paris-student-protest>.

¹⁵ Ozan Örmeci (2019), "Sarı Yelekliler Protestolarının Analizi", *Stratejist Dergisi*, Şubat 2019, ss. 47-48.

ekonomist Thomas Piketty'nin yazdığı 2013 tarihli *Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital* (orijinal Fransızca ismiyle *Le Capital au XXIe siècle*) kitabıyla da gündeme gelmiştir.

2.2. Covid-19 Pandemisi

Covid-19 veya koronavirüs pandemisi, tüm dünya ülkelerini olduğu gibi Fransa'yı da olumsuz şekilde etkilemiştir. Covid-19 nedeniyle uzun süre sosyal hayatın kısıtlandığı Fransa'da, ekonomi de bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Öyle ki, Macron'un seçilmesi ardından 2017 yılında yüzde 2,29, 2018 yılında yüzde 1,86 ve 2019 yılında yüzde 1,84 düzeyinde büyüyen Fransa ekonomisi, 2020 yılında yüzde 7,85'lik rekor bir küçülme yaşamıştır.¹⁶ 2021 yılında ise, Fransa'nın ekonomik büyüme oranı yüzde 6,29 düzeyinde olmuştur.¹⁷

Covid-19 pandemisi sürecinde Fransa'nın aşı geliştirememesi, bu ülkenin dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olarak imajına gölge düşürürken, Cumhurbaşkanı Macron'un aşı olmak istemeyenlere yönelik benimsediği sert retorik eleştirenler olmuştur. Macron, *Le Parisien* gazetesine verdiği bir röportajda, "*Fransa'da aşısızların hayatını zorlaştıracam*" açıklamasını yaparken¹⁸, Fransa'nın aşılama konusundaki başarısı dikkat çekmektedir. Öyle ki, ülkedeki nüfusun yüzde 90'ından fazlasının iki doz aşı olduğu belirtilmektedir.

2.3. Terör Olayları

2015-2016 döneminde *Charlie Hébdó* dergisine baskınla başlayan Irak-Şam İslam Devleti (İŞİD-DEAŞ) kaynaklı birçok terör saldırısına maruz kalan Fransa'da, 2020 yılı Ekim ayında ikinci bir terör dalgası yaşanmıştır. Hz. Muhammed karikatürlerinin yayınlanmasının yeniden gündeme gelmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dininde reformu teşvik eden açıklamalarının İslam dünyasındaki radikallerden tepki çekmesi nedeniyle başladığı düşünülen ikinci dalga terörde, ilk olarak Samuel Pety adlı bir öğretmen kafası, 18 yaşındaki Çeçen bir mülteci tarafından kesilmiş ve bu olay ülkede büyük bir korku ve öfkeye neden olmuştur. Terör dalgası, Ekim ayı sonunda Nice şehrindeki Notre-Dame Kilisesi'nde Tunus'tan gelen genç bir

¹⁶ The World Bank, "GDP growth (annual %) – France", Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=FR>.

¹⁷ Statista.com, "France: Real gross domestic product (GDP) growth rate from 2016 to 2026", Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/statistics/263604/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-france/>.

¹⁸ *BBC Türkçe* (2022), "Macron: Fransa'da aşısızların hayatını zorlaştıracam", 05.01.2022, Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59876121>.

mültecinin dört kişiyi bıçaklayarak öldürmesi ile Avignon'da Fransız polisine ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Fransa Başkonsolosluğu'na yapılan saldırılarla devam etmiştir.¹⁹

Bu gibi olaylar, laik sistemi nedeniyle radikal İslamcı grupların hedefinde olan Fransa'nın din motifli teröre kolaylıkla maruz kalabildiğinin bir kez daha anlaşılması ve ülkedeki fay hatlarının yeniden gerilmesi anlamında etkili olmuştur. Bu tip olaylar ülkede İslamofobik bir siyasi gündem takip eden aşırı sağ ve genel olarak sağın işine yaramakta ve güvenlik siyasetini ülkedeki en önemli gündem maddesi haline getirerek, sosyoekonomik meselelerin konuşulmasını önlemektedir. Fransa'da yaşayan Türk akademisyen Prof. Dr. Ahmet İnsel'e göre, Cumhurbaşkanı Macron ise, aşırı sağın güçlenmesine engel olmak istemesi nedeniyle, bu gibi olaylarda sert ama aşırı sağ siyasetin geneline hâkim olan havadan daha ılımlı bir retorik ve politika takip etmekte ve bu olay Türkiye-Fransa ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir.²⁰ Nitekim Macron, son dönemde “*ayrılıkçılıkla mücadele*” (*lutte contre les séparatismes*) kavramı çerçevesinde son dönemde 1905 tarihli laiklik yasasını değiştireceğine dair sinyaller vermektedir. Macron, 2 Ekim 2020 tarihinde yaptığı önemli bir konuşma ile, yakında bu konuda harekete geçeceğini açıklamıştır. Bu konuşmada, Macron, laikliğin Fransa'yı birleştiren çok önemli bir değer olduğunu vurgularken, İslamcı ayrılıkçılığı (*séparatisme islamiste*) hedef olarak seçmiş ve bu şekilde hareket eden kişilerin Cumhuriyet değerlerine uygun davranmadığını iddia etmiştir.²¹ Macron, bu kapsamda, özellikle Fransa'daki imamların yurtdışından para almalarının engellenmesi, camilerin aşırılık yanlısı kişilerden arındırılması ve Fransız değerlerine uygun imam ve Müslüman entelektüellerin yetiştirilmesi gibi temaları öne çıkarmıştır.

2.4. 2020 Belediye Seçimlerinde Yeşiller'in Başarısı

Fransa'da ilk turu 2020 yılı Mart ayında, ikinci turu ise Covid-19 pandemisi nedeniyle Haziran ayı sonunda gerçekleştirilen belediye seçimlerinde, Fransa Yeşiller Partisi (EELV-*Europe Écologie Les Verts*), Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Besançon ve Marsilya gibi önemli

¹⁹ Ozan Örmeci (2020), “Fransa’da Yeni Terör Dalgası”, Uluslararası Politika Akademisi, 30.10.2020, Erişim Tarihi: 24.01.2022, Erişim Adresi: <http://politikaakademisi.org/2020/10/30/fransada-yeni-teror-dalgasi/>.

²⁰ *Medyascope*, “Türkiye-Fransa gerilimi ve boykot çağrısı - Konuk: Ahmet İnsel”, 27.10.2020, Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=S57m_xaGvNA.

²¹ Elysée, “La République en actes : discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes.”, 02.10.2020, Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes>.

şehirlerin belediyelerini kazanarak beklenmedik büyük bir başarıya imza atmıştır.²² Genel olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi *La République en Marche* (LREM) yani Cumhuriyet Yürüyüşü'nün yenilgisi olarak yorumlanan seçimlerde, başkent Paris belediyesini ise Sosyalist Parti (PS) adayı Anne Hidalgo, Yeşiller ile ortak liste çıkararak tekrar kazanmayı başarmıştır. Hidalgo, bu şekilde partisinin 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı olma şansını da arttırmıştır. Katılımın pandemi nedeniyle yüzde 40'lar düzeyinde kaldığı seçimler sonrasında, Yeşiller Partisi (EELV) Sözcüsü Eva Sas, söz konusu zaferi “*Yeşil Dalga*” olarak yorumlamış ve Cumhurbaşkanı Macron'un ekolojik başarısızlığından dem vurmıştır.²³

3. 2022 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yarışacak Adaylar

Fransa'da geleneksel olarak yakın zamana kadar iki büyük siyasi hareket bulunmaktaydı: merkez sağ (RPR, UMP ve şimdi de Cumhuriyetçiler-*Les Républicains*/LR) ve merkez sol (Sosyalist Parti-*Parti Socialiste*/PS). Ancak Emmanuel Macron, 2017 yılında beklenmedik bir şekilde yeni Fransa Cumhurbaşkanı seçilince, *La République en Marche* (LREM) adlı yeni bir parti oluşturdu ve merkez sağ ve merkez soldan aldığı oylarla merkezde yeni bir denge unsuru oldu. Ayrıca Fransa'da son yıllarda aşırı sağda Ulusal Cephe (*Front National*/FN) ve aşırı solda Boyun Eğmeyen Fransa (*La France Insoumise*/FI) adlı kitlesel partilerden söz etmek gerekmektedir.

Bu partilerden merkez sağ Cumhuriyetçilerin adayı 1967 doğumlu kadın siyasetçi Valérie Pécresse olmuştur. İyi okullarda eğitim aldıktan sonra Chirac döneminde Cumhurbaşkanı danışmanlığı yapan Pécresse, 2002-2007 ve 2012-2016 dönemlerinde Yvelines milletvekili olarak görev yapmıştır. Pécresse, François Fillon'un Başbakanlığı döneminde Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı (2007-2011), Hükümet Sözcülüğü (2011-2012) ve Maliye Bakanlığı (2011-2012) gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıkan²⁴ Pécresse, seçim kampanyası döneminde Hankendi'de sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin temsilcileriyle görüşmesinin ardından Azerbaycan Devleti tarafından eleştirilmiş, bu eleştiriler üzerine de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ölümlü

²² Ozan Örmeci (2020), “2020 Fransa Belediye Seçimleri: Yeşillerin Çıkışı”, Uluslararası Politika Akademisi, 03.07.2020, Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: <http://politikaakademisi.org/2020/07/03/2020-fransa-belediye-secimleri-2/>.

²³ A.g.e.

²⁴ Bahtiyar Kucuk (2021), “Fransa cumhurbaşkanı adayı Valerie Pécresse: AB genişlemesi özellikle Türkiye için sona ermeli”, *Euronews*, 09.12.2021, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://tr.euronews.com/2021/12/09/fransa-cumhurbaskan-aday-valerie-pecresse-ab-genislemesi-ozellikle-turkiye-icin-sona-ermel>.

tehdit edildiğini iddia etmiştir.²⁵ Péresse, deneyimi ve partisi içerisindeki liberal kanadı temsil etmesiyle²⁶, Fransa’da geniş kitlelere hitap edebilecek önemli ve başarı şansı olan bir adaydır. Péresse, ayrıca Fransa’da merkez sağın ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı olarak da tarihe geçmiştir. Péresse seçilirse, Macron çizgisini devam ettiren bir Cumhurbaşkanı olabilir.

Sosyalist Parti (PS) de bu seçimde bir kadın Cumhurbaşkanı adayı ile yarışa girmiştir. 1959 doğumlu ve İspanyol asıllı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2014’ten beri bu görevi yürüten tanınmış bir isimdir. François Hollande’ın Cumhurbaşkanlığı sonrasında büyük düşüşe geçen partisini yeniden zirveye taşımak isteyen Hidalgo, yarışan renk getirmesi beklenen ancak pek kazanma ihtimali verilmeyen bir aday durumundadır. Bunun sebebi de Sosyalist Parti’nin 2017’den beri halen toparlanamamış olmasıdır.

Son dönemde Ulusal Cephe adlı partisinin adını *Rassemblement National* (RN) yani Ulusal Birlik olarak değiştiren Marine Le Pen de seçimdeki en iddialı adaylardan birisi olarak özellikle sağ ve aşırı sağ seçimde karşılık bulmaktadır. Jean-Marie Le Pen’in kızı olan 1968 doğumlu Marine Le Pen, senelerdir üst düzey siyaset yapan ve partisini babasına kıyasla daha merkez siyasete sokmayı başarmış bir kişidir. Le Pen’in ikinci tura kalması yüksek ihtimal olarak görülmektedir. Üçüncü defa Cumhurbaşkanı aday olan Le Pen, 2012’de ilk turda yüzde 17,9 oyla üçüncü olmuş, 2017’de ise ikinci turda Macron karşısında yüzde 33,90 oy almayı başarmıştır (ilk turda yüzde 21,3). Le Pen, bu defa bir ihtimal hayallerini gerçekleştirerek Fransa Cumhurbaşkanı olma şansı yakalayabilir. Le Pen’in en büyük dezavantajı ise, Fransız seçmenlerin ikinci turda daha merkezci adaya yönelme gelenekleridir. Le Pen seçilirse, kuşkusuz Fransa’nın göçmen politikası ve NATO ve AB ile ilişkilerinde çok önemli ve ciddi değişiklikler yaşanabilir. Zira bu konularda Marine Le Pen’in duruşu oldukça serttir.

2020 belediye seçimlerinde sürpriz bir başarı gösteren Fransa Yeşiller Partisi (EELV-*Europe Écologie Les Verts*) ise, bu seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak 1967 doğumlu ve 2009’dan beri Fransa adına Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Yannick Jadot’u göstermiştir. Partisinin ılımlı kanadını temsil eden Jadot’ya seçimde fazla şans tanınmamaktadır.

²⁵ *Sputnik Türkiye* (2022), “Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği’nden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecessee’e tepki”, 18.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://tr.sputniknews.com/20220118/azerbaycanin-paris-buyukelciligidinden-fransiz-cumhurbaskani-adayi-pecessee-tepki-1052862362.html>.

²⁶ *TV5 Monde* (2022), “Présidentielle 2022 en France : qui sont les candidats déclarés ?”, 19.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://information.tv5monde.com/info/presidentielle-2022-en-france-qui-sont-les-candidats-declares-435377>.

2000-2002 döneminde Sosyalist Parti'den Bakanlık yapan 1951 doğumlu deneyimli siyasetçi Jean-Luc Mélenchon da, bu seçimde aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (FI) partisinin lideri ve Cumhurbaşkanı adayı olarak boy göstermektedir. 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda yüzde 11,1 oyla dördüncü olan Mélenchon, 2017 seçimlerinde ise bu defa yüzde 19,6 oyla dördüncü olmuştur. Mélenchon da, aşırı sol kimliği nedeniyle kazanmasına pek ihtimal verilmeyen bir adaydır.

2012-2016 döneminde Fransa Adalet Bakanı olarak görev yapan ve eşcinsellere evlenme hakkı getiren “*Mariage pour tous*” (Herkes için evlilik) yasası sayesinde özellikle LGBT camiasında çok popüler bir isim haline gelen 1952 Fransız Guyanası doğumlu Christiane Taubira da 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklamış bir isimdir. Ancak Taubira'ya da seçimde şans tanınmamaktadır.

Medyada çok sık yer alması nedeniyle 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine renk getiren bir aday ise, 1958 doğumlu Fransız gazeteci ve siyasetçi Eric Zemmour'dur. Seçim kampanyası döneminde Ermenistan ziyaretiyle dikkat çeken Zemmour, özellikle İslamcı gruplara ve göçmenlere karşı sert tutumu nedeniyle Marine Le Pen'den bile daha sağda kabul edilen aşırı sağ tandanslı bir adaydır. Zemmour, 2021 yılında *Reconquête* (İstirdat) adlı bir siyasi parti de kurmuştur.²⁷ Zemmour, son anketlere göre ülkede bayağı popüler hale gelmiş ve seçimde ikinci tura ulaşma şansı olan bir aday kimliği yakalamıştır. Ancak sert fikirleri ve kutuplaştırıcı üslubu nedeniyle Zemmour'a ikinci turda yüksek oranda destek çıkması beklenmemektedir.

Henüz Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamayan 1977 doğumlu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, herşeye rağmen seçimin büyük favorisi durumundadır ve tekrar aday olmasına kesin gözüyle bakılmaktadır. 2004'te École Nationale d'Administration-ENA'yı bitirdikten sonra Fransa Ekonomi Bakanlığı'nda maliye müfettişi olarak çalışmaya başlayan Macron, 2007'de Jacques Attali başkanlığındaki Fransa'nın ekonomik büyümesini güçlendirme amaçlı komisyonun yardımcı raportörü olmuş, 2008'de ise Rothschild & Cie grubunda ticari bankacı olarak yüksek maaşlı bir pozisyonda göreve başlamıştır. 24 yaşında Sosyalist Parti'ye katılan Macron, François Hollande'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve ikinci Manuel Valls hükümetinde 2014-2016 döneminde Ekonomi, Sanayi ve Dijital Ekonomi Bakanı olarak yapmıştır. 2017 seçimlerine *En Marche!* adlı kendisinin kurduğu

²⁷ A.g.e.

siyasi hareketin lideri olarak ve bağımsız giren Macron, seçimi beklenmedik bir şekilde kazanınca liberal-merkez çizgideki LREM (Cumhuriyet Yürüyüşü) partisini kurdurmuştur. Macron, Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 5 yıllık süreçte uluslararası kamuoyunca genelde desteklenmiş, ancak ülke içerisinde Sarı Yelekliler protestoları nedeniyle zor günler geçirmiştir. Macron, önceden kazanmasına kesin gözüyle bakılan bu seçimde zorlanabilir ve hatta sürpriz bir yenilgi alabilir; zira tüm anketler, Fransız halkı için en önemli konunun (yüzde 52) alım gücü olduğunu ortaya koymak ve bu konuda Fransa'da geriye gidiş gözlemlenmektedir.²⁸ Fransız halkının diğer önem verdiği konular ise; sosyal hakların korunması (yüzde 51), güvenlik (yüzde 41), göç (yüzde 36), istihdam (yüzde 34), çevre (yüzde 32) ve sosyal eşitsizliklerdir (yüzde 31).²⁹

4. Güncel Anketlerin Sonuçları

2022 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan anketler, 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en şanslı iki adayın Emmanuel Macron ve Marine Le Pen olduğunu, ancak Valérie Pécresse, Eric Zemmour ve Jean-Luc Mélenchon'un da hatırı sayılır desteğe sahip olduklarını ortaya koymaktadır.

OpinionWay tarafından 21-24 Ocak tarihlerinde yapılan ankete göre, ilk turda Cumhurbaşkanı Macron'un yüzde 25'le birinci olması, Valérie Pécresse'in de yüzde 17 oyla ikinci olması beklenmektedir. Diğer adaylardan Marine Le Pen yüzde 16, Eric Zemmour yüzde 14 ve Jean-Luc Mélenchon yüzde 9 oy almaktadır.³⁰ Olası Macron-Pécresse ikinci turunda ise, Macron, yüzde 46'ya karşı yüzde 54 oyla tekrar seçilmektedir. İkinci tura Marine Le Pen'in kalması halinde ise, Macron, yüzde 56 oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmektedir.³¹

Ifop-Fiducial tarafından 20-24 Ocak tarihlerinde yapılan bir diğer güncel ankette de, Cumhurbaşkanı Macron, yüzde 24,5 destekle ilk turu birinci tamamlamakta, kendisini yüzde 18 oyla Marine Le Pen takip etmektedir. Pécresse'in yüzde 16,5, Eric Zemmour'un yüzde 12 ve

²⁸ *Les Echos* (2022), "Sondage exclusif présidentielle 2022 : le pouvoir d'achat reste la priorité numéro un des Français", 05.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.lesechos.fr/elections/sondages/sondage-exclusif-presidentielle-2022-le-pouvoir-dachat-reste-la-priorite-numero-un-des-francais-1376927>.

²⁹ A.g.e.

³⁰ OpinionWay (2022), "L'INTENTION DE VOTE AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE", 25.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.opinion-way.com/fr/barometre-opinionway-kea-partners>.

³¹ A.g.e.

Jean-Luc Mélenchon'un yüzde 10,5 destek aldığı görülmektedir.³² İkinci turda ise, Macron, Le Pen'e karşı yüzde 56 ile üstün gelmekte ve tekrar Cumhurbaşkanı seçilmektedir. Macron, ikinci turda Péresse ile karşı karşıya gelirse ise, yüzde 55'le seçilmektedir.³³

Ipsos'un 14-17 Ocak tarihlerinde yapılan anketinde ise, Cumhurbaşkanı Macron ilk turu yüzde 25'le ilk sırada tamamlamakta, ikinci tura kalan rakibi ise her ikisi de yüzde 15,5 destek alan Le Pen veya Péresse'den birisi olmaktadır.³⁴ Yüzde 10'u geçen diğer tek aday ise yüzde 13'le Eric Zemmour olmaktadır. Olası ikinci tur eşleşmelerinde ise, Macron Péresse'i yüzde 46'ya karşı yüzde 54, Le Pen'i ise yüzde 43'e karşı yüzde 57 oyla mağlup etmekte ve tekrar Fransa Cumhurbaşkanı seçilmektedir.³⁵

Harris-Interactive tarafından 14-17 Ocak tarihlerinde yapılan ankette de, Cumhurbaşkanı Macron ilk turu yüzde 25'le ilk sırada tamamlamakta, ikinci sıra için ise yüzde 17'deki Marine Le Pen ile yüzde 16'da kalan Valérie Péresse kıyasıya bir yarış içerisinde kalmaktadırlar.³⁶ Diğer adaylardan Eric Zemmour yüzde 14, Jean-Luc Mélenchon da yüzde 11 destek almaktadır. Macron, olası ikinci tur eşleşmelerinde Péresse'i yüzde 54, Le Pen'i yüzde 55 ve Zemmour'u yüzde 63'le geride bırakmakta ve 5 yıllığına daha seçilmektedir.³⁷

Sonuç

Sonuç olarak, 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhurbaşkanı Macron için kolay geçmesi beklenen bir seçimken, Sarı Yelekliler protestoları ve Covid-19 pandemisi gibi etkenlerle Macron'un işinin bu seçimde o kadar da kolay olmayabileceği, buna karşın genç Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilme ihtimalinin tüm anketlere göre oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Macron'un yeniden seçilmesi durumunda bir daha seçilme stresi olmadan istediklerini çok daha iyi yapabileceği ve reformlarında daha kararlı davranabileceği de bu noktada belirtilmesi gereken bir husustur.

³² IFOP (2022), "Rolling IFOP - Fiducial 2022 pour Paris Match, LCI & Sud Radio", 24.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/01/ROL22_2022.01.24.pdf.

³³ A.g.e.

³⁴ IPSOS (2022), "ENQUÊTE ÉLECTORALE 2022 VAGUE 4", Ocak 2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-01/Rapport%20Ipsos_CEVIPOF%20LEMONDE%20FJJ%20_Enque%CC%82te%20e%CC%81lectorale%202022%20vague%204%20-%20Janvier2022.pdf.

³⁵ A.g.e.

³⁶ Harris Interactive (2022), "Baromètre d'intentions de vote à l'élection présidentielle de 2022 Vague 29", 19.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/EJCSQFLEA-83.pdf>.

³⁷ A.g.e.

Güncel anketler, Macron'un ilk turda yüzde 25 civarında bir oya ulaşacağını ve ikinci turda Marine Le Pen veya Valérie Pécresse karşısında yüzde 54-57 arasında bir oyla tekrar seçileceğini göstermektedir. Ancak seçime kadar geçecek olan iki aylık süreçte yaşanacak gelişmeler ve özellikle adayların tartışma programlarında göstereceği performanslar da Fransız seçmenin kararını etkileyebilecektir.

KAYNAKÇA

- Akıncı, Basri Alp (2019), “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Sarı Yelekliler Protestoları Sonrasında Fransız Halkına Mektubu”, Uluslararası Politika Akademisi, 18.01.2019, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <http://politikaakademisi.org/2019/01/18/fransa-cumhurbaskani-emmanuel-macronun-sari-yelekliler-protestolari-sonrasinda-fransiz-halkina-mektubu/>.
- *BBC Türkçe* (2022), “Macron: Fransa’da aşısızların hayatını zorlaştıracam”, 05.01.2022, Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59876121>.
- Conseil Constitutionnel, “Constitution du 4 octobre 1958”, Erişim Tarihi: 23.01.2022, Erişim Adresi: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf.
- Elysée, “La République en actes : discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes.”, 02.10.2020, Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes>.
- Harris Interactive (2022), “Baromètre d’intentions de vote à l’élection présidentielle de 2022 Vague 29”, 19.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/EJCSQFLEA-83.pdf>.
- IFOP (2022), “Rolling IFOP - Fiducial 2022 pour Paris Match, LCI & Sud Radio”, 24.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/01/ROL22_2022.01.24.pdf.
- IPSOS (2022), “ENQUÊTE ÉLECTORALE 2022 VAGUE 4”, Ocak 2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-01/Rapport%20Ipsos_CEVIPOF%20LEMONDE%20FJJ%20_Enque%CC%82te%20e%CC%81lectorale%202022%20vague%204%20-%20Janvier2022.pdf.
- Kucuk, Bahtiyar (2021), “Fransa cumhurbaşkanı adayları Valerie Pécresse: AB genişlemesi özellikle Türkiye için sona ermeli”, *Euronews*, 09.12.2021, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://tr.euronews.com/2021/12/09/fransa-cumhurbaskan-aday-valerie-pecresse-ab-genislemesi-ozellikle-turkiye-icin-sona-ermel>.
- *Les Echos* (2022), “Sondage exclusif présidentielle 2022 : le pouvoir d’achat reste la priorité numéro un des Français”, 05.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.lesechos.fr/elections/sondages/sondage-exclusif-presidentielle-2022-le-pouvoir-dachat-reste-la-priorite-numero-un-des-francais-1376927>.
- *Medyascope*, “Türkiye-Fransa gerilimi ve boykot çağrısı - Konuk: Ahmet İnsel”, 27.10.2020, Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=S57m_xaGvNA.
- OpinionWay (2022), “L’INTENTION DE VOTE AU PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE”, 25.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.opinion-way.com/fr/barometre-opinionway-kea-partners>.

- Örmeci, Ozan (2019), “Chatham House’da Düzenlenen ‘Sarı Yelekliler’ Paneli”, Uluslararası Politika Akademisi, 19.02.2019, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <http://politikaakademisi.org/2019/02/19/chatham-houseda-duzenlenen-sari-yelekliler-paneli/>.
- Örmeci, Ozan (2019), “Sarı Yelekliler Protestolarının Analizi”, *Stratejist Dergisi*, Şubat 2019, ss. 44-49.
- Örmeci, Ozan (2020), “2020 Fransa Belediye Seçimleri: Yeşillerin Çıkışı”, Uluslararası Politika Akademisi, 03.07.2020, Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: <http://politikaakademisi.org/2020/07/03/2020-fransa-belediye-secimleri-2/>.
- Örmeci, Ozan (2020), “Fransa’da Yeni Terör Dalgası”, Uluslararası Politika Akademisi, 30.10.2020, Erişim Tarihi: 24.01.2022, Erişim Adresi: <http://politikaakademisi.org/2020/10/30/fransada-yeni-teror-dalgasi/>.
- Örmeci, Ozan & Bezmez, Temmuz Yiğit (2019), *Fransa Siyaseti ve Dış Politikası*, İstanbul: Bilgesam Yayınları.
- *Sputnik Türkiye* (2022), “Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecessee'e tepki”, 18.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://tr.sputniknews.com/20220118/azerbaycanin-paris-buyukelciliginden-fransiz-cumhurbaskani-adayi-pecessee-tepki-1052862362.html>.
- Statista.com, “France: Real gross domestic product (GDP) growth rate from 2016 to 2026”, Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: <https://www.statista.com/statistics/263604/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-france/>.
- The World Bank, “GDP growth (annual %) – France”, Erişim Tarihi: 24.01.2021, Erişim Adresi: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=FR>.
- *TV5 Monde* (2022), “Présidentielle 2022 en France : qui sont les candidats déclarés ?”, 19.01.2022, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://information.tv5monde.com/info/presidentielle-2022-en-france-qui-sont-les-candidats-declares-435377>.
- Willsher, Kim (2018), “May 1968 was a revolution – now the violence is just frightening”, *The Guardian*, 08.12.2018, Erişim Tarihi: 25.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/08/daniel-cohn-bendit-gilets-jaunes-macron-may-68-paris-student-protest>.

DÜNÜN VE BUGÜNÜN IŞIĞINDA FRANSA’NIN SURİYE POLİTİKASINI ANLAMAK

Hacı Mehmet BOYRAZ¹

Süheyl Yasir YILDIZ²

Öz: Sahip olduğu stratejik konum itibariyle yüzyıllardır büyük güçlerin mücadele sahası olan Suriye, 2011’den beri yeni bir küresel mücadeleye sahne olmaktadır. ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin yanı sıra, Fransa gibi orta ölçekli ülkeler de bu mücadele sahnesinde yer almaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, Fransa’nın Napolyon döneminden beri Suriye topraklarına ilgi duyması ve bu bölgede siyasi nüfuzunu güçlendirmeye çalışması, somut bir tarihi vakıadır. Bunun yanında, Fransa, Birinci Dünya Savaşı sürecinde diğer büyük aktörlerle yaptığı gizli anlaşmalar neticesinde, savaş sonrası dönemde Suriye’yi ve civarını kontrol altına almak istemiştir. Ancak savaş sonrası dönemde uluslararası konjonktürün buna izin vermemesi ve yerel halkın bağımsız taleplerinin baş göstermesi neticesinde, Fransa’nın bu hedefi başarılı olamamıştır. Yakın tarihe gelindiğinde ise, Fransa, Suriye’de iç savaşın başlaması üzerine ülkedeki kriz ortamını kendi adına fırsata çevirmeye çalışarak, yeniden bu bölgeye yönelmiştir. ABD’nin öncülüğünü yaptığı koalisyonla birlikte hareket eden ve DEAŞ (İŞİD) ile mücadele adı altında terör örgütü PYD’ye destek veren Fransa, masadaki siyasi ve sahadaki askeri varlığını güçlendirmeye çalışmıştır. Bu makalenin amacı, uzun yıllardan beri Suriye üzerinde etkili bir güç olmaya çalışan Fransa’nın Suriye politikasını analiz etmektedir. Bunun için, makale boyunca geriye dönük bir süreç takibi yapılarak, bütüncül bir yaklaşım ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Arap Baharı, Fransa, PYD, Sykes-Picot, Suriye.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 15.08.2021

Date of Acceptance: 06.09.2021

¹ Doktora Adayı, Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Email: boyrazhacimehmet@gmail.com.

² Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Email: yasirsuheyl@gmail.com.

UNDERSTANDING FRANCE'S SYRIAN POLICY IN THE LIGHT OF PAST AND TODAY

Abstract: Syria, which has been the battleground of great powers for centuries due to its strategic location, has been the scene of a new global struggle since 2011. In addition to the global powers like the U.S. and Russia, medium-sized countries such as France are also engaged in the Syrian battle. In this context, it is a concrete historical fact that France has been interested in Syrian lands since the Napoleonic era. It has been actually trying to strengthen its political influence in this region. Moreover, France wanted to establish its authority on Syria and the surrounding in the post-war period, by the means of the secret agreements made with the great powers during the First World War. However, because of the local people's demand for independence and the international conjuncture, it could not achieve this goal. When it comes to recent history, after the beginning of the civil war in Syria, France tried to turn the crisis in the country into an opportunity for itself and turned to this region again. France, acting together with the U.S.-led coalition and supporting the terrorist organization PYD on the pretext of fighting against DAESH (ISIS), has tried to strengthen its political presence at the table and its military presence in the field. The purpose of this article is to analyze the Syria policy of France, which has been trying to be an effective power over Syria for many years. For this, a holistic approach has been put forward by following a retrospective process throughout the article.

Keywords: *Arab Spring, France, PYD, Sykes-Picot, Syria.*

Giriş

2011’de iç savaşın başlamasından beri uluslararası güçlerin aktif mücadele sahası haline gelen Suriye, Arap ayaklanmaları tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Zira Tunus’ta başlayan halk gösterilerinin domino etkisi ile yayıldığı sürecin son durağı olan bu ülkede, diğer tüm vakalardan farklı olarak, kanlı bir iç savaş devam etmektedir. Bu iç savaş boyunca Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya başta olmak üzere birçok aktör, bölgedeki çıkarlarını sağlamak için harekete geçmiştir. İç savaş öncesi dönemle karşılaştırıldığında, bu ülkedeki gelişmelere dair pro-aktif bir dış politika izleyerek, bölgedeki etki kabiliyetini yeniden kazanma çabası içerisinde olan Fransa da bu ülkeler arasında yer almaktadır.

Fransa’nın Suriye’deki varlığı, bu ülkedeki sömürgeci geçmişinden ötürü sahadaki diğer aktörlerden ayrılarak, kendine has bir karakter ortaya koymaktadır. Osmanlı’nın yıkıldığı süreçte büyük güçlerin mücadelesine sahne olan Ortadoğu’nun Akdeniz’e açılan kapısı konumundaki Suriye’de, 20. yüzyılın başında Fransa’nın manda yönetimi tesis edilmiştir. Bölgede kuracağı olası hâkimiyeti Akdeniz’de etkin bir güç olma aracı olarak gören Fransa, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Suriye’deki varlığını sürdürmüştür. Bu büyük savaşta ciddi kayıplar veren Fransa’nın Suriye’deki fiili varlığı ise savaştan sonra zayıflamıştır.

Savaştan sonra tüm Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi eski gücüne kavuşma adına adımlar atan Fransa, Soğuk Savaş döneminde benimsediği Gaullist çizgi çerçevesinde aktif bir dış politika izlemiştir. Bu aktif dış politikanın hedef sahalarından birisi de Suriye olmuştur. Suriye’de 1970’li yıllardan milenyum başına kadar iktidarı demir yumrukla elinde tutacak olan Hafız Esad ile ilişkileri geliştirmek, Fransa’nın temel amaçlarından biri olmuştur. ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) varlığında kısıtlı bir düzeyde gelişen ilişkiler, milenyum başında Beşar Esad’ın başa geçmesiyle ise yeni bir boyuta evrilmiştir. Başa geldiğinde uzlaşmacı tutumuyla dikkatleri çeken oğul Esad, Fransa-Suriye ilişkilerinin gelişeceği yeni bir sürecin habercisi olarak kabul edilmiştir. Ancak Suriye’de 2011’de patlak veren iç savaş, bu beklentileri boşa çıkarmıştır.

Suriye’de iç savaşın patlak vermesinden sonra Fransa’nın izlediği politika, soruna müdahil bütün ülkelerin tercih ettiği gibi gerek bölgesel örgütler aracılığıyla, gerekse de doğrudan asker göndererek sahadaki çıkarlarını savunmak yönünde olmuştur. Bu noktada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden biri olan Fransa’nın Suriye krizindeki yeri göz önüne alınarak, iç savaş boyunca geliştirdiği politikayı derinlemesine incelemek gerekmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmanın amacı, Fransa’nın Suriye politikasının temel parametrelerini ortaya koymaktır.

Bu çalışmanın konusuna dair çeşitli Fransızca, İngilizce ve Türkçe eserler bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar, Fransa-Suriye ilişkilerinin tarihine değinmemekte ve Fransa'nın sahadaki pro-aktif politikasının arz ettiği tarihsel sürekliliği göz ardı etmektedir. Bu vesileyle, makale, konuya dair literatüre somut bir katkı sunmaktadır.

Çalışma, üç temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Fransa'nın Suriye'ye yönelik ilgisinin tarihte nasıl bir seyir izlediği üç kısım halinde incelenmektedir. Bunlardan birincisinde, Fransa'nın Suriye üzerinde sömürge hâkimiyeti kurduğu Birinci Dünya Savaşı döneminde ikili ilişkilerin nasıl oluştuğu açıklanmaktadır. İkinci kısımda, Soğuk Savaş dönemi boyunca Fransa'nın bölgede varlık gösterme çabaları irdelenmektedir. Son kısımda ise, milenyum başında iktidara gelen Beşar Esad döneminde iki ülke ilişkilerinin gelişme yolunda geçtiği süreçler aktarılmaktadır. Böylece, Suriye iç savaşının başladığı 2011'e kadar Fransa-Suriye ilişkilerinin tarihi incelenmekte ve devamında gelecek olan çatışmacı süreçlerin daha iyi anlaşılması için okuyucuya tarihsel bir zemin sunulmaktadır. İkinci bölümde ise, Fransa'nın Suriye politikası, Arap Baharı olarak bilinen süreç çerçevesinde incelenmektedir. Tarihsel akış içerisinde Fransız politikasının nasıl bir değişim geçirdiği süreç takibi yöntemiyle izlenmekte ve Fransa'nın Esad rejimi ve DEAŞ'a yönelik yaklaşımı aktarılmaktadır. Özellikle DEAŞ'ın Suriye'de alan kazanmaya başlamasına paralel olarak sahadaki etkisini arttıran Fransa'nın Suriye'de kendi askeri ile varlık gösterdiği belirtilmekte ve bu askeri varlığın muhteviyatı, hem resmi, hem de gayriresmi kaynaklardan sağlanan bilgilerle detaylı bir şekilde analiz edilmektedir. Son olarak, "Sonuç" bölümünde makale boyunca elde edilen bulgular bir araya getirilerek değerlendirilmektedir.

1. Fransa'nın Suriye Politikasına Tarihsel Bir Bakış

1.1. Dünya Savaşları Sürecinde Fransa'nın Suriye Politikası

Fransa'nın Suriye'ye yönelik ilgisi, Napolyon dönemine kadar götürülebilir. Ancak makalenin konusu itibariyle bu kadar eski bir dönemi incelemenin faydalı olmayacağı düşünüldüğü için, bu kadar geçmişe gidilmeyecektir. Bunun yerine, Fransa'nın güncel Suriye politikasına şekil veren asıl dönem konumundaki 20. yüzyıla odaklanılmaktadır. Bu bağlamda, Fransa'nın Levant bölgesinde hâkimiyet kurma çabasının esasen reel politik bir gaye üzerinden hareketle, İngiltere'nin Hindistan'a ulaşmasını engelleme hedefinin bir ürünü olduğunu söylemek gerekir.

Levant bölgesi için ağırlıklı olarak Lübnan üzerinden varlık göstermeye çalışan Fransa, 1916'daki Sykes-Picot Antlaşması ile hâkimiyet sahasını genişletmeyi hedeflemiştir. Bu

antlaşma kapsamında, Anadolu'da Sivas-Diyarbakır-İskenderun üçgeni içerisinde kalan bölge ve Suriye'nin Akdeniz kıyı şeridinde bulunan bölgelerinin yönetimi Fransa'ya verilmiştir. Suriye'nin iç bölgeleri de Fransız nüfuz bölgesi olarak kabul edilmiştir. Bu şartlar altında, Suriye ve civarı, 25 Temmuz 1920'de Fransa'ya teslim edilmiş ve böylece Suriye'de Fransız mandası kurulmuştur.³

Suriye'deki Fransız mandasının ilk dönemlerinde, ülkede Vatani Partisi çevresinde toplanan bağımsızlık yanlısı halk ciddi bir tehdit olarak görülmüştür. Bu grup, 1946'da Suriye Fransa'dan bağımsızlığını kazanana kadar ülkedeki milliyetçi kesimin sözcülüğünü üstlenmiş⁴ ve iki savaş arası dönemde manda yönetimine karşı direnmiştir. Taraflar arasında gerginliğin hâkim olduğu bu süreçte Suriye'deki milliyetçi kesimlere karşı koymaya çalışan Fransa, Nazi Almanya'sı ve Faşist İtalya gibi dış tehditlerin ortaya çıkmasıyla, milliyetçilerin adı geçen iki ülkeyle ilişki kurmalarının önüne geçmek için daha ılımlı bir politikaya yönelmiştir.⁵ Akabinde, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişiyle, Suriye, Fransa'dan bağımsızlığını elde etmiştir.

1.2. Soğuk Savaş Yıllarında İlişkiler

Savaşın ardından, Fransa'nın Suriye politikası, bu ülkede sömürge döneminde sahip olunan kazanımların mümkün olduğunca koruması üzerine tesis edilmiştir. Korunmaya çalışılan başlıca kazanım ise, Suriye'nin silah pazarında sahip olunan pay olmuştur. Ancak Suriye pazarındaki üstünlük önce İngiltere ve daha sonra da SSCB lehine olmuştur. Silah ticaretinde başka pazarlara yönelen Fransa, Suriye'nin o dönemki düşmanlarından İsrail ile yakınlaşmıştır. Bu yakınlaşma ile beraber, Fransa-Suriye ilişkileri de gergin ve kötü bir döneme girmiştir.⁶

Fransa'nın Suriye'deki varlığını olumsuz etkileyen bir başka olay ise Süveyş Krizi olmuştur. Kriz sonucunda, SSCB, Suriye'de Fransa'nın yeni rakibi olarak ortaya çıkmıştır. Suriye'nin SSCB ile ilişkilerini ilerlettiği bu kriz döneminde, Fransa'nın İsrail ile yakınlaşması sürmüştür. İsrail ile devam eden yakınlaşma sonucunda, Fransa, tüm Arap ülkelerinde olduğu

³ Ömer Osman Umar (2002), "Suriye'de Fransız Emperyalizmi", *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 12, No: 1, ss. 297-310.

⁴ Yusuf Kodaz (2016), "Bağımsız Suriye için Atılan İlk Adım: Fransa-Suriye Antlaşması ve Türk Kamuoyu", *Tarih Araştırmaları Dergisi*, Cilt 35, No: 59, ss. 213-237.

⁵ Ayşe Erkmən (2019), "Fransız Manda Yönetimi Altında Suriye'de Yaşananlara Bir Bakış", *Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-II*, ss. 251-258.

⁶ Çınar Özen & Nuri Yeşilyurt (2018), "Fransız Dördüncü Cumhuriyeti'nde Siyasal Yapı ve Dış Politika: Süveyş Krizi'ne Giden Yolda Fransa'nın İsrail Politikası", *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, Şubat 2018, Cilt17, No:1, ss. 99-126.

gibi Suriye’de de tepki ile karşılanmıştır.⁷ Bu süreç özelinde, Fransa’nın Suriye ile ilişkilerinin en zayıf dönemlerinden birini geçirdiğini söylemek mümkündür.

Fransa’da Charles de Gaulle’ün 1958’de Cumhurbaşkanı olmasıyla, ülkenin genel olarak dış politikası ve özel olarak Ortadoğu politikası yeni bir döneme girmiştir. De Gaulle’ün ABD’nin Vietnam’da izlediği politikaları eleştirmesi, NATO’nun askeri kanadından çekilmesi ve SSCB ve Çin ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışması, üçüncü dünya ülkelerinin ve Suriye’nin takdirini kazanmıştır.⁸ Fransa’nın 1967’deki Arap-İsrail Savaşı boyunca İsrail karşıtı bir tutum izlemesi ve bu ülkeye yönelik silah ambargosu uygulaması, Arap devletleri ve özellikle Suriye ile ilişkilerini düzeltme anlamında olumlu bir etki ortaya koymuştur.⁹

Suriye’de 1970’de Hafız Esad’ın başa geçmesiyle ilişkilerde yakalanan olumlu ivme, 1975’de Lübnan’da başlayan iç savaşın ilk yıllarında da devam etmiştir. İç savaşta Suriye için önemli olan, dini hassasiyetlerden ileri gelen ümmetçi bir politikayla Müslümanların Lübnan’da üstünlük kazanmasına destek olmaktan ziyade, ülkede düzenin bir an önce tesis edilmesi olmuştur.¹⁰ Lübnan’da Marunilerle görüşmeler yapan Suriye, 1976’da Lübnan’ı işgal etmiş ve Müslüman grupların ülkedeki üstünlüğüne son vermiştir. Suriye’nin müdahalesi, Fransa’nın Lübnan’daki destekçileri olan Hıristiyan grupların saf dışı bırakılmasına engel olduğu için, Fransa tarafından son derece olumlu karşılanmıştır.

Diğer taraftan, iki ülke arasında gelecek yıllarda ortaya çıkacak anlaşmazlıkların temelleri de bu dönemde atılmıştır. Nitekim Hafız Esad iktidarı ele geçirdiğinde takip ettiği politikalar, milliyetçi duyguların körüklenmesi temelindeki propagandalara dayanan “*Büyük Suriye*” fikrini gerçekleştirme çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Sonuçta, Suriye’nin Lübnan müdahalesi ilk aşamada Fransa’nın çıkarları ile uyuşsa da, Suriye’nin yayılmacı bir politika izlediğini anlamaya başladıkça, Fransa’nın Suriye’ye bakışı olumsuz yönde değişmiştir.¹¹

⁷ Bürkan Serbest (2017), “Süveyş Kanalı’nın Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı”, *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Ocak 2017, ss. 689-711.

⁸ Elie Barnavi & Saul Friedlander (1985), *La Politique Arabe du Générale de Gaulle*, Geneva: Graduate Institute, ss. 63-74.

⁹ Neziha Musaoğlu (2008), “Fransa’nın Ortadoğu Politikaları”, içinde (editörler: Kemal İnat & Muhittin Ataman) *Ortadoğu Yılığ*, Sakarya: Nobel Yayınevi, ss. 483-498.

¹⁰ Ahmet Bağlıoğlu (2008), “Lübnan’ın Tarihsel Dokusu ve Yönetim Anlayışındaki Mezhebî Etkiler”, *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Cilt 13, No: 1, ss. 13-36.

¹¹ Jean Duforc & Olivier Kempf (2016), “The Evolution of French Policy in Syria”, *Dirasat*, King Faisal Center For Research and Islamic Studies, Mart 2016, Erişim Tarihi: 01.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.lettrevigie.com/wp-content/uploads/2016/04/The-Evolution-of-Frances-Policy-in-Syria.pdf>.

Soğuk Savaş'ın son yirmi yılı değerlendirildiğinde, Hafız Esad ile ilişkilerin Fransa'da hâkim konumda olan Gaullist dış politika çizgisi çerçevesinde geliştirilmeye çalışıldığı, ancak bölgede Fransa'ya rakip olarak ortaya çıkan ABD ve SSCB gibi devletlerin etkilerinin tam anlamıyla sıfırlanmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan, Fransa-Suriye ilişkileri bu dönemde daha çok Lübnan üzerinden şekillenmiştir. Hafız Esad'ın Lübnan'a yönelik yayılcı politikalar izlemesi ve Suriye milliyetçiliğini yeniden inşa etmeye çalışması, ikili ilişkilerin kötüleşmesine neden olan konular olmuştur.

1.3. Beşar Esad Döneminde İlişkiler

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle 1995'te Fransa'da Jacques Chirac Cumhurbaşkanı olmuş ve Fransa'daki Gaullist kanadın temsilcisi olarak Suriye ile ilişkilerin olumlu seyrinin sürmesi için çabalamıştır. Chirac, Suriye'yi Ortadoğu politikasının ana ayaklarından biri olarak belirlemiştir. Buna paralel olarak, 2000'de Hafız Esad'ın yerine Beşar Esad'ın geçmesi ile Chirac'ın Suriye-Fransa ilişkilerini bir üst seviyeye taşıma beklentileri artmıştır. Beşar Esad'ın özellikle Lübnan meselesinde ortaya koyduğu uzlaşmacı tavır da bu yönde gelişme kaydedilebileceğine dair umut vermiştir.

İş birliğine dönük tavırlarıyla öne çıkan Beşar Esad, Lübnan ile ekonomik ilişkileri toparlama gayreti içinde olmuştur.¹² Bu ilişkilerin toparlanması adına, Esad, başa geldiği süreçte Suriye'de hâkim vaziyette olan devletçi ekonomi politikalarını değiştirmeye girişmiştir. Bu minvalde, ilk aşamada, Ortadoğu'daki para akışında merkezi bir konum işgal eden Lübnan ile Suriye arasındaki ticaretin kaçakçılık üzerinden gerçekleştirilmesinin önüne geçilmeye çalışmıştır.¹³ Bundan sonra, devletin ekonomideki hâkimiyetini kısmen gevşetmiş ve dış ticaret üzerinde devletçi ekonomi politikalarından kaynaklanan kısıtlamaları kaldırmıştır.¹⁴ Hafız Esad'ın katı siyasi yönetim anlayışından uzaklaşma gayreti içerisinde olan Beşar Esad, komşularıyla ekonomik ilişkilerini geliştirmiş ve böylece ülkesinin dünyaya açılmasını hedefleyen bir görüntü vermiştir.

¹² Quentin Gabiron (2017), "La Relation Bilatérale Franco-Syrienne depuis 2000: Ruptures et Continuité à travers le Prisme de la Présidentialisation de la Politique Étrangère Française", Master « Sécurité et défense », UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS – PARIS II, Danışman: Nicolas HAUPAIS, Erişim Tarihi: 15.01.2022, Erişim Adresi: <https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c01c878b-2226-40b1-b5f0-15aa82d367ac?inline>.

¹³ Fabrice Balanche (2005), "Syrie et Liban: Intégration Régionale ou Dilution", *Mappemonde*, No: 79 (3-2005), Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <http://mappemonde-archivage.mgm.fr/num7/articles/art05306.html>.

¹⁴ Carine Fernaini (2010), "Bilan des relations économiques libano-syriennes", *Le Commerce du Levant*, 01.02.2010, Erişim Tarihi: 01.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.lecommercedulevant.com/article/17009-bilan-des-relations-conomiques-libano-syriennes>.

Öte yandan, Esad hakkındaki her türlü umuda rağmen, bu dönemde Lübnan'daki Suriye askeri varlığının devam etmesi Fransa için sorun teşkil etmiş ve Paris yönetimi buna son verme gayreti içinde olmuştur. Suriye'yi Lübnan'dan çıkarmak isteyen Fransa, devam eden süreçte hedeflerini gerçekleştirmek için bir fırsat bulmuştur. 2004'te Refik Hariri'nin suikasta uğraması, iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Bu cinayetin arkasında Suriye istihbaratının olduğunu iddia eden Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 1559 sayılı kararın çıkmasını temin etmiştir. Bu karar sonucunda, Suriye, işgal ettiği topraklardan çıkmak zorunda kalmıştır.¹⁵ Jacques Chirac döneminde ilişkilerde umut hâkim olsa da, Hariri suikastı, tüm gelişmelere gölge düşürmüştür.

Suriye-Fransa ilişkileri 2008'de yeni bir dönüm noktasına gelmiştir. Nicolas Sarkozy, 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, Chirac'ın Suriye'ye yönelik düşmanca politikalarını değiştireceğini belirtmiş ve bu sözünü tutmuştur. Bu kapsamda, 2008'in Temmuz ayında "Akdeniz için Birlik"¹⁶ isimli organizasyonun düzenlenmesinde başı çeken Fransa, Suriye ile ilişkilerini düzeltme gayreti içinde olmuştur. 13 Temmuz 2008'de birlik kurulmuş ve birlik içinde önemli bir konum atfedilen Suriye'nin lideri Beşar Esad, 14 Temmuz'da Paris'te yapılacak askeri geçit törenine davet edilmiştir.¹⁷ Bu süre zarfında Fransa'nın Suriye'ye yönelik yapıcı adımlarının ikili ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Lübnan meselesi, Fransa-Suriye ilişkilerinin gidişatı üzerindeki etkisini sürdürmüştür. Öyle ki, Fransa, Suriye ile ilişkilerini düzeltirken, bu düzelmenin Lübnan'a da fayda sağlayacak şekilde gerçekleşmesine dikkat etmiş ve Lübnan'ın çıkarlarını tehlikeye atacak bir düzelmeye rıza göstermemiştir.¹⁸ Sonuç olarak, Nicolas Sarkozy döneminde, Refik Hariri cinayetinin arkasında Suriye istihbaratının olduğuna dair iddialar, Fransa-Suriye ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştur. Bundan sonra, Akdeniz için

¹⁵ Alptekin Dursunoğlu (2006), "Lübnan Savaşı, Stratejik Hedefleri ve Sonuçları", *Yakın Doğu Haber*, 15.08.2006, Erişim Tarihi: 02.01.2022, Erişim Adresi: http://www.ydh.com.tr/YD109_lubnan-savasi-stratejik-hedefleri-ve-sonuclari.html.

¹⁶ Akdeniz için Birlik, Akdeniz bölgesinde iş birliğinin, kültürel diyalogun ve demokrasiye saygının yaygınlaştırılmasını hedefleyen bölgesel bir örgüttür. 1995'te başlayan Avrupa-Akdeniz Ortaklığı'nın devamı niteliğindedir. Fransa ile Suriye ilişkilerinin Lübnan kaynaklı sorunlar nedeniyle kötüleştiği bir dönemin hemen ardından, 2008'de, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin öncülüğünde kurulmuştur. Fransa-Suriye ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında önemli olacağı düşünülen örgütte, Suriye'ye özel bir konum atfedilerek, bu ülkenin dostluğu elde edilmeye çalışılmıştır.

¹⁷ Jean-Pierre Perrin (2008), "Le dictateur syrien Bachar el-Assad invité officiel au défilé du 14 Juillet", *Libération*, 11.06.2008, Erişim Tarihi: 03.01.2022, Erişim Adresi: https://www.liberation.fr/planete/2008/06/11/le-dictateur-syrien-bachar-el-assad-invite-officiel-au-defile-du-14-juillet_21147/.

¹⁸ Judith Cadeth (2009), "La Politique Syrienne de la France, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy", *Politique Etrangère*, Printemps 2009, ss. 177-188.

Birlik girişimi sayesinde ivme kazanan ilişkiler, yalnızca üç sene kadar normal seyrinde devam etmiş ve 2011’de Arap Baharı’nın Suriye’ye sıçramasıyla beraber tamamen farklı bir boyuta geçmiştir.

2. Arap Baharı ve Fransa’nın Pro-aktif Suriye Politikası

2011’de başlayan Suriye iç savaşının detaylarına inmeden önce, Fransa’nın dış politika tercihlerine hâkim olan “*Gaullist-Mitterandist*” ve “*Pragmatik-Atlantikçi*” şeklinde adlandırılan iki ana yaklaşımı incelemekte yarar vardır. Buna göre, “*Gaullist-Mitterandist*” yaklaşım Fransa’nın bağımsızlığını ve egemenliğini vurgularken, “*Pragmatik-Atlantikçi*” yaklaşım ise Fransa’nın ABD ile ilişkilere önem vermesi gerektiğini savunmaktadır.¹⁹ Çalışmanın konusu itibariyle, Arap Baharı sürecinde Fransa’da hâkim olan paradigma “*Pragmatik-Atlantikçi*” yaklaşımdır. Bu yaklaşımın Fransa’nın Suriye dış politikasına etkisini iki alt dönemde incelemek mümkündür. Alt dönemlerden ilki DEAŞ’a karşı hava ve kara operasyonlarıyla mücadele dönemidir ve 2014-2018 arasını kapsamaktadır. İkinci dönem ise 2018’den günümüze kadar olan dönemdir.

Paris’in Suriye politikası, Fransa’nın Ortadoğu’daki bağımsız ajandasının ve etkin rolünün iki yüz yıllık bir yansıması olarak yorumlanabilir.²⁰ Fransa, bugüne kadar Ortadoğu’da özel siyasi bağlantılarından, güçlü iktisadi ilişkilerinden ve bölgedeki askeri varlığından faydalanarak, hem bu bölgenin doğal kaynaklarını elde etme imkânı bulmakta²¹, hem de bölgesel aktörler arasında arabulucu bir role sahip olma iddiasında bulunmaktadır.²² 2011’de başlayan Suriye krizinin derinleşmeye başladığı süreçte de, Fransa, bu iddialarını sürdürmüştür.

Fransa’nın Suriye krizinde izlediği politika, Arap ayaklanmaları çerçevesinde anlam kazanabilmektedir. Aralık 2010’da Muhammed Bouazizi’nin kendini ateşe vermesinin ardından başlayan Tunus ve Mısır protestolarının ilk günlerinde, Fransız Devleti, anti-demokratik bir tutum sergilemiş ve halk tarafından istenmeyen Zeynel Abidin Bin Ali ve

¹⁹ Justin Vaïsse (2017), “Le passé d’un oxymore: le débat français de politique étrangère”, *Esprit*, ss. 76-91.

²⁰ Manuel Lafont Rapnouil (2018), “Alone in the desert? How France can lead Europe in the Middle East”, European Council on European Relations, 10.04.2018, Erişim Tarihi: 04.01.2022, Erişim Adresi: https://ecfr.eu/publication/alone_in_the_desert_how_france_can_lead_europe_in_the_middle_east/.

²¹ Nafeez Ahmed (2018), “Syria Intervention Plan Fueled by Oil Interests, Not Chemical Weapon Concern”, *The Guardian*, 30.08.2018, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/syria-chemical-attack-war-intervention-oil-gas-energy-pipelines>.

²² Ariane Bonzon (2017), “Comment un philosophe, deux médecins et un aventurier aident discrètement les Kurdes”, *Slate.fr*, 06.10.2017, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <http://www.slate.fr/story/152135/mousquetaire-independance-kurde>.

Hüsnü Mübarek iktidarlarının yanında yer almıştır.²³ Ancak Fransa, bu hükümetlerin iktidardan düşürüleceğinin ilk belirtilerini almaya başladığında, diktatörler tarafından uygulanan zulümler konusunda sert kınamalarda bulunmuştur.

Fransız dış politikasında gerçekleşen değişime paralel olarak, Fransa, ABD ve Birleşik Krallık'ın başı çektiği NATO kuvvetleri, 19 Mart ve 31 Ekim 2011 tarihleri arasında Libya rejimiyle savaşıp Kaddafi'yi düşürmüşlerdir. Bu süreçte Suriye'de benzer bir operasyonun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği tartışması gündeme gelmişse de, Suriye'de operasyon yapılmasının hem ekonomik, hem de askeri açıdan zor olacağı değerlendirilmiştir.²⁴ Ayrıca, Batılı ülkeler, Esad'ın yerli protestoculara karşı direnemeyeceğini öngörmüştür.²⁵

2011 ile 2014 arasında Fransa ve diğer Batı ülkeleri, Esad rejimine hem diplomatik yollardan (Cenevre müzakereleri ve BM cezai kararları), hem de Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) silah ve asker göndermek suretiyle karşı koymaya çalışmışlardır.²⁶ Bu dönemde Paris için en önemli hedef, havada veya karada somut bir harekete girişmeden Suriye muhalefetini güçlendirmek olmuştur. Bu kapsamda, Aralık 2012 ile Mart 2013 arasında, İngiltere ve Fransa, Suriye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmak istemiştir.²⁷ Akabinde, Eylül 2013'te Suriye halkına yönelik kimyasal silah saldırılarından sonra, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa, askeri düzeyde karşılık verme arzusu içinde olmuşlardır. Ancak Barack Obama yönetimi son dakika gelişmesiyle operasyondan vazgeçince, Fransa tek başına kalmış ve Suriye'ye müdahale etmek için kapasitesinin ve meşruiyetinin yetersiz olduğunu vurgulamıştır.²⁸ Bu şartlar altında, "ortak tehdit" DEAŞ'a karşı uluslararası "Inherent Resolve Harekâtı" kapsamında Fransa, 19 Eylül 2014'ten itibaren Peşmerge'ye, terör örgütü PKK'ya ve onun

²³ Denis Bauchard (2013), "La France et le Printemps Arabe", *AFRI*, 259-270, 13.01.2013, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.afri-ct.org/article/la-france-et-le-printemps-arabe/>.

²⁴ Fransız Dış Politikası Uzmanı Yves Boyer, Suriye ile ilgili bir değerlendirmesinde şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştır: "Suriye, 22 milyon nüfusu, 4.800 tank ve 500 savaş uçağına sahip bir ülkedir! Ülkemizde hem askeri harcamaları azaltmak, hem de müdahale sayısını arttırmak istemeyiz. Mesela, Libya'da Amerikan müdahalesinin bir günü yaklaşık olarak 40 milyon dolar (27 milyon avro) tutar, tek bir Fransız füzesi ise 800 bin avrodur. Bu, Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalmamız gerektiği anlamına gelmez. Ancak baskı daha geleneksel silahlar tarafından uygulanmaktadır: ekonomik ambargo, uluslararası adalet ve diplomatik baskı tarafından kovuşturma tehdidi gibi." Bakınız; Yves Boyer (2011), "Pourquoi il n'y a pas d'intervention en Syrie", *La Croix*, 01.05.2011, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Pourquoi-n-y-a-t-il-pas-d-intervention-en-Syrie-EP-2011-05-01-607612>.

²⁵ Daniel Vernet (2016), "En Syrie, les Occidentaux ont commis toutes les erreurs possibles", *Slate.fr*, 15.03.2016, Erişim Tarihi: 05.01.2022, Erişim Adresi: <http://www.slate.fr/story/115397/en-syrie-les-occidentaux-ont-commis-toutes-les-erreurs>.

²⁶ A.g.e.

²⁷ Musab Mertek (2013), "AB'nin Suriye Çıkamaz", SETA, Erişim Tarihi: 06.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.setav.org/abnin-suriye-cikmazi/>.

²⁸ Corentin Brustlein (2018), "Syrie: les multiples options militaires françaises", *Libération*, 09.04.2018, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/syrie-multiples-options-militaires-francaises>.

Suriye'deki uzantısı Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) destek için kuvvet ve silah gönderme, hem de DEAŞ hedeflerini havadan bombalama kararı vermiştir.²⁹ Bununla birlikte, Fransa'nın, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü PYD'yi desteklemesiyle Suriye'de de operasyonlar yürüttüğü Haziran 2016'da resmen açıklanmıştır.³⁰ Paris yönetimi, Rusya'nın Suriye'ye ordu göndermesine kadar (30 Eylül 2015) Esad'ın yakın zamanda iktidardan düşeceğini öngörmüştür. Ancak Fransa'nın pozisyonu, Rusya'nın Esad rejimine desteği ve DEAŞ'ın Avrupa'daki terör saldırıları ile değişmiştir. Esad rejimine karşı olmaya devam etmesine rağmen, Fransa için öncelik Esad değil, DEAŞ olmuştur. Aynı zamanda, Fransa, PYD kontrolündeki el-Arab şehrinde, DEAŞ ile savaşma iradesini göstermiştir.³¹ Ayrıca, PYD, ÖSO'nun aksine, DEAŞ ile yürüttüğü savaşta Batılı ülkelere Esad rejimine karşı olacakları hiçbir pozisyonu ön şart koşmamıştır. Bu nedenle, Fransa, ABD'nin dizayn ettiği koalisyonun arkasında PYD'ye ciddi bir biçimde destek vermeye başlamış ve DEAŞ karşıtı Koalisyon, 10 Temmuz 2017'de Rakka'yı ve 17 Ekim 2017'de Musul şehrini yoğun mücadeleler sonrasında terör örgütünden geri almıştır. Her ne kadar DEAŞ'ın bir tehdit olarak büyümesi Fransa'nın Suriye politikasında bir dönüm noktası olsa da, Fransa, tıpkı ABD gibi, bu iki hedefin peşinde olmaya devam etmiştir. Bu çerçevede, 13 ile 14 Nisan 2018 tarihlerinde, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Esad rejiminin silah merkezlerine yönelik koordineli saldırıları bu duruma bariz örnek teşkil etmektedir.

2.1. Fransa'nın Suriye'deki Hedefleri

Fransa, halihazırda rejim değişikliği ve kimyasal gaz tartışmalarından ötürü söylem düzeyinde de olsa Suriye'de Esad rejimine karşıdır. Ancak 2014'ten beri Fransa'nın Suriye'deki asıl önceliği, ABD ile birlikte DEAŞ'a karşı savaştır. Bu savaşta Fransa'nın sahadaki asıl aracı ise ABD gibi Batılı aktörlerle birlikte hareket eden terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'dir. Esasen Fransız Devleti PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmekte, ancak bu örgütün uzantısı PYD/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemektedir. Bu durum, Fransa'nın terör örgütü olarak kabul etmediği PYD/YPG ile Suriye'de iş birliği yapmasını bir nevi meşrulaştırma çabası olarak görülebilir.

²⁹ Florent Saint Victor (2017), "Irak (et Syrie) - L'action des militaires français auprès des unités irakiennes ou kurdes (et syrienne): forces spéciales et équipements", Mars Attaque, 20.01.2017, Erişim Tarihi: 07.01.2022, Erişim Adresi: <http://mars-attaque.blogspot.com/2017/01/irak-syrie-forces-speciales-cos-france-operations.html>.

³⁰ France 24 (2018), "L'agence turque Anadolu publie une carte des positions militaires françaises en Syrie", 30.03.2018, Erişim Tarihi: 07.01.2022, Erişim Adresi: <http://www.france24.com/fr/20180330-france-syrie-turquie-agence-anadolu-publie-carte-positions-armee-francaise>.

³¹ Alexis Feertchak (2017), "Patrice Franceschi : «À Raqqa se joue aussi l'avenir du Kurdistan syrien»", *Le Figaro*, 08.06.2017, <http://premium.lefigaro.fr/international/2017/06/08/01003-20170608ARTFIG00270-patrice-franceschi-raqqa-se-joue-aussi-l-avenir-du-kurdistan-syrien.php>.

Fransa'nın Suriye'de terör örgütü PYD'yi desteklemesinin ardında bazı sebepler bulunmaktadır. İlk olarak, PYD, Batılı ülkelerin Esad rejiminden talepte bulunmasına gerek kalmaksızın, NATO koalisyonu altında bir diğer terör örgütü DEAŞ ile sahada karşı karşıya gelmiştir. Dolayısıyla, Fransa, ABD ile birlikte hareket ederek Rusya ile kriz yaşamadan, terör örgütü PYD kartını kullanmış ve DEAŞ'a yönelik askeri operasyonlar düzenlemiştir. Bu süreçte PYD'nin DEAŞ'ın aksine sözde “*Batı'nın özgür, eşit ve laik değerlerini savunan*” meşru bir aktör gibi lanse edilmesi, gerek Fransız, gerekse Batı kamuoyundaki meşruluğunu güçlendirmiştir. İkinci olarak, Paris, PYD'yi etkili, verimli ve tecrübeli bir ordu olarak kabul etmiştir. Buna karşın, ÖSO ve Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile iş birliğini tam olarak kabul etmediği bahanesiyle³², PYD'nin DEAŞ'a karşı bir alternatif olduğunu savunmuştur. Üçüncü olarak, Fransa, PYD'yi Türkiye ve İran gibi bölgesel güçlerin dengelenmesinde bir araç olarak görmüştür. Tüm bu faktörler, Fransa'nın PYD'ye destek vermesinde rol oynamıştır.

Öte yandan, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşla birlikte, ülke, kısa zaman içerisinde çeşitli aktörlerin varlık gösterdiği bir harp sahasına dönüşmüştür. Bu harp sahasında başta Rusya ve ABD olmak üzere küresel ve bölgesel aktörler, doğrudan ya da vekilleri üzerinden askeri faaliyetler yürütmektedir. Fransa da bu ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle DEAŞ'ın etkisini arttırmaya başlamasıyla, birçok devlet için olduğu gibi Fransa açısından da acil bir askeri müdahale gerekliliği hissedilmiş ve Fransa da Suriye'de askeri varlık gösteren ülkeler arasına girmiştir. Burada Fransa'nın Suriye dış politikasını anlamak adına, bu ülkenin askeri varlığının incelenmesi elzemdir.

Fransa, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücünün bir parçası olan “*Chammal Operasyonu*” çerçevesinde Irak'ta (19 Eylül 2014'den beri) ve Suriye'de (8 Eylül 2015'ten beri) pek çok askeri harekât gerçekleştirmektedir. DEAŞ'a karşı yürütülen hava operasyonlarının yanında, Iraklı Kürtlere (Peşmerge ve PYD) ve “*ılımlı*” muhalefete yönelik askeri danışma sağlanması ve silahlandırma gibi askeri faaliyetler devam etmektedir.

Tüm bu askeri faaliyetlerin yürütülmesi adına Fransa'nın Suriye sahasında konuşlandığı bir dizi envanter mevcuttur. Rafale savaş uçağı, hava sahası kontrolü yapabilme özelliklerine sahip bir E-3F uçağı, bir adet Atlantik-2 deniz devriye uçağı, bir adet Boeing C-135FR tanker uçağı ve Akdeniz'de hava savunma sistemi taşıyan bir firkateyn aktif haldeki kuvvetler olarak

³² Aaron Stein (2018), “What's the Matter with Manbij? How an Obscure Syrian Town Could Determine the Future of the US-Turkish Alliance and What to Do about It?”, War on the Rocks, 21.05.2018, Erişim Tarihi: 08.01.2022, Erişim Adresi: <https://warontherocks.com/2018/05/whats-the-matter-in-manbij-how-an-obscure-syrian-town-could-determine-the-future-of-the-u-s-turkish-alliance-and-what-to-do-about-it/>.

sayılmaktadır. Ayrıca Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığına yönelik gayriresmi kaynaklardan paylaşılmış bilgiler de mevcuttur. 70'den fazla Fransız Özel Kuvvetler personelini kapsayan beş Fransız askeri üssü, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunmaktadır. PYD'nin paravan örgütü SDG'nin desteklenmesine yönelik bu üsler, “*Ayn el-Arab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin İlçesi, Ayn İsa Beldesi ve Harab Işk Köyü'ndeki Fransız Lafarge çimento fabrikasında*” bulunmaktadır.³³ Ayrıca Simelka Sınır Kapısı vasıtasıyla Irak'ta bulunan Fransız askerlerinin Suriye'nin kuzeyine intikali gerçekleşmektedir.³⁴

Fransa'nın Suriye'deki askeri üsleri arasında Lafarge çimento fabrikası ise çok özel öneme sahiptir. Zira çimento ve asfalt üretimi yapan ve kendi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Fransız şirket, iç savaş başladıktan sonra Suriye'yi terk eden birçok benzerinin aksine ülkede kalmakta diremiştir. Ancak ülkede ortaya çıkmaya başlayan DEAŞ tehdidi zaman içinde kuzey Suriye'de fabrikası bulunan Lafarge'ı ve şirket çalışanlarını tehdit eder hale gelmiştir. Bu tehdidi bertaraf etmek isteyen şirket yöneticileri, DEAŞ'a 2012-2014 arasında yaklaşık 13 milyon dolar para verip, güvenliklerini sağlamaya çalışmışlardır. Bu para aktarımının 2016'da açığa çıkmasıyla, Fransa'nın DEAŞ terörünün finansmanında rol aldığı ortaya çıkmıştır.³⁵ 2019'da Lafarge'ın teröre destek vererek insanlığa karşı suç işlediği iddiaları üzerine açılan davada, Fransız mahkemelerinin şirketin suçsuz olduğuna karar vermesine rağmen, konu, günümüzde insan hakları örgütlerinin gündeminde olmaya devam etmektedir.³⁶

Lafarge'ın DEAŞ'a verdiği desteğin Fransız hükümetinin kontrolünde gerçekleştiğini kanıtlayan bazı resmi belgeler de ortaya çıkmıştır. Buna göre, DEAŞ'ın Suriye'de alan kazanmaya başladığı 2014'ün ilk aylarında, Lafarge'ın Fransız istihbaratından destek istediğini ortaya koyan belgelere ulaşılmıştır. Belgelerde şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi için Suriye'deki “*yerel aktörlerle*” iş birliği yapılması gerektiği ifadelerine yer verilmiştir. Diğer taraftan, teröre verilen desteğin Fransa'nın gündeminde yer edinmesinden sonra açılan davada ifade veren Fransız istihbarat yetkilisi, Lafarge'ın DEAŞ'a çimento

³³ Levent Tok & Selen Temizer (2018), “Fransız askerleri YPG/PKK'yla işbirliği içinde”, *Anadolu Ajansı*, 30.03.2018, Erişim Tarihi: 09.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransiz-askerleri-ypg-pkkyla-isbirligi-icinde/1103907>.

³⁴ A.g.e.

³⁵ ECCHR (2016), “Lafarge in Syria – Accusations of complicity in grave human rights violations”, Erişim Tarihi: 10.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.ecchr.eu/en/case/lafarge-in-syria-accusations-of-complicity-in-grave-human-rights-violations/>.

³⁶ A.g.e.

teslimatı yaptığını ifade etmiştir.³⁷ Buraya kadar anlatılanlara dayanarak, Fransız Devleti'nin Lafarge üzerinden Suriye'deki "yerel aktör" konumundaki DEAŞ ile iş birliği yaptığı ifade edilebilir.

Son olarak, Savunma Bakanlığı'nın resmi raporlarında, Fransa tarafından Suriye ve Irak operasyonlarında seferber edilen asker sayısının 1.100-1.500 arasında olduğu, ayrıca 10 Rafale savaş uçağı ve 4 Caesar zırhlı obüsünün de bulunduğu açıklanmıştır.³⁸ Ayrıca Fransa'nın, gayriresmi olarak, kuzey Suriye'de birden fazla askeri üssü bulunmaktadır. Örneğin, Lafarge'a ait eski bir çimento fabrikası, ABD ve Fransa tarafından askeri üs olarak kullanılmıştır. Bu gelişmiş bir üs olmamakla birlikte, asker naklinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi noktasında etkili olmuştur. Bu askeri yayılma sayesinde, Fransa, hem havada, hem de karada askeri operasyonlar gerçekleştirme fırsatı bulmaktadır.³⁹

3. DEAŞ Tehdidi Sonrasında Fransa'nın Suriye Politikası

2018'den sonra DEAŞ tehdidi çoğu ülke için ikinci planda kalırken, Fransa için önemini korumuştur. Zira DEAŞ terörünün zirve yaptığı 2014-2018 arası dönemde örgüt tarafından organize edilen geniş çaplı saldırılara maruz kalan Fransa, her fırsatta DEAŞ tehdidinin ortadan kalkmadığını vurgulamıştır. Bu tehde karşı terör örgütü PYD'yi müttefik olarak gören Fransa, sınırındaki terör yapılanmasına karşı meşru bir şekilde mücadele eden Türkiye tarafından 9-17 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı'na ise karşı çıkmıştır. Bu bağlamda, Fransız Savunma Bakanı Florence Parly, Türkiye'nin müdahalesi sonucunda DEAŞ'ın yeniden güçlenmesinden endişe ettiklerini dile getirerek çelişkili bir tavır sergilemiştir.⁴⁰ Bu çerçevede, DEAŞ sonrası süreçte Fransa'nın Suriye krizindeki karar verici bölgesel aktörlerden Türkiye ile terör örgütü PKK/PYD'nin rolü ve işlevi üzerinde karşı görüşlerde olduğu söylenebilir.

2019'un hemen başında ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceği yönündeki açıklaması, Fransa'da endişeye neden olan bir başka olay olmuştur. Bu dönemden başlayarak, kendi

³⁷ Anadolu Ajansı (2021), "Anadolu Ajansı, Fransız şirketi Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisiyle finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştı", 07.09.2021, Erişim Tarihi: 11.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aa-fransiz-sirketi-lafarge-in-deas-i-fransa-istihbaratinin-bilgisiyle-finanse-ettilerini-kanitlayan-belgelere-ulasti/2357849>.

³⁸ Ministère des Armes (2018), "Opération Chammal", Erişim Tarihi: 12.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/irak-syrie>.

³⁹ Florent Saint Victor (2017), "Irak (et Syrie) - L'action des militaires français auprès des unités irakiennes ou kurdes (et syrienne): forces spéciales et équipements", Mars Attaque, 20.01.2017, Erişim Tarihi: 07.01.2022, Erişim Adresi: <http://mars-attaque.blogspot.com/2017/01/irak-syrie-forces-speciales-cos-france-operations.html>.

⁴⁰ Cédric Mas (2019), "After the U.S. Withdrawal, What's Next for France's Military Operations in Syria?" World Politics Review, 22.02.2019, <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27492/after-the-u-s-withdrawal-what-s-next-for-france-s-military-operations-in-syria>.

askerlerinin de bulunduğu Kuzey Suriye’de Türkiye karşısındaki güç dengesini korumaya çalışan Fransa, Rusya ile iş birliği geliştirmeye çalışmıştır. Bu kapsamda, 2 Ocak 2019’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen görüşmede üç husus gündeme gelmiştir:⁴¹ DEAŞ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, PYD’nin korunması ve Dörtlü İstanbul Zirvesi’nde⁴² varılan uzlaşımın desteklenmesi. Rusya, Fransa’nın ilk iki önerisini kabul etmiş, fakat sonuncu öneriye sıcak bakmamıştır. Bu görüşmenin Fransa için getirilerinden biri, ABD’nin geri çekilmesi durumunda PYD için bir güvence sağlaması olmuştur.⁴³

Türkiye’nin kendi sınırlarını terör örgütlerini korumak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından iki ülke arasında 19 Kasım 2019’da yapılan görüşmelerde, Fransa, bir kez daha Rusya ile iş birliği için zemin oluşturmaya çalışmıştır. Bu görüşmede, Suriye’de yeni bir düzen kurulması için faaliyetlerine devam eden Anayasa Komitesi’nin önemine dikkat çekilmiş ve ABD’nin geri çekilmesinden sonra Fransa ile Rusya arasındaki askeri iş birliğinin arttırılması üzerinde durulmuştur.⁴⁴ 2018 sonrasında Fransa’nın dış politika tercihlerine bakıldığında; özellikle ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklaması ve Türkiye’nin PYD’ye karşı operasyon düzenlemesi sonrasında, Rusya ile yakınlaşmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu yakınlaşmanın temel amacının terör örgütü PYD’nin korunması için Rusya’nın garantisini almak ve böylece bu örgütün Türkiye karşısında savunmasız kalmasının önüne geçmek olduğunu söylemek mümkündür. Buradan hareketle, Fransa’nın Suriye’de sahadaki başlıca müttefikinin 2018 sonrası dönemde de PYD terör örgütü olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Suriye’de DEAŞ’ın yenilgiye uğratılmasından sonraki süreçte Fransa’nın hedefi, PYD terör örgütünü destekleyerek, ülkede kurulacak yeni düzende yerini almak olmuştur. PYD’nin yeni sistemde güçlü olmasını isteyen Fransa, bu yeni düzen içerisinde Esad rejimine yer olmadığını söylemiştir.⁴⁵ Fransa, Esad rejiminin yaptırımlara maruz bırakılması gerekliliği üzerinde

⁴¹ Igor Delanoë (2019), “France weighs its Syria presence, cooperation with Russia”, *Al-Monitor*, 11.01.2019, <https://www.al-monitor.com/originals/2019/01/russia-france-syria-kurds-turkey.html>.

⁴² 27 Ekim 2018’de Türkiye’nin ev sahipliğinde Fransa, İngiltere, Almanya ve Türkiye bir araya gelmiştir. İstanbul’da gerçekleştirilen Dörtlü Zirve’de, Suriye meselesi, 17 Eylül’de Türkiye ile Rusya arasında imzalanan İdlib Mutabakatı çerçevesinde tartışılmıştır. Rusya’nın İdlib bölgesine yönelik askeri müdahalesinin yeni kitlesel göçlere yol açacağı endişesiyle hareket eden Türkiye, sonuçta İdlib’de sivillerin yerleştirilmesi için güvenli bölgeler oluşturulmasını temin eden mutabakatın ortaya çıkmasına vesile olmuştur. İstanbul Zirvesi’nde ise, adı geçen devletler, Suriye’de ateşkesin sağlanması, sivillerin güvenliğinin temin edilmesi ve yeni süreçte tarafların katılımıyla bir anayasanın oluşturulması yönündeki beklentilerini ifade etmişlerdir.

⁴³ A.g.e.

⁴⁴ Raed Jabr (2019), “Russia, France Agree on Military Coordination in Syria”, *Asharq Al-Awsat*, 19.11.2019, Erişim Tarihi: 14.01.2022, Erişim Adresi: <https://english.aawsat.com/home/article/1998406/russia-france-agree-military-coordination-syria>.

⁴⁵ Margaux Nijkerk (2019), “France’s Role in Syrian Reconstruction, and the Implications for Israel”, *Strategic Assessment*, Ocak 2019, Cilt 21, No: 4, ss. 55-63.

durmuş ve bunu yaparken 2013'te rejim tarafından Doğu Guta'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıyı hatırlatmıştır.⁴⁶

Diğer yandan, Fransa, Almanya ile beraber kimyasal saldırılardan sorumlu tutulan Esad ailesi üyelerinden Beşar Esad, Mahir Esad ve saldırıların gerçekleştirilmesi noktasında emir-komuta zinciri içerisinde bulunan askerlerin yargılanması için uluslararası yetki istemiştir.⁴⁷ Fransa'nın Doğu Guta'daki kimyasal saldırılar üzerinden Esad rejimine karşı bir politika benimsemesi göz önüne alındığında, Fransa ile Esad rejimini koruyan Rusya arasındaki iş birliğinin sınırlı düzeyde kalacağını öngörmek mümkündür. Bundan başka, Fransa'nın savaş suçu işleyen Suriyeli üst düzey yöneticileri yargılamak için sorumluluk istemesi, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip olduğu mevcut durumda, zorlu bir hedef olarak değerlendirilebilir.

DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasından sonraki süreçte Fransa ve ABD'nin ilgilendiği bir başka mesele ise SDG'nin güçlendirilmesi olmuştur. Bu noktada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile SDG'yi meydana getiren terör örgütü PYD arasındaki anlaşmazlık, SDG'nin Suriye hâkimiyetine gölge düşüren bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Bu anlaşmazlığın çözümü için, Fransa, SDG ve IKBY liderleri arasında arabuluculuk yapmak üzere 2020 Haziran ayında özel temsilci görevlendirmiştir. Bu özel temsilcinin amacı, 2019 Ekim ayında ABD askerlerinin Suriye'den çıkmasının ardından, bölgede Türkiye tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör karşıtı operasyonlar karşısında iki Kürt grubun iş birliği yapmasını temin etmek olmuştur.⁴⁸

Sonuç

Fransa'nın Suriye politikasını dün ve bugünün ışığında kronolojik olarak anlamaya çalışan bu makale, nihayetinde bazı sonuçlara ulaşmıştır. Birincisi, Fransa Suriye'de kurmaya çalıştığı sömürge düzeni, gerek yerel halkın mücadelesi, gerekse de uluslararası ilişkilerde meydana gelen değişimler sonucunda başarısız olmuştur. Buna rağmen, Fransa'nın Suriye'ye yönelik ilgisi hiçbir zaman sona ermemiştir. Nitekim Suriye'de etkisini kaybeden Fransa, siyasi olarak bölgeyi bütünüyle terk etmemiş ve Suriye'nin güneydoğusunda bulunan Lübnan, Fransa'nın bölgedeki yeni ileri karakolu halini almıştır.

⁴⁶ Ramadan Nouredine (2021), "Al-Assad Fails to Lift Existing Sanctions—the West Vows More", *Enab Baladi Politics*, 26.03.2021, Erişim Tarihi: 12.01.2022, Erişim Adresi: <https://english.enabbaladi.net/archives/2021/03/al-assad-fails-to-lift-existing-sanctions-the-west-vows-more/>.

⁴⁷ Marlise Simons (2021), "Criminal Inquiries Loom Over al-Assad's Use of Chemical Arms in Syria", *The New York Times*, 02.03.2021, Erişim Tarihi: 15.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/2021/03/02/world/europe/syria-chemical-weapons-assad.html>.

⁴⁸ a.g.e

İkincisi, 1970’te Suriye’de iktidara gelen Hafız Esad’ın ilişkilerin geleceği için çizdiği umut veren profil, Lübnan iç savaşı ile beraber hayal kırıklığına dönüşmüş ve Fransa-Suriye ilişkileri yeni yüzyılın başına kadar düşük seviyede seyretmiştir. Bu sürecin sonunda, Fransa için tek kazanım Suriye kaynaklı tehdidin bu ülkenin Lübnan’da yenilmesinden sonra azalması olmuştur. Bunun yanında, Fransa tarafından ilişkilerin düzelmesine yönelik ortaya konan hamleler, Suriye’nin yayılmacı politikalarının sekteye uğradığı ölçüde yoğunluk kazanmıştır. Ancak Fransız Devleti ilişkileri toparlamaya karar verdiği noktada Suriye sahasında ABD ve SSCB tarafından domine edilen bir düzen ile karşılaşmıştır. Bunun sonucunda, Fransa’nın Suriye’de artık tek başına faaliyet gösteremeyeceği ortaya çıkmıştır. 2011’de Suriye iç savaşı başladığında da bu durum geçerliliğini korumuştur.

Üçüncüsü, Suriye’de ve Irak’ta DEAŞ’ın alan kazanmaya başlaması ile beraber tüm dünyanın ilgisi bölgeye çekilmiş ve bu kapsamda DEAŞ ile sözde mücadele eden terör örgütü PYD, Batı’nın desteklediği “meşru örgüt” haline gelmiştir. ABD gibi büyük güçlerin aktif destek verdiği PYD terör örgütü sahada öne çıkınca, Fransa da bu örgüte destek çıkmıştır. Bu sayede, Fransa açısından Suriye’deki vekalet savaşlarında Rusya ve İran gibi aktörlerle çatışmaya girmeden çıkarlarını sağlama imkânı doğmuştur.

Dördüncüsü, terör örgütü PYD’nin desteklenmesi ile, Fransa ve ABD sahada yakın iş birliği içerisine girmiştir. Bu iş birliği, 2017’de Fransa’da iktidara gelen Macron döneminde de devam etmiştir. Macron, Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana, her ne kadar “Pragmatik-Atlantikçi” bir dış politika sürdürmüşse de, Trump yönetimi ile yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda, ABD ile arasına mesafe koymaları gerektiğini savunmuştur. Buna karşın, Macron’un bu yeni tavrının Suriye’de Fransa-ABD iş birliğini etkilemeyeceği düşünülmektedir; çünkü Fransa, Suriye konusunda masadaki görüşmeleri ve sahadaki dengeleri tek başına değiştirebilecek güçte değildir.

Öte yandan, ABD’nin önceki Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin sonuna doğru Amerikan Ordusu’nun Suriye’den çekilmesine yönelik yaptığı açıklamalar, her halükarda Suriye’deki varlığını korumak isteyen Fransa’nın politikalarında değişim ihtiyacını doğurmuştur. ABD’nin çekilme ihtimalinin ortaya çıkmasından sonra, Fransa’nın, DEAŞ’ın yenilgiye uğratıldığı Suriye’deki varlığının meşru bir sebebi kalmamıştır. Suriye’deki güç mücadelesinden dışlanmak istemeyen Fransa, bu noktadan sonra PYD’ye verdiği desteği sahadaki varlık sebebi olarak kurgulamıştır. Bunu yaparken, DEAŞ tehdidinin nüksetme potansiyeline sahip olduğu iddiasından hareket eden Fransa, ihtiyaç halinde PYD’nin DEAŞ ile mücadele için yeniden sahaya sürülebileceğini savunmuştur. Dolayısıyla, PYD, DEAŞ

sonrası dönemde de Fransa'nın müttefiki olmaya devam etmiştir. Öyle ki, ABD'nin Suriye'den çekildiği bir dönemde terör örgütü PYD'nin güvenliğinin garanti altına alınmasını isteyen Fransa, bunu sağlamak için Rusya ile iş birliği kurma yoluna gitmiştir. Bunun için 2019'un Ocak ve Kasım aylarında Rusya ile iki görüşme gerçekleştirilmiş ve her iki görüşmede PYD'nin "*DEAŞ ile mücadelede*" kullanılmak üzere korunmasında mutabakata varılmıştır. Bu durum, Fransa'nın diğer Batılı ülkeler gibi bir terör örgütüyle (DEAŞ) mücadele adı altında bir başka terör örgütüne (PYD) destek verdiğini göstermektedir.

KAYNAKÇA

- Ahmed, Nafeez (2018), “Syria Intervention Plan Fueled by Oil Interests, Not Chemical Weapon Concern”, *The Guardian*, 30.08.2018, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/syria-chemical-attack-war-intervention-oil-gas-energy-pipelines>.
- *Anadolu Ajansı* (2021), “Anadolu Ajansı, Fransız şirketi Lafarge’ın DEAŞ’ı Fransa istihbaratının bilgisiyle finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştı”, 07.09.2021, Erişim Tarihi: 11.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aa-fransiz-sirketi-lafarge-in-deas-i-fransa-istihbaratinin-bilgisiyle-finanse-etdigini-kanitlayan-belgelere-ulasti/2357849>.
- Bağlıoğlu, Ahmet (2008), “Lübnan’ın Tarihsel Dokusu ve Yönetim Anlayışındaki Mezhebî Etkiler”, *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Cilt 13, No: 1, ss. 13-36.
- Balanche, Fabrice (2005), “Syrie et Liban: Intégration Régionale ou Dilution”, *Mappemonde*, No: 79 (3-2005), Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <http://mappemonde-archiv.mgm.fr/num7/articles/art05306.html>.
- Barnavi, Elie & Friedlander, Saul (1985), *La Politique Arabe du Générale de Gaulle*, Geneva: Graduate Institute Publications.
- Bauchard, Denis (2013), “La France et le Printemps Arabe”, *AFRI*, 259-270, 13.01.2013, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.afri-ct.org/article/la-france-et-le-printemps-arabe/>.
- Bonzon, Ariane (2017), “Comment un philosophe, deux médecins et un aventurier aident discrètement les Kurdes”, *Slate.fr*, 06.10.2017, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <http://www.slate.fr/story/152135/mousquetaire-independance-kurde>.
- Boyer, Yves (2011), “Pourquoi il n’y a pas d’intervention en Syrie”, *La Croix*, 01.05.2011, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Pourquoi-n-y-a-t-il-pas-d-intervention-en-Syrie- EP - 2011-05-01-607612>.
- Brustlein, Corentin (2018), “Syrie: les multiples options militaires françaises”, *Libération*, 09.04.2018, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/syrie-multiples-options-militaires-francaises>.
- Cadeth, Judith (2009), “La Politique Syrienne de la France, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy”, *Politique Etrangère*, Printemps 2009, ss. 177-188.
- Delanoë, Igor (2019), “France weighs its Syria presence, cooperation with Russia”, *Al-Monitor*, 11.01.2019, <https://www.al-monitor.com/originals/2019/01/russia-france-syria-kurds-turkey.html>.
- Dufourcq, Jean, & Kempf, Olivier (2016), “The Evolution of French Policy in Syria”, *Dirasat*, King Faisal Center For Research and Islamic Studies, Mart 2016, Erişim Tarihi: 01.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.lettrevigie.com/wp-content/uploads/2016/04/The-Evolution-of-Frances-Policy-in-Syria.pdf>.
- Dursunoğlu, Alptekin (2006), “Lübnan Savaşı, Stratejik Hedefleri ve Sonuçları”, *Yakın Doğu Haber*, 15.08.2006, Erişim Tarihi: 02.01.2022, Erişim Adresi: http://www.ydh.com.tr/YD109_lubnan-savasi-stratejik-hedefleri-ve-sonuclari.html.

- Erkmen, Ayşe (2019), “Fransız Manda Yönetimi Altında Suriye’de Yaşananlara Bir Bakış”, *Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-II*, 12.10.2019, Erişim Tarihi: 15.01.2022, Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/publication/344904060_FRANSIZ_MANDA_YONETIMI_ALTINDAKI_SURIYE%27DE_YASANANLARA_BIR_BAKIS, ss. 213-237.
- Feertchak, Alexis (2017), “Patrice Franceschi : «À Raqqa se joue aussi l’avenir du Kurdistan syrien»”, *Le Figaro*, 08.06.2017, <http://premium.lefigaro.fr/international/2017/06/08/01003-20170608ARTFIG00270-patrice-franceschi-raqqa-se-joue-aussi-l-avenir-du-kurdistan-syrien.php>.
- Fernaini, Carine (2010), “Bilan des relations économiques libano-syriennes”, *Le Commerce du Levant*, 01.02.2010, Erişim Tarihi: 01.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.lecommercedulevant.com/article/17009-bilan-des-relations-conomiques-libano-syriennes>.
- *France 24* (2018), “L’agence turque Anadolu publie une carte des positions militaires françaises en Syrie”, 30.03.2018, Erişim Tarihi: 07.01.2022, Erişim Adresi: <http://www.france24.com/fr/20180330-france-syrie-turquie-agence-anadolu-publie-carte-positions-armee-francaise>.
- Gabiron, Quentin (2018), “La Relation Bilatérale Franco-Syrienne depuis 2000: Ruptures et Continuité à travers le Prisme de la Présidentialisation de la Politique Etrangère Française”, Master « Sécurité et défense », UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS – PARIS II, Danışman: Nicolas HAUPAIS, Erişim Tarihi: 15.01.2022, Erişim Adresi: <https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c01c878b-2226-40b1-b5f0-15aa82d367ac?inline>.
- Jabr, Raed (2019), “Russia, France Agree on Military Coordination in Syria”, *Asharq Al-Awsat*, 19.11.2019, Erişim Tarihi: 14.01.2022, Erişim Adresi: <https://english.aawsat.com/home/article/1998406/russia-france-agree-military-coordination-syria>.
- Kodaz, Yusuf, (2016), “Bağımsız Suriye için Atılan İlk Adım: Fransa-Suriye Antlaşması ve Türk Kamuoyu”, *Tarih Araştırmaları Dergisi*, Cilt 35, No: 59, ss. 213-237.
- *Le Figaro* (2018), “Syrie: le président français a reçu une délégation de la coalition arabo-kurde”, 29.03.2018, Erişim tarihi: 15.01.2022, Erişim adresi: <http://premium.lefigaro.fr/flash-actu/2018/03/29/97001-20180329FILWWW00395-syrie-le-president-francais-a-recu-une-delegation-de-la-coalition-arabo-kurde-fds.php>.
- Mas, Cédric “After the U.S. Withdrawal, What’s Next for France’s Military Operations in Syria?” *World Politics Review*, 22.02.2019, <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27492/after-the-u-s-withdrawal-what-s-next-for-france-s-military-operations-in-syria>.
- Mertek, Musab (2013), “AB’nin Suriye Çıkmazı”, SETA, Erişim Tarihi: 06.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.setav.org/abnin-suriye-cikmazi/>.
- Metintaş, Mustafa Yahya (2019), “Suriye Coğrafyasında 1919 - 1921 Döneminde Siyasal ve Sosyal Olaylar ve Türkiye-Fransa İlişkileri”, *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Haziran 2019, Cilt:4, No:1, ss. 78-112.
- Ministère des Armes (2018), “Opération Chammal”, Erişim Tarihi: 12.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/irak-syrie>.

- Musaoğlu, Neziha (2008), “Fransa’nın Ortadoğu Politikaları”, içinde (editörler: Kemal İnat & Muhittin Ataman) *Ortadoğu Yıllığı*, Sakarya: Nobel Yayınevi, ss. 483-498.
- Nijkerk, Margaux (2019), “France’s Role in Syrian Reconstruction, and the Implications for Israel”, *Strategic Assessment*, Ocak 2019, Cilt 21, No: 4, ss. 55-63.
- Ramadan, Nouredine (2021), “Al-Assad Fails to Lift Existing Sanctions—the West Vows More”, *Enab Baladi Politics*, 26.03.2021, Erişim Tarihi: 12.01.2022, Erişim Adresi: <https://english.enabbaladi.net/archives/2021/03/al-assad-fails-to-lift-existing-sanctions-the-west-vows-more/>.
- Okur, Mehmet Akif (2009), “Emperyalizmin Ortadoğu Tecrübesinden Bir Kesit: Suriye’de Fransız Mandası”, *Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi*, Ocak 2009, ss. 137-156.
- Özen Çınar, Yeşilyurt Nuri (2018), “Fransız Dördüncü Cumhuriyeti’nde Siyasal Yapı ve Dış Politika: Süveyş Krizi’ne Giden Yolda Fransa’nın İsrail Politikası”, *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, Şubat 2018, Cilt17, No:1, ss. 99-126.
- Perrin, Jean-Pierre (2008), “Le dictateur syrien Bachar el-Assad invité officiel au défilé du 14 Juillet”, *Libération*, 11.06.2008, Erişim Tarihi: 03.01.2022, Erişim Adresi: https://www.liberation.fr/planete/2008/06/11/le-dictateur-syrien-bachar-el-assad-invite-officiel-au-defile-du-14-juillet_21147/.
- Rapnouil, Manuel Lafont (2018), “Alone in the desert? How France can lead Europe in the Middle East”, European Council on European Relations, 10.04.2018, Erişim Tarihi: 04.01.2022, Erişim Adresi: <https://ecfr.eu/publication/alone-in-the-desert-how-france-can-lead-europe-in-the-middle-east/>.
- Saint Victor, Florent (2017), “Irak (et Syrie) - L’action des militaires français auprès des unités irakiennes ou kurdes (et syrienne): forces spéciales et équipements”, Mars Ataque, 20.01.2017, Erişim Tarihi: 07.01.2022, Erişim Adresi: <http://mars-attaque.blogspot.com/2017/01/irak-syrie-forces-speciales-cos-france-operations.html>.
- Serbest, Bürkan (2017), “Süveyş Kanalı’nın Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı”, *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Ocak 2017, ss. 689-711.
- Simons, Marlise (2021), “Criminal Inquiries Loom Over al-Assad’s Use of Chemical Arms in Syria”, *The New York Times*, 02.03.2021, Erişim Tarihi: 15.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.nytimes.com/2021/03/02/world/europe/syria-chemical-weapons-assad.html>.
- Stein, Aaron (2018), (2018), “What’s the Matter with Manbij? How an Obscure Syrian Town Could Determine the Future of the US-Turkish Alliance and What to Do about It?”, *War on the Rocks*, 21.05.2018, Erişim Tarihi: 08.01.2022, Erişim Adresi: <https://warontherocks.com/2018/05/whats-the-matter-in-manbij-how-an-obscure-syrian-town-could-determine-the-future-of-the-u-s-turkish-alliance-and-what-to-do-about-it/>.
- Tok, Levent, & Temizer, Selen (2018), “Fransız askerleri YPG/PKK’yla işbirliği içinde”, *Anadolu Ajansı*, 30.03.2018, Erişim Tarihi: 09.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransiz-askerleri-ypg-pkkyla-isbirligi-icinde/1103907>.
- Umar, Ömer Osman (2002), “Suriye’de Fransız Emperyalizmi”, *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 12, No: 1, ss. 297-310.

- Vaïsse, Justin (2017), “Le passé d’un oxymore: le débat français de politique étrangère”, *Esprit*, ss. 76-91.
- Vernet, Daniel (2016). “En Syrie, les Occidentaux ont commis toutes les erreurs possibles”, *Slate.fr*, 15.03.2016, Erişim Tarihi: 05.01.2022, Erişim Adresi: <http://www.slate.fr/story/115397/en-syrie-les-occidentaux-ont-commis-toutes-les-erreurs>.

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ: FRANSADr. Ahmet Emre KÖKER¹

Öz: Siber uzaya yönelik risk ve tehditler çoğaldıkça, siber güvenlik ve savunma konuları Fransa için önemli bir politika alanı haline gelmiştir. Uluslararası ilişkilerde beşinci boyut alanı olarak kabul edilen siber ortamda, Fransa, rakiplerinin gerisinde kalmıştır. Aynı zamanda, Fransa, söz konusu rakiplerini yakalamak, tehditleri bertaraf etmek, gerekli reformları gerçekleştirmek, siber ortamda küresel liderliği sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda ulusal güvenlik stratejilerini belirleyerek doktrin geliştirme çabasına girmiştir. Bu makale, Fransa'nın ulusal siber güvenlik ve savunma politikalarının kavramsal temelini, geliştirilen strateji ve doktrinlere, uluslararası ilişkilerde gerçekleştirilen ikili ilişkilere, kurumsal yapının en önemli unsurlarına, kritik noktalara yönelik gerçekleştirilen siber saldırılara, son olarak siber çabalara ve girişimlere genel bir bakış sunmaktadır. Makale, Fransa'nın siber güvenlik stratejini incelemeye yönelik gerçekleştirilecek araştırmalar için bir başlangıç sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, makale, Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansı (L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information-ANSSI) ile Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının (MOD ve MOI) çabalarına odaklanmaktadır. Söz konusu çalışma gerçekleştirilirken, Fransa'nın siber güvenlik ve savunma politikalarını belirleyen kurumlar ve kişiler özelindeki tüm aktörlerin birincil (resmi belgeler ve üst düzey devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile yasal mevzuat) ve ikincil kaynaklarına (kitaplar, tezler, akademik makaleler, haberler ve bu konuda yazılmış analizler) odaklanılarak analiz gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Siber Güvenlik, Siber Savunma, Fransız Siber Savunma ve Güvenlik Politikaları, Ulusal Güvenlik ve Savunma Organizasyonu, ANSSI.*

Article Category: Political Science

Date of Submission: 15.10.2021

Date of Acceptance: 09.01.2022

¹ Dr. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ankara.
Email: a.emrekoker@hotmail.com / ahmetemrekoker@gmail.com.
ORCID: 0000-0002-8032-4237.

NATIONAL CYBER SECURITY STRATEGY: FRANCE

Abstract: Cybersecurity and defense issues have become an important policy area for France, with the rise of risks and threats to cyberspace. In the cyber environment, which is accepted as the fifth dimensional area in international relations, France has lagged behind its competitors. At the same time, France is in a struggle for development the doctrine by determining its national security strategies in line with the objectives such as catching its rivals, eliminating threats, carrying out necessary reforms, and providing global leadership in the cyber environment. This article provides a general overview of the conceptual basis of France's national cyber security and defense policies, developed strategies and doctrines, bilateral relations in international relations, the most important elements of the institutional structure, cyber-attacks against critical points, and finally, cyber efforts and initiatives. The article aims to provide a prelude to research to examine the cyber security strategy of France. For this purpose, the article focuses on the efforts of the National Information Systems Security Agency (L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information-ANSSI) and the Ministry of Defense and the Ministry of the Interior (MOD and MOI). During the said study, the analysis was carried out by focusing on the primary (official documents and statements made by high-level state officials and legal legislation) and secondary (books, theses, academic articles, news and analyzes on the subject) sources of all actors, specific to the institutions and individuals that determine the cyber security and defense policies of France.

Keywords: *Cyber Security, Cyber Defence, French Cyber Defence and Security Policies, Organisation Of National Security and Defence, ANSSI.*

Giriş

İnternetin yaygın kullanımı, birbiriyle bağlantılı bilgi teknolojilerinin ve telekomünikasyonun hâkim olduğu bir siber çağı yaratmıştır. Özellikle dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, siber çağın önemi, boyutu ve kapsamı da genişlemiştir. Siber uzaya yönelik son çeyrek yüzyıldaki bu genişleme, Fransa gibi modern ve teknolojik olarak gelişmiş ülkelerin yaşamında siber uzayın rolünü arttırmıştır. Geline bu süreci Fransa özelinde incelediğimizde, kurumların dönüştürüldüğü ve hukuksal düzenlemelerin güncellendiği görülmektedir.

Fransa'nın siber uzaya yönelik gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümlerin en büyük sebepleri arasında bilginin serbest ve kesintisiz akışı ile bilgiyi elde etmeye veya kritik altyapı ve tesisleri bozmaya ya da engellemeye yönelik gerçekleştirilen siber saldırılardaki artışlar etkili olmuştur. Ayrıca siber saldırılardaki artış, ekonomik, siyasi, askeri, hukuki vb. tüm alanlarda siber uzayın etkili olmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda, Fransa'da son 25 yıllık süreçte siber güvenlik ve savunma konusuna ciddi önem verilmiştir.

Fransa, vermiş olduğu bu önem çerçevesinde ulusal siber güvenlik stratejileri belirlemiş, siber uzaya yönelik doktrinler oluşturmuş ve ittifak ilişkileri geliştirmiştir. Böylece, uluslararası ilişkilerde yaşanan siber rekabete aktif olarak katılmıştır. Fransa'nın siber uzayda mücadeleye girmesiyle eş zamanlı olarak bazı temel adımlar atılmıştır. Bunlar arasında esnek bir yapının oluşturulması, yönetim ve komuta kademesinin belirlenmesi, siber yetenek ve kabiliyetlerin geliştirilmesi gibi adımlar bulunmaktadır. Fransa'da atılan bu adımlar sonucunda, siber uzay, milli güç unsurları arasına dâhil etmiştir. Bununla birlikte, Fransa'da siber uzaya yönelik artan risk ve tehditler ile siber uzayın sağladığı avantaj ve fırsatlar bir arada gelişmiştir.

Çalışmanın birinci bölümde, Fransa'nın ulusal siber güvenlik stratejisinin temelleri, bir doktrin haline gelmesi ve ikili ilişkiler ile ittifakları belirleyen dinamikler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, Fransa'nın siber sürecini açıklamaya yönelik yasal ve düzenleyici hükümleri, yönetim, komuta ve kontrol sistemlerinin işleyişi, siber alanın diğer etki alanlarına etki etmesi ve siber kriz örnekleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Fransa'da siber güvenliğin ve siber savunmanın sağlanması noktasında kurumsal süreçte önemli görevler üstlenen ANSSI, MOD ve MOI örnekleri üzerinden Fransa'nın içinde bulunduğu fırsatlar ve zorluklar ortaya konulmuştur.

1. Fransa'nın Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi: Alanlar, Görevler, Öncelikler

Ulusal Dijital Güvenlik Stratejisi (SNSN), Fransa'nın mevcut siber güvenlik stratejisidir. SNSN, çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu genişlik, siber güvenlik tanımı yerine “*dijital*” kelimesinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda, belgenin başlığında bile “*siber*” kelimesi yerine “*dijital*” kelimesi kullanılmıştır.

Kavramsal olarak bu düşünsel genişliğin sonucunda Fransa'nın siber güvenlik sürecini incelediğimizde; gizlilik, internet kullanıcılarının hakları ve çevrimiçi propaganda gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, SNSN, Fransız siber güvenliği için beş temel hedef belirlemiştir. Bu hedefler şunlardır:²

1. Ulusal ve uluslararası iş birliği yoluyla siber güvenliği ve dayanıklılığı geliştirmek,
2. Fransız kullanıcıların gizlilik haklarının iyileştirilmesi ve siber saldırıların ve “*siber kötü niyetliliğin*” kurbanlarına yardım etmek,
3. Siber sorunlar hakkında eğitim ve farkındalığı iyileştirmek,
4. Siber güvenlikte inovasyonu desteklemek,
5. Avrupa Birliği'nin siber özerkliği ve siber uzay istikrarı için AB kurumlarına lobi yapmaktır.

Fransa'nın ulusal siber güvenlik ve savunma politikaları, bu beş temel hedef çerçevesinde inşa edilmiştir.

1.1. Fransa'nın Ulusal Siber Güvenlik ve Savunma Politikalarının Temel Dinamikleri

Fransa'nın siber güvenliği ve siber savunmayı sağlamaya yönelik belirlemiş olduğu ulusal stratejisinin temeli 2008 yılına gitmektedir. 2008 yılında ilan edilen “*Ulusal Savunma Beyaz Kitabı*”, siber savunma açısından bir dönüm noktasıdır. Bu kitap, Fransa'nın küresel bir siber devlet olma arzusunu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda; *Beyaz Kitap (Défense et Sécurité nationale: Le Livre Blanc)* ile birlikte bilginin korunması sistemleri, Fransız ulusal

² Robert S. Dewar (2018), “CSS Cyber Defense Project, National Cybersecurity And Cyberdefense Policy Snapshots”, Erişim Tarihi: 23.01.2022, Erişim Adresi: https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Cyber-Reports_National_Cybersecurity_and_Cyberdefense_Policy_Snapshots_Collection_1.pdf, ss. 7-24.

sisteminin savunma ve güvenlik politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanmıştır. Böylece, Fransa'nın askeri ve savunma teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca mevcut doktrinler reforme edilerek, savunmanın dijital dönüşümü baştan tasarlanmıştır.

Fransa tarafından ilan edilen *Beyaz Kitap*, “pasif savunma stratejisinden aktif savunmaya geçişi” simgelemektedir. Fransa'nın bu dönüşümünü simgeleyen derin strateji, sistemlerin içsel korumasının zorunluluğunu, sürekli gözetimin kaçınılmazlığını, hızlı tepki alma ihtiyacının gerekliliğini, güçlü saldırı eylemi ve kuvvetli hükümet dürtüsünün zorunluluğunu göstermektedir.³

Aslına bakılırsa, “*Beyaz Kitap*”, bilgisayar saldırıları ile siber uzayda ortaya çıkan tehdide önemli bir yer vermiştir. Böylece, Fransa tarafından günlük yaşamın istikrarsızlaştırılması, kritik öneme sahip ağların felç olması, belirli askeri yeteneklerin işleyişinin reddedilmesi gibi risklere karşı baştan önlem alınmıştır. Baştan bu önlemin alınmasının sebebi, pasif bir savunmanın gelişmiş bilgi teknolojilerine dayalı siber saldırılara karşı tam anlamıyla etkili olmamasıdır. Bu sonuç, 2009 yılında Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansı'nı (*Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information/ANSSI*) yaratmıştır.

ANSSI, 7 Temmuz 2009 tarihli kararname ile oluşturulmuştur.⁴ Devletin sistem güvenliğini sağlama noktasında tavsiye verme görevinden sorumludur. Fransa'nın güvenliği için ulusal bir görev üstlenen kurum, Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri'ne (SGDSN) bağlıdır. Sorumluluklarının yerine getirilmesinde Başbakan'a yardımcı olma görevine sahiptir. ANSSI'nin 2014 yılında bütçesi 83,4 milyon avro, personeli ise 350 kişi iken, 2015 sonunda 500 acente ve 2017 sonunda 567 acente olmuştur. İlerleyen süreçte, ANSSI, hizmet ağını ve bütçesini arttırarak büyümüş ve güç kazanmıştır.

ANSSI'ye ek olarak, 2010 yılında, Fransa Cumhurbaşkanlığı “*Siber Güvenlik Grubu Stratejik Eğitim ve Araştırma İçin*” (CSFRS) adı altında bir ulusal güvenlik stratejik konseyi oluşturdu. Oluşturulan bu konsey, sivil, askeri, endüstriyel ve hükümete ait geniş bir uzmanlık yelpazesi yarattı. Böylece, Fransa'nın strateji oluşturma işlevi daha kurumsal hale geldi.

³ Philippe Baumard (2017), *Cybersecurity in France*, Springer, ss. 56-65.

⁴ ANSSI (2021), “The National Cybersecurity Agency Of France”, 2021, Erişim Tarihi: 07.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.ssi.gouv.fr/en/cybersecurity-in-france/the-national-cybersecurity-agency-of-france/>.

Fransa, bu iki kurum tarafından gerçekleştirdiği kurumsal çalışmalar sonrasında siber güvenliği diğer gelişmiş ülkelerle bir “güç eşitleyici” mekanizma olarak benimsedi. Bu amaç doğrultusunda, Fransız hükümetinde siber güvenlik için merkezi koordinasyon otoritesi oluşturulması amacıyla ANSSI'nin yetki ve görevleri arttırıldı.⁵

2011 yılında Fransız hükümeti tarafından ilan edilen “Ulusal Dijital Strateji” çerçevesinde ulusal bir gözlemevi oluşturulmuştur. Ayrıca operasyonel düzeyde oluşturulan CERT ağı ve bir kamu-özel koordinasyon organı ile birlikte süreç hızlandırılmıştır. Sonrasında da, Fransız siber uzayının ulusal gelişiminin merkezinde olması amacıyla Fransız hükümeti Dijital Ulusal Konsey'i (*Conseil National du numerique*) kurdu.⁶ Dijital Ulusal Konsey, 30 üyeli bağımsız bir danışma organıdır. Dijital alanda devletin rolünü güçlendirmeyi, yerel bir ağ tarafsızlığını korumayı, özgürlüğü savunmayı ve Fransa'nın kullandığı internet üzerindeki verilerin gizliliğini sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedefler, 2012-2020 yıllarını içeren Bockel Raporu'nda da belirtilmiştir.

2012 yılında yayınlanan siber savunma ile ilgili Bockel Raporu'nda, Fransa Cumhurbaşkanlığı bilgi sistemleri ve Maliye Bakanlığı genel merkezine yönelik birçok siber saldırı gerçekleştiği belirtildi. Aynı zamanda, raporda, rakip devletler tarafından da bu saldırıların gerçekleştirilebileceği açıklandı.⁷

Bockel Raporu'nun yayınlanmasından sonra 2013 yılında ilan edilen *Beyaz Kitap*, Fransa'nın siber dünyadaki değişiminin en önemli göstergesidir. Ayrıca, *Beyaz Kitap*, ulusal bir doktrinin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.⁸ Daha da önemlisi, *Beyaz Kitap*, Fransa'nın siber uzayda resmi olarak tanınması gerektiğini belirtmiştir. 2014 yılında yayınlanan Siber Savunma Paktı (PCD), Fransız stratejisi veya “*Plan d'action cyberdfense*”dır. Pakt, Fransa'nın niyetini ortaya koymuştur. 2013 tarihli *Beyaz Kitap*'ta belirtilen istihbarat yeteneklerini ilan etmiştir.

2015 yılında ilan edilen Ulusal Dijital Güvenlik Stratejisi (SNSN), Fransız siber güvenlik politikasını detaylandırmıştır. Aynı zamanda “siber güvenlik” yerine “dijital güvenlik”ten

⁵ Governing National Law, Decree 2009-834 of 7 July 2009, establishment of a service with national competence called "National Agency for the Security of Information Systems", Erişim Tarihi: 01.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020828212/>.

⁶ Digital National Council, Erişim Tarihi: 02.11.2021, Erişim Adresi: <https://cnumerique.fr/>.

⁷ Jean-Marie Bockel (2012), “Report on behalf of the Foreign Affairs”, Defense and Armed Forces Committee, Erişim Tarihi: 02.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.senat.fr/rap/r11-681/r11-681.html>.

⁸ White Paper: Defense and National Security Report (2013), Ministry of the Armed Forces, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/index.html>.

bahsetmiştir. Fransa'yı siber savunmada lider bir ülke haline getirmeyi hedeflemiştir. Odak noktası eğitim ve farkındalıktır. Faaliyetlerini sivil odaklı yürütmektedir.

2016 yılında dönemin Fransa Başbakanı Manuel Valls'ın önderliğinde Fransız Ulusal Dijital Güvenlik Stratejisi yenilenmiştir. Söz konusu yenilemede, belirleyici bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu temel değişiklikler arasında terminoloji değişimi bulunmaktadır. Örneğin; “*egemen çıkarları*” kavramı “*temel çıkarlar*” ile değiştirildi. Böylece, daha belirsiz ve esnek ama aynı zamanda önemli olan kritik altyapılar ve stratejik endüstriler (nükleer, enerji, su, gaz, ulaşım vb.) de kavrama dâhil edildi. Aynı zamanda, yeni doktrin, bölgeselliği teşvik etmek yerine siber uzaydaki temel çıkarların savunmasını teşvik etmiştir.

Fransız ulusal siber güvenliğinin tasarımındaki ve amacındaki bu kritik değişim siber saldırıların kapsamını da aynı oranda etkiledi. Bu etki, 2015 ve 2016 yıllarındaki Fransız yasalarında gerçekleştirilen yeni eklemeleri getirdi. Bu yasal değişiklikler arasında, IP bağlantıları, e-postalar, telefon dahil her Fransız dijital iletişimi, IP üzerinden ses ve anlık mesajlaşma gibi gerçek zamanlı bir dizi müdahale bulunmaktadır.⁹ Aslına bakılırsa, gerçekleştirilen bu yeni kanunun temel amacı saldırgan bir Fransız siber güvenlik stratejisi yaratmaktır. Aynı zamanda, ülkenin diğer devletlerden gelen saldırılara karşı misilleme yapma hakkını vurgulayarak caydırıcılık oluşturmaktadır.

Ocak 2017'de, Fransa İçişleri Bakanlığı'nın Silahlı Kuvvetler (MdA) birimi siber savunma birimi kurdu. Söz konusu orduyu koordine etmek için ComCyber olarak bilinen komuta kademesini oluşturdu.¹⁰ Başka bir ifadeyle, yeni bir siber doktrin belirlenerek Fransa siber ortamda pasif savunmadan aktif taarruza geçti.¹¹ Bunun sonucunda da, ComCyber, Fransa'da aktif ve manevra gerçekleştiren oyunculardan biri oldu. 2017 yılındaki bu manevra değişikliğine giden süreç “*Savunma ve Ulusal Güvenlik Üzerine Stratejik İnceleme*” belgesiyle güçlenmiştir.¹²

⁹ National Assembly Session Service Division Of Laws, “Initial project of the Law”, 16.04.2015, Erişim Tarihi: 30.10.2021, Erişim Adresi: <http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-pdf/2697-p.pdf>, ss.1-45.

¹⁰ Ministry of the Armed Forces, “The Cyber Defense Command (COMCYBER)”, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/ema/organismesinterarmees/le-comcyber/le-comcyber/comcyber>.

¹¹ Éléments Publics De Doctrine Militaire De Lutte Informatique Offensive Report (2019), Ministry of the Armed Forces, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/re/content/download/551497/9393997/EI%C3%A9ments%20publics%20de%20doctrine%20militaire%20de%20lutte%20informatique%20OFFENSIVE.pdf>, s. 4.

¹² A.g.e.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından verilen emirle 2017 yılında Fransa'nın savunma ve ulusal güvenlik stratejileri yeniden incelenmiştir. Gerçekleştirilen söz konusu stratejik inceleme sonrasında, siber tehditlere ve siber güvenliğe atıfta bulunan üçüncü Fransız Ulusal Güvenlik Stratejisi ilan edilmiştir. Stratejik incelemenin ana odak noktası, Fransa'nın stratejik özerkliğini korumak, yüksek derecede teknolojik gelişmelere dayanmak ve endüstriyel ve operasyonel bağımsızlığı sağlamak olmuştur.

2018 yılı Fransa'daki siber kuruluşlar ve entegrasyon açısından farklı bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın Silahlı Kuvvetleri dezenformasyona karşı mücadele başlatmıştır.¹³ Başlatılan mücadele sonrasında istihbarat servisleri aracılığıyla sahadaki gerçeklere yönelik araştırma gerçekleştirilmiştir. Böylece, düşmanların saldırılarına karşı koymak amacıyla harekete geçilmesi için bir adım atılmıştır.

2019 ve 2020 yılında da siber uzayda izlenecek iki yeni politika belirlendi. Bunlar “*Savunma Amaçlı Siber Savaş için Bakanlık Politikası*”¹⁴ ve “*Taarruz için Askeri Doktrin içeren Kamusal Unsurlar*”dır¹⁵. Oluşturulan bu politikalar çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde Fransa'nın siber uzayda üstünlüğü sağlama stratejisi tekrarlanmıştır.¹⁶ Sonuç olarak, Fransa, siber uzayda başarılı olmak için birçok yeni politika geliştirmiştir.

1.2. Fransa'nın Yeni Taarruz Stratejisi ve Siber Doktrini

Siber savunma doktrini, siber saldırıların önlenmesini, öngörülmesini, tespit edilmesini ve siber saldırılara karşı korunmayı gerektirir. Doktrinin kapsamı, siber saldırıya tepki vermek ve siber saldırıya atıfta bulunmakla sınırlıdır. Ayrıca savunma amaçlı ve askeri olmayan önlemlerle sınırlıdır.

¹³ Florence Parly (2018), “Statement by Ms Florence Parly, Minister of the Armed Forces, on the manipulation of information”, 04.10.2018, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.vie-publique.fr/discours/206652-declaration-de-mme-florence-parly-ministre-des-armees-sur-la-manipulat>.

¹⁴ Ministry of the Armed Forces (2019), “Ministerial policy of defensive IT control”, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiqués/communiqué_la-france-se-dote-d-une-doctrine-militaire-offensive-dans-le-cyberespace-et-renforce-sa-politique-de-lutte-informatique-defensive.

¹⁵ Press center of the Ministry of the Armed Forces (2019), “Public Elements Of Military Doctrine For Offensive Computer Warfare”, 21.01.2019, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/dossier-de-presse_elements-publics-de-doctrine-militaire-de-lutte-informatique-offensive.

¹⁶ Comcyber (2019), “GDA Tisseyre: On Est 3400 Cybercombattants et on Deviendra 4500 en 2025”, @ComcyberFR on Twitter, 12.10.2019, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://twitter.com/ComcyberFR/status/1172186486134968322>.

Fransa'nın siber savunma doktrini, askeri siber birimlerinin “*barış-kriz-savaş*” sürekliliğini benimsemesine dayanmaktadır. Bu süreklilik, her şeye her an hazırlıklı olmaya dayanmaktadır. Bu nedenle, başarısızlık durumu aslına bakılırsa çatışma durumu olarak nitelendirilmektedir.¹⁷

Fransa'nın ilan ettiği saldırı doktrini yeni bir şeydir. Çünkü siber faaliyetin konvansiyonel askeri operasyonlara entegre edilmesini hedeflemektedir. Saldırgan yaklaşım, olumsuz sistemlerin kullanılabilirliğini veya gizliliğini reddetmeyi amaçlayan gizli eylemler olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, Philippe Baumard, dünya çapında 35 ülkenin analitik verilerine dayanan ulusal siber doktrinlerin bir karşılaştırmasını gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, teknoloji ve politika arasında dengeli bir bakış açısı ortaya koymuştur. Fransa üzerine gerçekleştirilen incelemelerde, Fransa'nın önünde daha izlemesi gereken çalışmalar olduğu değerlendirilmektedir.¹⁸

2018 yılında gerçekleştirilen ve siber uzay için bir davranış kuralı olan Paris Çağrısı'ndan sonra, Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, siber uzayda ilk saldırı doktrini ilan etti. Doktrin, düşman sistemlerinin etkisiz hale getirilmesini hedeflemektedir. Ancak kavram belirsizdir. “*Taarruz harekâtı ne şekilde gerçekleşecektir?*”, “*Asıl amaç geleneksel harekâtları hazırlamak ya da tanımlamak mıdır?*”, “*Bir kuvvet çarpanı mıdır?*”, “*Diğer çarpanların yerini alabilir mi?*” gibi sorular doktrinde net olarak belirtilmemiştir. Fakat doktrin saldırı niteliği siber uzayın operasyonlardaki etkinliğini arttırmaktadır. Bu doğrultuda, Fransa'nın siber saldırı doktrini, siyasi, hukuki ve askeri risklerin dikkate alınmasına ve azaltılmasına büyük önem vermektedir. Fakat doktrin, bilgi veya silah sistemlerinin bütünlüğüne karşı operasyonlara yönelik açıklama yapmamıştır.

Diğer yandan, 2011 yılında yayınladığı doktrinle birlikte, Fransa, uluslararası ilişkilerde bir siber savaş ve bilgi savaşı yaşandığını kabul etmiştir. Bu ön kabul çerçevesinde, Fransa, siber uzaya yönelik meselelerde güvenlik ve teknik konularını bir arada değerlendirmiştir. Ticari perspektiflerin artması ve askeri çıkarların oluşması da bu yaklaşımda etkili olmuştur. Bunun sonucunda, Fransa özelinde yeni bir modelleme ortaya çıkmıştır. Bu yeni model, siber uzayda birleşik bir ulusal güvenlik görüşüne dayanmaktadır.

¹⁷Arthur P.B. Laudrain (2019), “France’s New Offensive Cyber Doctrine”, Lawfare, 26.02.2019, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.lawfareblog.com/frances-new-offensive-cyber-doctrine>.

¹⁸ Philippe Baumard (2017), *Cybersecurity in France*, ss.67-96.

Aynı zamanda, Fransa tarafından ilan edilen Ulusal Güvenlik Stratejisi ile birlikte siber sınırların savunmasını gerçekleştirmek amacıyla dijital egemenlik sınırları belirlendi. Sınırların belirlenmesinin hemen ardından, söz konusu siber sınırları korumak amacıyla silahlı kuvvetler içinde Siber Savunma Komutanlığı kuruldu. Buna paralel olarak, Dışişleri Bakanlığı, daha önce ilan ettiği Paris Çağrısı'nı yineledi. Böylece, Fransa'nın Uluslararası Dijital Stratejisi resmi olarak açıklandı.

Son olarak, 2018 yazında yürürlüğe giren ve 2019-2025 arasındaki planları belirleyen Askeri Programlama Kanunu çerçevesinde siber uzayda taarruz amacıyla büyüme stratejileri belirlendi. Belirlenen plan çerçevesinde, Fransa'nın siber savaşçı sayısı ve siber savunma bütçesinde artış öngörüldü. Böylece, Fransa, 2025 yılına kadar askeri programlarla ilgili olarak 1.000 yeni siber güvenlik uzmanını işe alacağını ve 1,5 milyar avro (1,8 milyar ABD doları) tahsis edeceğini ilan etti.¹⁹ Fransa'nın bu açıklamaları uluslararası ilişkilerde caydırıcı bir unsur olarak görülebilir. Ayrıca, bu açıklama, saldırgan bir politika izlendiğinin en temel göstergesidir.

1.3. Fransa'nın Siber Yetenekleri ve Milli Güç Sıralaması

Fransa, birçok açıdan Avrupa Birliği'nde lider ülkedir. Bu durum, siber güvenlik harcamalarında da kendini göstermiştir. Bu kapsamda, 2020 yılına ait siber güvenliğe yönelik harcama raporları incelendiğinde; Fransa'nın siber güvenlik önlemleri için birçok AB ülkesinden daha fazla harcama gerçekleştirdiği görülmektedir.²⁰

Fransa'nın siber güvenliği sağlamaya yönelik devlet olarak verdiği bu önem, Fransız şirketlerinde de görülmektedir. Fransız şirketleri, siber güvenlik konusunda ciddi harcamalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, şirketlerin siber güvenlik konusunda gerçekleştirdikleri harcamaları temel alan bir araştırma dünyanın önde gelen altı borsa endeksinde yer aldı. Paris'in CAC 40 listesinde yer alan şirketlerin büyük çoğunluğunun siber güvenlik konusunda yüksek olgunluk seviyesine ulaştığı görülmüştür.²¹

¹⁹ Ellen Tannam (2019), "Defence Secretary Says France Will Take An Offensive Cybersecurity Strategy", Silicon Republic, 23.01.2019, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.siliconrepublic.com/enterprise/france-cybersecurity-parly>.

²⁰ NIS Investments Report (2020), "European Union Agency for Cybersecurity", Erişim Tarihi: 28.10.2021, Erişim Adresi: https://www.enisa.europa.eu/publications/nis-investments/at_download/fullReport, s. 7.

²¹ Top Companies Cybersecurity Index: 2020 Annual Reports (2020), Wavestone, Erişim Tarihi: 28.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.wavestone.com/app/uploads/2020/07/Wavestone-Cyberindex-top-companies-2020-EN.pdf>, s.

Bununla birlikte, bu harcamalar ve çabalar Fransa'nın siber uzayda kendini tamamen güvende hissetmesi için yeterli değildir. Çünkü 2020 boyunca yerel yönetim hizmetlerine yönelik siber saldırılarda artış yaşanmış ve bu artışlar arasında en büyük oranın fidye yazılımlara ait olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, siber güvenlik çabası dinamik bir mücadele gerektirmektedir. Fransız hükümeti de siber saldırılara engel olmak amacıyla tam anlamıyla bir destek verememektedir.

Fransa'nın siber yeteneğini oluşturan altyapısının güvenliği SGDSN'dir. SGDSN'nin sorumlulukları arasında hükümetin uygulamaları yer almaktadır. Bu uygulamaları, kritik ulusal altyapı politikalarını işletmekten sorumlu şirketler belirlemektedir. Ayrıca 2014-2019 yıllarını içeren “*Savunma Planlama Yasası*” ağların güvenliğini sağlama noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Bu çalışmalara öncülük eden ve Fransız Devleti tarafından görevlendirilmiş ajanslar iç hukuka göre yetkilendirilmiştir. Örneğin, Fransa'nın savunma tedarik ajansı General Silahlanma Müdürlüğü (DGA), bilgi kontrolünün bir parçası olarak görev yapmaktadır.²² DGA'nın görevleri arasında; siber saldırıların gerçekleşmesini sağlayan siber silahlara karşı ulusal yapılardaki bilgi ve silah sistemlerinin korunması bulunmaktadır. Bunu sağlamak için de, Silahlı Kuvvetler içerisinde teknik uzmanlık sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, krizlerin çözümünde ve istihbarat faaliyetlerine yönelik oluşabilecek tehditlere destek sağlamaktadır.²³

Bu sorumlulukların bir parçası olarak, Fransız Silahlı Kuvvetleri, siber sistemler üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttırmıştır.²⁴ Aynı zamanda, mücadeleyi dinamik tutmak, ani saldırılara karşı personelleri hazır bulundurmak ve personellerin tecrübesini arttırmak için 2015 yılından bu yana siber savaş oyunları düzenlemektedir.²⁵

²² Directorate General of Armaments, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/dga>.

²³ White Paper: Defense and National Security Report (2013), Ministry of the Armed Forces, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/index.html>.

²⁴ Alexandra Valetta Ardisson & Bastien Lachaud (2018), “Filed In Application of Article 145 of the Rules, By the Commission for National Defense and the Armed Forces, In Conclusion of the Work of a Cyber Defense Information Mission”, National Assembly, 04.07.2018, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1141/#P439_94811.

²⁵ Intelligence Online (2018), “The DGA Develops Cyber Warfare Games In Bruz”, 04.07.2018, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2015/03/11/la-dgadeveloppe-les-jeux-de-cyberguerre-a-bruz,108065256-bre>.

Fransız Devleti tarafından planlı olarak yürütülen siber savaş oyunları, milli imkânlarla siber yeteneklerin geliştirilmesi için çok önemlidir. Bu çerçevede, özellikle son 20 yılda siber yetenekler ulusal gücün yeni bir aracı haline geldi.

Siber yetenekleri belirterek ulusal karar alma süreçlerine yardımcı olmak amacıyla IISS tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapor, ulusal güçler arasındaki farkları belirtmektedir. Ayrıca ülkelerin hükümetlerine ve şirketlerine yönelik risk hesaplamaları gerçekleştirilerek ülkelerin mevcut durumlarını görmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda, rapora göre ülkelerin yetenekleri 7 bölümde değerlendirilmiştir. Değerlendirilen kategoriler şunlardır;²⁶

- Strateji ve doktrin,
- Yönetim, komuta ve kontrol,
- Temel siber istihbarat yeteneği,
- Siber güçlendirme ve bağımlılık,
- Siber güvenlik ve esneklik,
- Siber uzay işlerinde küresel liderlik,
- Saldırgan siber yetenek.

Bu kategoriler çerçevesinde gerçekleştirilen inceleme sonrasında, saldırı ve savunma açısından Fransa'nın durumu çok iyi değildir. Özellikle BM'nin daimi üyeleri olan ABD, Çin, İngiltere ve Rusya'nın birçok konuda gerisindedir. Fakat Fransa'nın siber güvenlik konusunda güçlü ve geniş bir istihbarat erişimine sahip olduğu gözükmektedir.

Tüm bu süreçler karşısında uluslararası ilişkilerde Fransa'nın tutumu saldırgan bir görüntü sergilemektedir. Çünkü Fransa'nın 2019-2025 askeri program yasasında siber savunma için ayırdığı 1,6 milyar avronun (1,8 milyar dolar) 2025'e kadar "1.000 siber savaşçı" kiralamak için kullanılacağı Bakan Parly tarafından belirtilmiştir.²⁷

²⁶ The International Institute for Strategic Studies (2019), "Cyber Capabilities And National Power: A Net Assessment", Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2021/06/cyber-capabilities-national-power>, ss. 57-69.

²⁷Christina Mackenzie (2019), "French Defense Chief Touts Offensive Tack In New Cyber Strategy", Fifth Domain, 18.01.2019, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.fifthdomain.com/global/europe/2019/01/18/french-defense-chief-touts-offensive-tack-in-new-cyber-strategy/>.

Ayrıca, NCPI (2020), ITU (2018) ve Economist Intelligence Unit tarafından sağlanan veriler ışığında oluşturulan siber güç sıralamasında Fransa ilk 10 arasında yer almaktadır.²⁸ Fransa; NCPI (2020) sıralamasında 6. sırada, ITU (2018) sıralamasında 3. sırada ve Economist Intelligence Unit sıralamasında yine 6. sırada yer almaktadır.²⁹

Aynı zamanda, Fransız hükümeti, küresel bir güç olma çabasıyla ulusal siber savunmasındaki 2017 yılı verilerine göre 2 milyar avroluk bir bütçeye sahiptir. Sahip olduğu bütçeyi geliştirmeye yönelik planları çerçevesinde 2014-2019 arası 1 milyar avro yatırım yapmayı taahhüt etmiştir. Bunun en önemli sebebi, Fransız siber güvenlik sektörünün önemli bir dinamizmden gelmesidir. Bu dinamizm içinde Fransız siber güvenlik pazarındaki ilk 5 şirket (Morpho, Thales, Orange, Cassidian ve Atos) toplam satışların yüzde 75'inden fazlasını temsil etmektedir. Yaklaşık 40.000 kişinin çalıştığı Fransız siber güvenlik endüstrisi, her yıl yaklaşık yüzde 10 oranında büyümektedir. Çünkü genel olarak siber suçların Fransız şirketlerine maliyeti 2015 yılında 3,3 milyar avroyu aşmıştır. Bu oran ilerleyen süreçte daha da artacaktır. Bunun en önemli sebebi, 2020 sonu itibariyle Fransa'da tüm nesnelerin yüzde 15'inin internet bağlantısında olmasıdır. Bu orandaki artış, siber saldırıları da arttıracak ve bu artış siber güvenlik sektörünün büyüklüğünü pekiştirecektir.³⁰

Sonuç olarak, Fransa'nın siber güvenliğe verdiği önem her geçen gün artmaktadır. 2020 yılında Fransa siber güvenlik pazarı 7,42 milyar ABD doları değerindeydi. 2026 yılına kadar yaklaşık yüzde 6'lık büyüme beklenmektedir.³¹ Artan kullanım oranı ile birlikte pazarın da büyümesiyle doğru orantılı olarak Fransa'da son yıllarda siber saldırılar ve siber suçlar önemli ölçüde artmıştır. Fransa'da artan siber saldırılara yönelik verileri 2019 Hiscox Siber Hazırlık Raporu'nda görebiliriz. Rapora göre, 2019'da Fransa'daki firmaların yüzde 67'sinden fazlası siber saldırıya uğradı.³²

²⁸ NCSI, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://ncsi.ega.ee/country/fr/>.

²⁹ Julia Voo & Irfan Hemani (2020), "National Cyber Power Index 2020 Methodology and Analytical Considerations Report", Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2020-09/NCPI_2020.pdf, ss. 7-8.

³⁰ Charles DeFranchi & Christophe Joly (2016), "Cyber Security Opportunities in France", International Trade Administration, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: https://2016.export.gov/france/build/groups/public/@eg_fr/documents/webcontent/eg_fr_110164.pdf.

³¹ Mordorintelligence, "Fransa Siber Güvenlik Pazarı - Büyüme, Eğilimler, Covid-19 Etkisi ve Tahminler (2022 - 2027)", Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/france-cybersecurity-market>.

³² Hiscox (2020), "Hiscox Cyber Readiness Report 2020", ss. 1-16.

1.4. Fransa'nın İkili İlişkileri ve İttifakları

İkili ilişkilerin karşılıklı güvene dayanması gerekmektedir. Fransa'nın üyesi olduğu ve ittifak ilişkilerini sürdürdüğü NATO ve AB ilişkileri koşulsuz güvene dayanmaktadır. Fakat konu siber uzay olduğunda, koşulsuz güvenden bahsedilmemektedir. Özellikle NATO'nun Siber Savunma Taahhüdü ve Avrupa Birliği'nin siber ortamda birlik girişimleri Fransa için güçlü bir ortaklık durumu olarak gözükebilir. Fakat tam anlamıyla resmi bir güvenlik şemsiyesi sağlamamaktadır.

Fransa, AB ile olan iş birliği çerçevesinde Rusya'yı siber uzayda ortak tehdit olarak görmektedir. Örneğin, Ekim 2018'de, Fransa Dışişleri Bakanlığı, diğer üye ülkelerin Rusya'ya atfettiği Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün hacklenmesi olayında Fransa'nın müttefiklerinin yanında olduğunu söyleyerek tepki göstermiştir.³³

Diğer yandan, Hindistan ve Fransa arasında siber uzaya yönelik bir dizi görüşme gerçekleştirilmiştir. Üçüncü Hint-Fransız Siber Diyalogu 20 Haziran 2019 Perşembe günü Paris'te gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu toplantıya Fransa'nın Dijital İşlerden Sorumlu Büyükelçisi Henri Verdier ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nda E-Yönetişim, Bilgi Teknolojisi ve Siber Diplomasiden sorumlu Ortak Sekreter Shri Upender Singh Rawat katıldı. Toplantı sonrasında gerçekleştirilen açıklamada, her iki tarafın da tehdit analizlerini paylaştığı ve kendi siber politikalarındaki son gelişmeler ile kritik ulusal altyapılarının korunması için attıkları adımların konuşulduğu belirtilmiştir. Ayrıca, siber uzayda barış, güvenlik, dijital egemenlik ve internet yönetimi konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İlave olarak, iş birliğini derinleştirecek alanlar belirlenmiştir. Böylece, Fransa ve Hindistan, açık, güvenilir, güvenli, istikrarlı ve barışçıl bir siber uzaya olan bağlılıklarını yeniden teyit etmiştir.³⁴

Aynı zamanda, Fransa, 2010 tarihli SOG-IS Avrupa karşılıklı tanıma anlaşmasının imzacıları arasındadır. 8 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olan bu anlaşmayı Fransa adına imzalayan kurum ANSSI'dir. Özellikle “Akıllı kartlar ve benzeri cihazlar” konusunda Avrupa'da birlik sağlamaya yönelik teknik alan çalışmaları özelinde kalifiye bir sertifikasyon sürecini sağlamayı

³³François Delerue & Alix Desforges & Aude Géry (2019), “A Close Look at France's New Military Cyber Strategy”, 23.04.2019, Erişim Tarihi: 31.10.2021, Erişim Adresi: <https://warontherocks.com/2019/04/a-close-look-at-frances-new-military-cyber-strategy/>.

³⁴ Ministry of Europe And Foreign Affairs (2019), “France Diplomacy”, Erişim Tarihi: 31.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/fight-against-organized-criminality/cyber-security/>.

hedeflemektedir.³⁵ Bu doğrultuda Avrupa Birliği'nde liderlik konusunda faaliyetler yürüten Fransa, ABD'nin AB verilerine erişimini engellemek istemektedir. Bunu gerçekleştirmek için de AB tarafından bir dizi siber kural getirilmesini istemiştir. Yeni siber güvenlik sertifikası da bunlardan biridir. Böylece, Amerikan kolluk kuvvetlerinin Avrupa'daki kritik verilere doğrudan erişimini engellemeyi planlamaktadır.³⁶

Sonuç olarak, siber uzayda stratejik istikrarı ve uluslararası güvenliği artırmak Fransa'nın önceliğidir. Bu öncelik özelinde Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın “*siber diplomasi*” konusundaki çalışmalarını koordine etmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen dijital diplomasi faaliyetleri Fransa'nın ilgisini ortaya koymaktadır.³⁷

1.5. Fransa'nın Siber Uzay'daki Küresel Liderlik Hedefi

Fransa, önemli bir uluslararası ve Avrupalı aktördür. Fransa, Avrupa'nın tek nükleer gücü ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki beş daimi üyeden biridir. AB ve NATO'da lider konumdadır. Birçok konuda kapsayıcı ve etkileyici bir rol almaktadır. Bu sebeple, uluslararası sahnede rol alan en önemli ülkelerden biri Fransa'dır. Bu özelliklerini kullanmak isteyen Fransa, uluslararası ilişkilerde beşinci bir boyut olarak görülen siber uzaydaki anarşik yapı içerisinde kendini sorumluluk almak zorunda hissetmektedir. Yaptığı düzenlemeler sonucunda da siber uzayda önemli bir oyuncu olmak istemektedir.³⁸

Bu istekleri doğrultusunda, Fransa, siber uzayda gerçekleşen mevcut bilgisayar korsanlığını sınırlamak için kurumsal mekanizmaların geliştirilmesini önermektedir. Bu öneri kapsamında, Paris, 2018 yılında siber uzayda istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerin uluslararası bir girişim aracılığıyla çözülmesi amacıyla “*Siber Uzayda Güven ve Güvenlik için Paris Çağrısı*”nı ilan

³⁵ “French National Digital Security Strategy”, French Republic Prime Minister, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/France_Cyber_Security_Strategy.pdf, ss.1-44.

³⁶ Laurens Cerulus (2021), “France Wants Cyber Rule To Curb US Access To EU Data”, *Politico*, 13.10.2021, Erişim Tarihi: 31.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.politico.eu/article/france-wants-cyber-rules-to-stop-us-data-access-in-europe/>.

³⁷ French Ministry for Europe and Foreign Affairs (2019), “France Diplomacy Digital Diplomacy”, 18.09.2019, Erişim Tarihi: 30.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/>.

³⁸ Ministry of Europe and Foreign Affairs (2017), “France's International Digital Strategy”, 15.12.2017, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-s-international-digital-strategy/#:~:text=France's%20international%20digital%20strategy%2C%20presented,governance%2C%20the%20economy%20and%20security.>

etti.³⁹ Böylece, Fransa, BM Hükümet Uzmanları Grubu⁴⁰ ve AB siber güvenliğinin çerçevesinde aktif olarak yer almıştır.

Diğer yandan, Fransa, uluslararası alandaki gücünü kullanarak siber diplomasi alanında da güçlü olmak istemektedir. Bu doğrultuda, 2019'da üçüncü Hindistan-Fransa Siber Diyalogu gerçekleştirildi.⁴¹ 2020 yılında AB içerisinde birlikteliği sağlama amacıyla Fransa ve Almanya'yı kapsayacak şekilde üçüncü yıllık BİT güvenlik değerlendirmesini yayınladı.⁴² Ayrıca, Fransa'nın G7 Başkanlığı sürecinde de siber uzay için gönüllü normların uygulanması konusunda faaliyetlerde bulunuldu.⁴³

Son yıllarda siber uzaya yönelik Fransa tarafından gerçekleştirilen bu stratejiler, Fransa'nın lider olma hedefiyle doğrudan bağlantılıdır. Çünkü Fransa, siber sınırlarının güvenliğini sağlamada ve istikrarını oluşturmada aktif rol oynamak istemektedir. Bu amaç çerçevesinde, Fransa, AB'ye karşı gerçekleştirilen siber saldırılara karşı faillere karşı yaptırım uygulanması konusunda AB'nin harekete geçirilmesinde öncü rol oynadı.⁴⁴ Örneğin, 2020'de gerçekleşen siber saldırılardan sonra Rusya ve Çin'e karşı ilk AB yaptırımı gerçekleşti.⁴⁵ AB tarafından

³⁹Arthur Laudrain (2018), "Avoiding A World War Web: The Paris Call for Trust and Security in Cyberspace", Lawfare, 04.12.2018, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.lawfareblog.com/avoiding-world-war-webparis-call-trust-and-security-cyberspace>.

⁴⁰UN Office for Disarmament Affairs, "Developments In The Field Of Information And Telecommunications In The Context Of International Security", Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.un.org/disarmament/ict-security>.

⁴¹Ministry of Europe and Foreign Affairs (2019), "Indo-French Bilateral Cyber Dialogue", 20.06.2019, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/fight-against-organized-criminality/cyber-security/article/indo-french-bilateral-cyber-dialogue-20-06-19>.

⁴²Federal Office for Information Security (Germany) ve National Information Systems Security Agency (2020), "Third edition of the Franco-German common situational picture", Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/12/anssi-bsi-common_situational_picture_2020.pdf, ss.1-20.

⁴³Ministry of Europe and Foreign Affairs (2019), "G7 French presidency – Cyber Norm Initiative: Synthesis of Lessons Learned and Best Practices", 26.11.2019, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/news/article/g7-french-presidency-cyber-norm-initiative-synthesis-of-lessons-learned-and>.

⁴⁴Ministry of Europe and Foreign Affairs, "Guaranteeing Cybersecurity", Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-s-international-digital-strategy/article/guaranteeing-cybersecurity>.

⁴⁵Ministry of Europe and Foreign Affairs (2020), "EU – Cyberattacks – Q&A from the press briefing", 30.07.2020, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/eu-cyberattacks-q-a-from-the-press-briefing-30-jul-20>.

gerçekleştirilen bu yaptırımda, Rusya'nın askeri istihbarat müdürlüğündeki (GRU) dört üyesine ve iki Çinli vatandaşa seyahat yasağı getirilmiş ve mal varlıkları dondurulmuştur.⁴⁶

2. Fransa'nın Siber Sürecine Yakından Bir Bakış

2.1. Siber Konuları Ele Alan Temel Yasal ve Düzenleyici Hükümler

Fransa'nın siber güvenliği sağlamaya yönelik geliştirdiği yasal süreç 2009 yılından sonra hızlanmıştır. Yasal sürecin güçlenmesinde ANSSI en önemli kurumdur. ANSSI'nin kurulmasının sebebi, siber uzayda tüm süreçlerden sorumlu milli bir otorite kurulmak istenmesidir. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği'nde Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) yürürlüğe girmesiyle birlikte, Fransa, siber güvenlik politikalarıyla ilgili büyük reformlar başlattı.

Fransa'da siber güvenlikle alakalı sıklıkla kullanılan 4 temel yasa bulunmaktadır. Bu yasalar; Godfrain Yasası (*The Godfrain law*), *The FDPA*, *The Law for a Digital Republic* ve *The network and Information System (NIS Rules)* şeklindedir. Bu temel yasalar etrafında zaman içerisinde bazı temel reformlar gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda, Fransa'nın siber güvenlik rejimi, 1978 Veri Koruma Yasası'na kadar uzanmaktadır. BT dolandırıcılığına ilişkin 1988 Godfrain Yasası, Veri Koruma Yasası'nı izleyen ve bilgisayar suçları ve bilgisayar korsanlığı konusunda ilk eylem olan bir başka öncü BT yasasıdır. 21 Haziran 2004 tarihli Dijital Ekonomiye Güven Yasası (2004-575) ("*LCEN*" olarak da bilinir) 8 Haziran 2000 tarihli AB E-Ticaret Direktifi'ni ve 12 Temmuz 2002 tarihli Gizlilik ve Elektronik İletişim Direktifi'ni ulusal mevzuata aktarmıştır. Bir sisteme izinsiz giriş eylemleri gerçekleştirmek veya bir sistemin işleyişini engellemek için tasarlanmış teçhizatın bulundurulması ve sağlanması ile ilgili olarak Ceza Kanunu'na Bölüm 323-3-1'i ekledi. Aynı zamanda, ANSSI tarafından oluşturulan Genel Güvenlik Referansı, uyguladıkları elektronik değişimlerin güvenliğini sağlamada idari makamlara yardımcı oldu. 13 Temmuz 2018 tarihli

⁴⁶ Lorie Maglana & Sunny Man (2020), "Europe: EU Imposes The First Ever Sanctions Against Cyber-Attacks", Global Compliance News, 21.08.2020, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.globalcompliancenews.com/2020/08/21/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-cyber-attacks-20200810/>.

2019-2025 (2018-607) Askeri Programlama Yasası'nın 34. bölümü, ulusal güvenliği artırmak için bilgisayar saldırılarını tespit etme kapasitesini güçlendirmeye yönelik hükümler eklendi.⁴⁷

İlerleyen süreçte, 18 Aralık 2013 tarihli Askeri Programlama 2014-2019 (2013-1168) Yasası ilan edildi. Böylece, “*hayati öneme sahip operatörlerin*” (OIV’ler) -yani güvenlik veya operasyon ihlalinin Fransa’nın güvenliğini önemli ölçüde azaltabileceği sistem operatörlerinin- BT güvenliğini güçlendirdi. Daha sonrasında da 26 Şubat 2018 tarihinde Ağların ve Bilgi Sistemlerinin Güvenliği Yasası (2018-133) gerçekleştirildi. Söz konusu yasa ile birlikte yükümlülüklerin OIV’ler dışındaki operatör kategorilerine genişletilmesine olanak sağlandı. Bu durum, iki yeni aktör kategorisi yarattı. Bu kategoriler; “*temel hizmet operatörleri*” (OSE’ler) ve “*dijital hizmet sağlayıcılar*”dır (FSN’ler). Ayrıca, 17 Nisan 2019 tarihli son AB Yönetmeliği olan ve doğrudan bağlayıcı bir genel uygulama kanunu olan bilgi ve iletişim teknolojisi siber güvenlik sertifikasına (Siber Güvenlik Yasası) tabi olduğunu kabul etmiştir.

Yukarıda bahsedilen ulusal yasalara ek olarak oluşturulan uluslararası yasaların da iç hukuka etkileri olmuştur. Bu çerçevede, Fransa, 1 Mayıs 2006’da yürürlüğe giren Budapeşte Siber Suç Sözleşmesi’ni imzalamıştır. İmza altına alınan bu sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen Fransa, ITU-IMPACT koalisyonunun bir parçası olmuştur. Ayrıca EUROJUST, EUROPOL ve AB Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) gibi birçok Avrupa kuruluşuna üye olmuştur.

Bu üyeliklerine ek olarak, Fransa, Veri Koruma Yasası uyarınca Veri Koruma Denetleme Kurumu’nu (CNIL) kurmuştur. Böylece üye kuruluşlarca bilgi sistemi güvenliği konusunda Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne uyumu sağlamaktadır. Çünkü kurallara uymayan şirketlere siber suç bağlamında CNIL veya ANSSI tarafından yaptırım uygulanabilmektedir. CNIL ve ANSSI’nin yaptırım gücü ikisinin de bağımsız idari makam olmasından gelmektedir. Şirketler, bu organların kararlarına karşı doğrudan Fransız en yüksek idari mahkemesine (*Conseil d’Etat*) itiraz edebilmektedirler.

2.2. Yönetim, Komuta ve Kontrol Yapısı

Fransa’da siber tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumlu devlet kurumu ANSSI’dir. ANSSI, bilgi sistemlerini ve dijital kullanıcıları siber saldırılara karşı savunmak ve korumak için

⁴⁷Jean Philippe Souyris (2021), “France: Cybersecurity Comparative Guide”, Montaq, 16.04.2021, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.montaq.com/france/technology/963020/cybersecurity-comparative-guide>.

2009 yılında kuruldu. ANSSI'nin birçok görevi bulunmaktadır. Bu görevlerden bazıları şunlardır;

- Hayati öneme sahip operatörlere yardımcı olur,
- Nitelikli ürünlerin ve güvenilir hizmet sağlayıcıların kullanılmasını önerir,
- Güvenlik önlemlerinin sağlamlığını kontrol etmek için denetimler yapar,
- Önerilerde bulunur,
- Etiketlerin ve niteliklerin yayınlanmasından ve standartların belirlenmesinden sorumludur.

Bu görevlere ek olarak, 18 Aralık 2013 tarihli Askeri Programlama Yasası'na (2013-1168) göre, ANSSI, ulusal politikayı tanımlayan ve bilgi sistemlerinin güvenliği ve savunması açısından hükümet eylemlerini koordine eden Başbakan adına hareket eder.

Fransa'nın siber konularda aldığı rota, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. 2018 yılında kurulan iki kurum rotanın belirlenmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. ANSSI'nin içinde yer aldığı Ulusal Güvenlik Konseyi CDSN, SGDSN ve ComCyber Başkanı siber uzaya yönelik süreçlerde Fransa Genelkurmay Başkanı tarafından temsil edilir.

Bir diğer önemli organ Siber Savunma İcra Komitesi'dir. Bu komitedeki Başkan'ın yetkisi, üst düzey yetkililer tarafından alınan kararların uygulanmasında belirleyicidir. Ayrıca siber savunma yönlendirmesinin sorumluluğunu üstlenen SGDSN kapsamındaki komite, yılda bir kez rapor vermektedir.

Askeri bir varlık olan ComCyber, taarruzda en önemli kurumdur. Diğer önde gelen siber güçlerde olduğu gibi siber saldırılara karşı önemli görev üstlenmektedir. ComCyber'ın 2019'un sonlarında 3.400 personeli bulunmaktadır. Fakat 2025 yılına kadar 4.500'e ulaşması planlanmaktadır.

Fransa tarafından ilgili kurumlar arasında güçlü bir fikir birliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, yüksek kaliteli teknik sistemler tedarik edilmekte ve siber operasyonlara göre komuta düzenlemeleri planlanmaktadır.⁴⁸

Son olarak, Fransa'da siber istihbarat üretiminin odak noktası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'dür (DGSE).⁴⁹ Ancak, diğer ülkelerdeki gibi Fransa'da da istihbarat teşkilatlarının siber yetenekleri kendi özel yetkinlik alanına yöneliktir. Çünkü kurumlar da istihbarat faaliyetlerini yürütmektedir. Böylelikle siber uzaydaki taarruz ve savunma birbirinden ayrılmıştır. Bu kurumlar arasında Savunma İstihbarat ve Güvenlik Müdürlüğü⁵⁰, Askeri İstihbarat Müdürlüğü⁵¹ ve İç Güvenlik Genel Müdürlüğü⁵² bulunmaktadır.

2.3. Siber Alanın Konvansiyonel ve Etki Operasyonlarına Entegre Edilmesi

Fransa'nın yeni askeri siber stratejisine yakından baktığımızda, üzerinde durulması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu kapsamda, Fransa'da “*siber savunma*” kavramı, Savunma Bakanlığı'nın ağları dâhil, devletin tüm ağlarının korunmasını sağlamayı amaçlayan ulusal çerçeveyi ifade eder. Bu nedenle, genel olarak Fransa'da siber savunma Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın sorumluluğundayken, siber savunma komutanı (ComCyber) münhasıran Savunma Bakanlığı'nın siber savunmasından sorumludur.⁵³

2018 yılında Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly tarafından ilan edilen siber savunma stratejisi ile birlikte Fransa'nın Silahlı Kuvvetler yapısına siber uzay entegre edilmiştir. Böylece Fransa'nın askeri siber stratejisinin unsurları belirlenmiş, stratejinin saldırgan yönleri belirtilmiş ve Fransız ordusunu 21. yüzyıl tehditlerine uyarlama çabası sergilenmiştir. Bu durum, Fransa'nın askeri üstünlük için siber uzayda üstün olma gereğini göstermiştir. Fransa tarafından

⁴⁸ Comcyber (2019), “GDA Tisseyre: On Est 3400 Cybercombattants et on Deviendra 4500 en 2025”, @ComcyberFR on Twitter, 12.10.2019, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://twitter.com/ComcyberFR/status/1172186486134968322>.

⁴⁹ Defense Intelligence and Security Directorate, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.dgse.gouv.fr/en>.

⁵⁰ Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.drds.defense.gouv.fr/>.

⁵¹ Directorate of Military Intelligence, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/drm>.

⁵² General Directorate of Internal Security, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/DGSI>.

⁵³ François Delerue & Alix Desforges & Aude Géry (2019), “A Close Look at France's New Military Cyber Strategy”, War On the Rocks, 23.04.2019, Erişim Tarihi: 30.10.2021, Erişim Adresi: <https://warontherocks.com/2019/04/a-close-look-at-frances-new-military-cyber-strategy/>.

kabul edilen bu durum, siber silahların artık konvansiyonel ve nükleer silahların yanında Fransa'nın askeri yeteneklerinin bir parçası olduğunu simgelemiştir.

Diğer yandan, Fransa'nın siber savunma stratejisine yönelik açıkladığı doktrin, Fransa'nın siber gücünün duruşunu göstermektedir. Böylece, Paris, müttefiklerine ve ortaklarına olduğu kadar potansiyel saldırganlara da bir mesaj göndermiştir. Parly'nin sözleri ile gönderilen mesaj, Fransa'nın siber yeteneklerini kullanmaktan çekinmeyeceği ve gerekirse misilleme yapma gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, Fransa'ya karşı siber saldırı gerçekleştirmeyi düşünenlere karşı ciddi bir caydırıcılık yaratmıştır.

Bununla birlikte, Fransa'nın alenen ilan ettiği saldırgan doktrini, kendisine yönelik gerçekleştirilebilecek siber saldırıları affetmeyeceğini belirten güç göstermenin başka bir yoludur. İzlenen bu yeni yolun resmi bir nitelik kazandığının göstergesi ise Fransa yetkilileri tarafından siber uzaya yönelik gerçekleştirilen hukuksal ve kamusal atıflardaki artışlardır.

Son olarak, Fransız hükümeti, ister saldırı, ister savunma amaçlı olsun, siber operasyonlar hakkında kamuoyu önünde nadiren konuşmaktadır. Bu gerçek, Fransa'nın siber savaş doktrininin konvansiyonel süreçlere entegre olan eylem halindeki belirli örneklerine işaret etmeyi zorlaştırmaktadır. Ancak Parly ile birlikte, Fransa, saldırgan bir siber savaş doktrini yayınlamaya, siber saldırılara yönelik gelecekteki tepkisini ortaya koymuştur. Böylece, siber alanın konvansiyonel ve etki operasyonlarına entegre edilmiştir.

2.4. Fransa'ya Karşı Gerçekleştirilen Siber Operasyonlar

Sistemlerini güvence altına almak ve savunmak isteyen Fransa, bir dizi siber güvenlik önlemi uygulamaktadır. Bu uygulamaları gerçekleştirirken de herhangi bir siber saldırıya yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır. Çünkü Fransa, kendi siber sınırlarındaki bilgi sistemleri üzerinde egemenliğini kullanmaktadır.

Fransa'nın elinde tuttuğu siber saldırılara karşı yanıt verme kararı uluslararası hukuka uygun olarak alınan siyasi bir karardır. Siyasi bir karar çerçevesinde gerçekleştirilecek bir yanıtta, siber saldırının ağırlığına bağlı olarak güç kullanımı oranı değişebilir. Çünkü Fransız Devleti, siber uzay sistemlerindeki alanlarına herhangi bir yetkisiz sızmanın gerçekleşmesini engellemek istemektedir. Bunun için de Fransız yasalarına göre dijital bir vektör aracılığıyla Fransız sınırlarındaki herhangi bir etkinin üretilmesi bir egemenlik ihlali olarak tanımlanmıştır. Bu

kapsamda, bir siber saldırının kuvvet kullanımını oluşturan etkilerin gerçekleşmesi halinde, Fransa, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 4. maddesine göre karşı önlemler alabileceğini veya konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) getirebileceğini ilan etmiştir.⁵⁴ Fakat şu ana kadar böyle bir süreç yaşanmamıştır.

Siber uzayda genellikle Çin, Rusya ve Kuzey Kore'den siber saldırıların geldiği iddia edilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu siber saldırıları gerçekleştiren ülkelere yönelik AB yaptırım uygulamıştır. Uygulanan bu yaptırım süreci Fransa'nın da desteğiyle gerçekleşmiştir. Alınan bu yaptırım kararları çerçevesinde, Avrupa çıkarlarını hedef alan ve AB'nin güvenliğini baltalayan siber saldırıların faillerine karşı oybirliğiyle yaptırım uygulanması kararı kabul edildi.⁵⁵

Diğer yandan, Fransa'ya yönelik gerçekleşen siber saldırılar devletler dışında da gerçekleşmektedir. Özellikle terör örgütleri ve bireysel gruplar tarafından Fransa'ya yönelik siber saldırılar gerçekleşmektedir. Bu saldırıların odak noktasında hükümet ve Bakanlıklar bulunmaktadır.⁵⁶ Örneğin, 2015 yılında Fransız *Le Parisien* gazetesi, internet güvenlik şirketlerine dayandırdığı bir haberde, *Charlie Héβδο* dergisine ve Fransa merkezli binden fazla internet sitesine yönelik saldırıların arkasında “siber-cihatçı” grupların olduğunu yazdı.⁵⁷ 2017 yılında Fransa'da sadece Pazar günleri yayınlanan *Le Journal du Dimanche* gazetesine konuşan Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 ay kala ABD'de olduğu gibi Fransa'daki seçimlerde de siber saldırı yapılması ihtimalinden bahsetmiştir.⁵⁸ Bir diğer örnekte ise Fransa'da beş Bakan'ın cep telefonlarında “Pegasus” adlı casus yazılım tespit edilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Macron'un da aralarında bulunduğu eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerini ve gazetecileri de içeren yaklaşık 100'den fazla

⁵⁴ International Law Applied To Operations In Cyberspace (2019), The French Ministry Of The Armies, ss. 1-20.

⁵⁵ The French Ministry for Europe and Foreign Affairs (2020), “EU Cyberattacks-Q&A From The Press Briefing”, 30.07.2020, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/eu-cyberattacks-q-a-from-the-press-briefing-30-jul-20>.

⁵⁶ Defense And Security Of Information Systems: France's Strategy (2011), National Information Systems Security Agency, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-15_Defense_et_securite_des_systemes_d_information_strategie_de_la_France.pdf.

⁵⁷ Kayhan Karaca (2015), “Fransa Siber-Cihatçıların Da Hedefinde”, *Deutsche Welle Türkçe*, 15.01.2015, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://p.dw.com/p/1EKx5>.

⁵⁸ *Diriliş Postası* (2017), “Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ‘Siber Saldırı’ Uyarısı”, 08.01.2017, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.dirilispostasi.com/haber/6292216/fransada-cumhurbaskanligi-secimlerinde-siber-saldiri-uyarisi>.

kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir.⁵⁹ Eylül 2019’da, ülkenin önde gelen havacılık şirketlerinden biri olan Airbus, ticari sırlar ve güvenlik arayışı içinde tedarikçilerini hedef alan bir dizi siber saldırıya uğramıştır.

Yukarıda bahsedilen tüm bu örneklerden de anlaşıldığı üzere, Fransa’da son yıllarda birçok siber saldırı örneği yaşanmıştır. Fransa’da yaşanan tüm bu siber saldırı örnekleri çerçevesinde Fransa’nın AB içerisindeki durumuna baktığımızda, Eurostat verileri ön plana çıkmaktadır. Eurostat’a göre, güvenlikle ilgili sorunlar yaşayan ülkelerden en yüksek orana sahip olan ülkeler Danimarka (% 50), ardından Fransa (% 46), İsveç (% 45), Malta (% 42), Hollanda (% 42), Bulgaristan (% 13) ve Yunanistan’dır (% 13).⁶⁰

Fransa’nın siber saldırılarda başı çekmesine paralel olarak, 2019 yılı Ocak ayında, Florence Parly, son yıllarda gerçekleşen siber vakalara atıfta bulunarak, Fransa’ya yönelik gerçekleşen siber saldırılardan Rusça konuşan bir siber casus grubu olan Turla’yı sorumlu tutmuştur. Turla’nın sorumlu tutulduğu bu vakalar arasında 2017 ve 2018 yıllarında Fransız Donanması’nın petrol tedarik zincirinin ayrıntılarını ortaya çıkaran saldırılar, Fransa seçimleri arifesinde Macron’un kampanyasına ait belgelerin koordineli bir şekilde sızması ve üst düzey Fransız yetkililerin hedef alınması gibi iç politikasına dışarıdan müdahaleler bulunmaktadır.⁶¹

Bu doğrultuda gerçekleşen siber saldırı örnekleri karşısında, Fransa, önlem alıp savunma yapabilmek amacıyla siber politikalar geliştirmeyi hızlandırmıştır. Çünkü ağ güvenliği ve veri kaybını önlemek Fransa için çok önemlidir. Özellikle siber saldırılar yoluyla kaybedilen verileri kurtarmaya çalışırken önemli miktarda para ve zaman harcanmaktadır. Bu yüzden, bu tür saldırılara karşı savunma yapma ve siber güvenliği sağlama amacıyla BT altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu yatırımlara yönelik gerçekleştirilen harcamaların ilerleyen dönemde daha da artması beklenmektedir. Bu durum da Fransa’da siber güvenlik çözümlerine olan talebi artıracaktır.

⁵⁹ *Anadolu Ajansı* (2021), “5 Fransız Bakanın Telefonunda Casus Yazılım Pegasus'un İzi Bulundu”, 24.09.2021, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.gazeteduvar.com.tr/5-fransiz-bakanin-telefonunda-casus-yazilim-pegasusun-izi-bulundu-haber-1536117>.

⁶⁰ *Mordorintelligence*, “Fransa Siber Güvenlik Pazarı - Büyüme, Eğilimler, Covid-19 Etkisi ve Tahminler (2022 - 2027)”, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/france-cybersecurity-market>.

⁶¹ *Ergün Varlık* (2019), “Fransa Savunma ve Saldırı İçin Siber Politika Geliştiriyor”, *Siber Bülten*, 11.05.2019, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/fransa-savunma-ve-saldiri-icin-siber-politika-gelistiriyor/>.

3. Siber Güvenlik ve Savunma için Organizasyon

Siber güvenliği sağlamaya yönelik oluşturulan siber savunma faaliyetleri için temel parametreler incelendiğinde, Fransız organizasyon yapısı oldukça merkezi ve tutarlıdır. Çünkü Fransa'nın siber uzaya yönelik oluşturduğu siyasi yapısı sivil bir kuruluş olan ANSSI'ye odaklanmaktadır. ANSSI, Fransa Başbakanı tarafından denetlenmektedir. ANSSI, siber sorunların ekonomik, sosyal ve hükümete yönelik yönlerine odaklanmaktadır. Ayrıca internet ile ilgili işletmeler ve rekabetçi bir Fransız ekonomisini korumak için güvenli bir siber alanı teşvik etmektedir.

ANSSI'nin sivil odağına paralel olarak, Fransız Savunma Bakanlığı (MoD) ve İçişleri Bakanlığı (MOI) siber savunmadan sorumludur. Bu organizasyon yapıları kendi sistemlerini korumakta ve ağlarının bakımını sağlamaktadır. Bunu yaparken de, özellikle Savunma Bakanlığı analiz düzeyinde ANSSI ile iş birliği yapmaktadır.

Bu doğrultuda, Fransız siber güvenliğinin organizasyon yapısı, ANSSI etrafında merkezileştirilmiştir. Bu ajans, sorumlu devlet kurumlarına siber güvenlik konularında yardımcı olmaktadır. Ayrıca, endüstriler için siber güvenlik standartlarını düzenlemektedir. Buna ilave olarak, kritik altyapılar ve siviller için bilinçlendirme kampanyaları gerçekleştirmekte ve eğitimler düzenlemektedir.

3.1. Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansı (ANSSI)

Bilgi, her zaman güvenlik ve savunma stratejilerinde önemli bir unsur olmuştur.⁶² Fransa'nın bilgi güvenliği konusundaki çalışmaları, İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanmaktadır. 1943'te kurulan *Direction Technique du Chiffre* (DTC), savaş sırasında Fransız ulusal direnişi altındaki Fransız topraklarının kurtulması amacıyla Almanların şifreli iletişimini önlemeye çalışarak iletişiminin gizliliğini sağlamıştır. 1953 yılında, DTC, *Service Central Technique du Chiffre-STC-CH*'ye dönüşmüştür. Sonrasında 1977 yılında kurulan İletişim Güvenliği ve Parola Hizmetleri Merkezi (*Service Central du Chiffre et Sécuritédes Télécommunications*), 1986 yılında Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi'ne (*Service Central de la Sécurité des Systèmes D'information-SCSSI*) dönüştürülmüştür. Merkez, daha sonra *Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes* yani Bilgi Sistemleri Güvenlik Merkezi'ne (DCSSI) dönüştürülmüştür. Fransa'da

⁶² Philippe Vitel & Henrik Bliddal (2015), "French Cyber Security and Defence: An Overview, Vitel and Bliddal", *Information and Security: An International Journal*, Cilt 32, ss. 1-13, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: https://connections-qj.org/system/files/3209_france.pdf.

bilgi güvenliği politikalarının uygulanmasını koordine etmek amacıyla, DCSSI, 2008’de ANSSI olmuştur.⁶³

Bu tarihten sonraki süreçte Fransa’nın Ulusal Güvenlik ve Savunması hakkında “*Beyaz Kitap*” tarafından öneriler geliştirilmiştir. Böylece Fransa’nın siber ortamdaki savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik koordinasyon yapısı ANSSI olarak adlandırılmıştır. ANSSI’nin görevlerinden bazıları şunlardır:⁶⁴

- Devlete yönelik gerçekleştirilecek siber saldırılara karşı Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile iş birliği içinde hareket etmek,
- Siber saldırılara karşı kamu kurumlarının ve elektronik kamu hizmetlerinin sunulduğu ağları hazır tutmak,
- Fransa’daki özel veya kamu tüm sektör kuruluşlarının bilgi güvenliği risklerini önlemek,
- Hükümetin bilgi güvenliği politikalarının askeri kurumlarla iş birliği ve uyum içinde uygulanmasını sağlamak
- Ağ ve ürün güvenliği alanına yönelik kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu güvenlik malzemelerini tedarik etmek veya geliştirmek.

Sonuç olarak, Fransa’nın siber alandaki ulusal stratejisi; siber güvenliği sağlamak ve bu alanda kararlı politikalar çizmek üzerine kurgulanmıştır. Ayrıca Fransa’nın siber güvenlik ve savunma yaklaşımında ANSSI aktif bir politika izlemektedir. ANSSI, Fransız siber savunmasının altı görevinin tamamında aktiftir. Bu görevler arasında siber tehditleri tespit, tahmin, önleme, tepki, koruma ve ilişkilendirme bulunmaktadır. Gerçekleştirilen bu aktif uygulamalar sırasında görevli aktörler arasında bazı çakışmalar yaşanmaktadır. Bu sebeple, istihbarat, adli soruşturmalar, koruma ve askeri hareket zincirleri olarak tanımlanan dört başlık altında sahadaki kamu eylemini merkezileştirmek ve düzene koymak için “*operasyonel zincir*” oluşturulmuştur. Oluşturulan bu düzen içerisinde biri Başbakan’a, diğeri Cumhurbaşkanı’na bağlı iki komite devlet politikalarını koordine etmektedir. Ayrıca, bir merkez, kriz zamanlarındaki eylemlerinin koordinasyonuna adanmıştır. Bu çerçevede, Fransa’nın önde gelen siber güvenlik ajansı siber ortamda istihbarat

⁶³ Özge Güleş & Zülfükar Aytacı Kışman (2021), “Uluslararası İlişkiler Açısından Siber Güvenlik ve NATO’nun Siber Güvenlik Stratejileri”, *Akademik Açı*, Cilt 1, Sayı: 1, ss. 148-149.

⁶⁴ Murat Güngör (2015), “Ulusal Bilgi Güvenliği Strateji ve Kurumsal Yapılanma”, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, ss. 85-87.

topluluğunun bir parçası değildir. Bu, siber strateji incelemesinin tanımlayıcı bir unsurudur ve Fransız siber savunmasının tüm yapısını beslemektedir. Bu durum, Fransız siber modelinin özelliğinin hem yerel siber sorunları, hem de uluslararası siber sorunları kapsamına yol açmaktadır.⁶⁵

3.2. Bilgi Sistemleri Güvenliği Operasyonel Merkezi (COSSI)

Bilgi Sistemleri Güvenliği Operasyonel Merkezi (COSSI), ANSSI'nin sorumlu birimidir. COSSI tarafından 7/24 siber tehditler izlenmekte, analiz edilmekte ve bu tehditlere yanıt verilmektedir. Ayrıca, mevcut sistemlerdeki güvenlik açıkları belirlenmekte ve devam eden saldırılar araştırılmaktadır.

COSSI, yetkilileri uyardıktan sorumlu bir merkezdir. COSSI'nin merkezi Paris'tedir. COSSI, CERT International'ın bir parçası olan Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi-Fransa'ya (CERT-FR) ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda, CERT-FR, siber tehditler ve güvenlik açıkları hakkında uluslararası bilgi alışverişine katkı sağlamaktadır. Görev alanı ve uzmanlığı nedeniyle, COSSI, Savunma Bakanlığı'ndaki muadili Savunma Analiz Merkezi ile yakın iş birliği içindedir.

3.3. Savunma Bakanlığı (MOD) ve İçişleri Bakanlığı (MOI ve Mda)

Fransız Siber Savunma Stratejisi, esas olarak sağlamlığı ve esnekliği geliştirerek savunma önlemlerine odaklanmaktadır. Savunma Bakanlığı (MoD) lider kuruluştur ve kendi bilgilerinin siber güvenliğinden sorumludur.

Fransız Savunma Bakanlığı, ANSSI ile paralel olarak çalışmakta ve sivil muadilleri ile iş birliği yapmaktadır. MoD, ayrıca siber saldırı için kendi altyapılarının korunmasından da sorumludur. Bu doğrultuda, MoD, Silahlı Kuvvetlerin savunma yetenekleri ve siber güvenlik ürünlerinin (hem donanım, hem de yazılım) gelişmesinde görevlidir.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (*Ministre de l'Intérieur-MOI*) 30 Nisan 2014 kararnamesi ile oluşturulmuştur. Temeli 1907 yılında kurulan Genel İstihbarat Merkez Müdürlüğü ile 1944'te kurulan Toprak Gözetleme Müdürlüğü'nün 1 Temmuz 2008'deki

⁶⁵Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes D'information (ANSSI) (2021), "International Agreements", Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.ssi.gouv.fr/en/certification/common-criteria-certification/international-agreements/>.

birleşmesine dayanmaktadır. Özellikle terörle mücadele alanında adli polis (SDAT ve SAT) ile siber suçlar alanında uzman polis ve jandarma teşkilatları ile birlikte hareket etmektedir.⁶⁶

Bir diğer önemli kurum olan İçişleri Bakanlığı'nın Silahlı Kuvvetler (MdA) biriminin temeli siber savunmayı sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için ComCyber olarak bilinen kendi komuta kademesini oluşturmuştur. Böylece, Fransa özelinde yeni bir doktrin ortaya konarak pasif savunmadan aktif taarruza geçilmiştir.

ComCyber, siber savunmanın stratejik bir konu ve öncelik olduğunu göstermiştir. Ayrıca ComCyber ile birlikte MdA ulusal egemenliğin garantörü konumuna gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, birçok aktörle birlikte siber uzayda bilgi sistemlerinin korunması ve savunulmasına aktif olarak katılmaktadır.

Son olarak, rekabet ve çatışmanın artık yalnızca geleneksel ortamlar, kara, deniz, hava ve uzay ile sınırlı olmadığını resmileştiren bu kurum, Fransa'nın ulusal güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Üstlenilen bu görevler çerçevesinde, Fransız siber savunmasının günlük eylemi birkaç alanda ifade edilmektedir. Bunlar; bilgi sistemleri güvenliği (ISS), güvenli durumda bakım (MCS), savunma bilgisayar savaşı (LID), saldırgan bilgisayar savaşıdır (LIO).⁶⁷

3.4. Siber Komutanlık (ComCyber)

Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Kurmay Başkanı, Fransa'nın Siber Komutanlığı'nı (ComCyber) denetlemektedir. ComCyber'in görevi; siber istihbarat, siber savunma ve siber suç operasyonlarını yasal çerçevede yürütmektir. Uluslararası silahlı çatışma yasaları ve Fransız ceza ve savunma yasalarına göre faaliyetlerini yürütmektedir. ComCyber, yaklaşık 2.600 askeri personelden oluşmaktadır. Oluşabilecek siber krizlere karşı personel sayısını arttırmayı hedeflemektedir. Fransız siber savunma birimleri Tuğgeneral tarafından kontrol edilmektedir.

ComCyber, siber savunmadaki sorumluluklarını ve hedeflerini gerçekleştirmek için 4 belirli kuruma görev vermiştir. Bu kurumlar:

⁶⁶ A.g.e.

⁶⁷ A.g.e.

- *Savunma Siber Operasyonları Analiz Merkezi (CALID)*, Savunma Bakanlığı'nın operasyon merkezidir. COSSI ile yakın iş birliği içindedir. CALID'in rolü siber tehditleri tahmin etmek ve sürekli olarak izlemektir.

- *Silahlanma Genel Müdürlüğü'nün Bilgi İşlem Bölümü (DGA MI)*, DGA'nın uzmanlık merkezidir. Elektronik harp, bilgi sistemleri, telekomünikasyon ve bilgi güvenliği konularında uzmandır. Ayrıca, DGA MI, bilgi teknolojilerinde tedarik, araştırma ve geliştirmeden sorumludur. Bruz'da yer almaktadır. DGA MI'nın bir dizi görevi vardır. Bunlar:⁶⁸

1. Siber tehditler hakkında uzmanlık sağlamak ve bunları öngörmek,
2. Siber savunma için tavsiye ve destek sağlamak,
3. Siber güvenlik ürünleri geliştirmek ve değerlendirmek,
4. Her silahlanma programında siber güvenlik konularını değerlendirmek,
5. Devletin haberleşmesi için kriptolojik çözümler geliştirmek,
6. Siber konulardaki araştırma ve geliştirmeyi diğer Bakanlıklar, endüstriler ve akademi ile koordine etmektir.

- *807. İletim Şirketi*, deniz aşırı operasyonlarda konuşlandırılabilen bir siber savunma birimidir. Şirketin rolü, siber tehditleri tespit etmek, bilgi sistemlerini korumak ve siber savunma müdahalesini gerçekleştirmektir.

- *Operasyonel Siber Savunma Rezervi (OCR)*, siber savunma askeri uzmanlarına ve DGA MI'a yardımcı olmaktadır. Temel görevi, büyük siber krizden sonra ağları ve bilgi sistemi altyapılarını yeniden inşa etmektir.

Tüm bu yardımcı kurumlar özelinde 2017'de Fransa tarafından ilan edilen "*Savunma ve Ulusal Güvenlik Revizyonu*" siber uzayı tanımlamış ve Siber Savunma Komutanlığı'nın kurulmasına önderlik etmiştir. Böylece, Kasım 2018'deki Paris Çağrısı'nda ofansif siber operasyonlara karşı Fransa'nın siber savaşla ilgili doktrini ortaya konulmuştur. Doktrinin ortaya konmasıyla birlikte, 2019 yılında Lille'de küresel ölçekte düzenlenen konferansta Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa'ya yönelik gerçekleşen siber saldırılara karşılık vermek ve saldırıda bulunmak için

⁶⁸ Robert S. Dewar (2018), "CSS Cyber Defense Project, National Cybersecurity And Cyberdefense Policy Snapshots", ss. 7-24.

ülkesinin siber ordularını bütün diğer geleneksel silahlarla birlikte kullanacağını belirtti. Ayrıca, Parly, siber güvenlik tehditlerine ilişkin olarak Pan-Avrupa iş birliği çağrısında bulundu.

3.5. Fransız Siber Stratejisinin Fırsat ve Tehditlerini Anlamının Anahtarları

21. yüzyılın uluslararası ilişkiler sahnesinde yaşanan güç mücadelesinde siber silahlar önemli bir konuma yükselmiştir. Siber silahların kullanımının artması, siber saldırıların ve dolayısıyla da siber savaşların artmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda, siber ortamda ortaya çıkan siber savaş, mücadelenin ve rekabetin yaşandığı yeni bir satranç tahtası haline geldi. Bu sebeple, devletler giderek daha fazla siber savaşa hazırlanmakta ve siber silahlar geliştirmek için yatırım yapmaktadır. Fransa da askeri operasyonlarda yaygın olarak kullanılan siber yeteneklere en çok yatırım yapan Avrupa ülkelerinden biridir. Çünkü Fransa, uluslararası ilişkilerde aktif bir rol almak istemektedir. Bu amaç doğrultusunda da, Fransız Ordusu, ulusal güvenliği korumak için siber saldırı yeteneklerini kullanmanın önemini kabul etmiştir.⁶⁹

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly tarafından siber savunma ve siber saldırı operasyonlarına rehberlik edilmesi için strateji ve doktrin ilan edilmiştir. İlan edilen bu doktrin, Fransa'nın askeri alanda siber savunma ve siber saldırı yeteneklerini nasıl kullanacağına dair ilk açık yönerge'dir. Fakat "*Askeri Siber Savaş Doktrini için Kamu Unsurları*" başlıklı stratejik belgenin başarılı olarak uygulanabilmesi için bazı riskler ve zorluklar bulunmaktadır.

Siber saldırı yeteneklerinin kullanımına ilişkin doktrinel zorluklardan ilki, barış zamanlarında ve savaş zamanlarında saldırı araçlarının kullanımını arasındaki farktır. İkincisi, uluslararası kamu hukuku kapsamında ciddi hasara neden olan siber saldırı eyleminin saldırıya uğrayan ülkeye meşru müdafaa hakkı vermesidir. Fakat barış ve savaş zamanlarında kullanılan siber saldırıların orantılı ve ölçülü olması için uluslararası çaba gösterilmelidir. Son olarak, özellikle düşmandan bilgi elde etmeyi amaçlayan saldırgan siber saldırılara karşı Fransız hükümeti stratejik özerkliği korurken özel şirketlerin gelişimine güvenmelidir.

Bu bağlamda, Fransa'nın ilan ettiği saldırgan doktrin, siber silahların doğası düşünüldüğünde fırsat ve tehditleri bir arada sunmaktadır. Değişen ve dönüşen teknoloji sayesinde, geçmişte veya

⁶⁹ Beatriz de León Cobo (2020), "The Keys To Understanding French Cyber-Strategy And Its Risks", Atalayar, 22.10.2020, Erişim Tarihi: 30.10.2021, Erişim Adresi: <https://atalayar.com/en/content/keys-understanding-french-cyber-strategy-and-its-risks>.

günümüzde tasarlanmış ve tedarik edilmiş programlar, cihazlar ve uygulamalar sıfırdan güvenlik açıkları oluşturmaktadır.

Siber saldırılar ve uluslararası siber savaş kavramlarına yönelik Fransa'da gerçekleştirilen kurumsal düzeydeki gelişmeler siber güvenlik tehditlerine karşı farkındalığı arttırmaktadır. Bu bağlamda, Fransız siber güvenlik pazarı risk ve tehditleri içinde barındırmaktadır. Bu yüzden konu hakkında uzman kapasitesi oldukça ileri düzeydedir. Ayrıca, Fransa'da kritik noktalarda risk ve tehditlerin artmasıyla birlikte siber güvenlik ürünlerine olan talep her geçen gün artmaktadır. Artan bu talep, Fransa'nın milli güvenlik çözümlerine duyduğu ihtiyacı göstermektedir.

Özellikle bulut bilişim, nesnelerin interneti, mobil bilgisayar, sosyal medya ve yapay zekâ gibi alanlar siber saldırılar için bir tehdit unsuru olmuştur. Bu tehditlere yönelik önlem almak için Fransa'da siber silahların araştırılması ve geliştirilmesi süreci siber komutanlık tarafından ifade edilen operasyonel ihtiyaçlarla yakın iş birliği içindeki Savunma Tedarik Ajansı'nın (DGA) sorumluluğuna verilmiştir. Bu sorumluluk sayesinde, siber komutanlık, Fransa'nın güvenliğini sağlayabilmek için yetenekli bireyleri çekmeye çalışmakta ve bu alanda eğitimli bireyler yetiştirmeye çabalamaktadır. Ayrıca, geleceğin fabrikaları, endüstriyel sistemler, e-ödeme sektörü, nükleer yapılar, internetin kamu ve özel sektörde temel bir iletişim aracı kullanımı ve bağlı cihazların (akıllı telefonlar ve aynı zamanda otomobiller gibi çok sayıda başka nesne dahil) hızla artan kullanımı bu hedeflere yönelik siber saldırıları arttırdı. Bu doğrultuda dijitalleşen Fransa'da kayda değer oranda potansiyel tehdit olabilecek hedefler arttı.

Son olarak, asimetrik bir ortamda saldırı operasyonlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde risk dengeleme ilkesi belirlenmelidir. Özellikle sivil altyapılar üzerindeki ikincil hasar veya öngörülemeyen dolaylı etki riskine karşı dengeleme önemlidir. Bu doğrultuda liberalleşmiş siber uzaya sahip ABD ve İngiltere gibi ülkelerin aksine, Fransa'nın halka açık bir güvenlik açığı süreci yoktur.

Sonuç

ANSSI, Fransa'nın endüstriyel altyapısının siber güvenliğini güçlendirmek için pratik bir yaklaşım tanımlamakta ve bir dizi belge hazırlamaktadır. Böylece kısmen ANSSI'nin liderliğinin bir sonucu olarak, Fransa'da yaşanan siber saldırıların sayısı azalmaktadır.

Sayısı sürekli artan siber saldırılardan sonra, Fransa, siber güvenlik ve siber savunma söz konusu olduğunda kendisinin küresel rakiplerinin gerisinde kaldığını fark etti. Bu doğrultuda ulusal siber güvenlik ve siber savunma yeteneklerini artırmaya başladı. Avrupa Birliği ve NATO ile siber ortamda daha etkili uluslararası iş birliği ve koordinasyon sağlamaya yönelik çabaları da bu noktada arttı.

Fransa, siber politikaları, organizasyonu ve bütçesi açısından uzun bir yol kat etmiş olsa da, teşebbüs edilen ve başarılı olan siber saldırılarda artış devam etmektedir. Fransa'da kamu ve özel sektör genelinde yapılması gereken başta bütçenin arttırılması, kurumların yapılandırılması ve hukuki düzenlemelerin güncellenmesi gibi çok fazla şey bulunmaktadır.

Fransa, ilk olarak siber uzaya yönelik gerekli mali kaynakları tahsis etmezse, ulusal egemenliğinin onarılamaz biçimde sarsılacağını anladı. Bu sebeple, Fransa'nın siber savunmaya ayırdığı bütçe önemli derecede arttı. Fransa, son yıllarda taarruz odaklı siber güvenlik ve siber savunma modelini kavramsallaştırdı ve benimsedi. Yakın zamanda yayınlanan saldırgan doktrin, başta Silahlı Kuvvetler olmak üzere bu derin dönüşümün doruk noktasını oluşturdu. Fransa'nın saldırgan strateji belgesi ve Bakan Parly'nin açıklamaları, siber savaşta Rusya'nın bir düşman olarak görüldüğünün somut göstergesi oldu. Ayrıca geçmiş yıllarda Fransa'nın siber konularda Rusya'ya yönelik katı ifadeleri yoktu. Bu açıklamayla birlikte, Fransa, başta AB olmak üzere ABD'nin de içinde olduğu Batı blokunda olduğunu siber uzayda da gösterdi.

Sonuç olarak, Fransa, siber krizlerin tırmanmasını önlemek için siber alanda uluslararası kuralları ve istikrarı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda Fransa'nın siber uzaydaki ulusal güvenliğini sağlamak için geleneksel operasyonları, caydırıcılığı ve geri dönüşü desteklemeye yönelik kendine manevra alanı oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Bu çerçevede, siber uzaydaki anarşik yapı içerisinde Fransa kendine güvenli bir hassas denge yaratmak istemektedir. Bu dengeyi oluştururken de birçok fırsat yakalarken, aynı zamanda da bir o kadar risk ve tehditle karşı karşıya kalmaktadır.

KAYNAKÇA

- Agence Nationale De La Sécurité Des Systèmes D'information (2021), “The National Cybersecurity Agency Of France”, Erişim Tarihi: 07.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.ssi.gouv.fr/en/cybersecurity-in-france/the-national-cybersecurity-agency-of-france/>.
- Agence Nationale De La Sécurité Des Systèmes D'information (2021), “International Agreements”, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.ssi.gouv.fr/en/certification/common-criteria-certification/international-agreements/>.
- *Anadolu Ajansı* (2021), “5 Fransız Bakanın Telefonunda Casus Yazılım Pegasus'un İzi Bulundu”, 24.09.2021, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.gazeteduvar.com.tr/5-fransiz-bakanin-telefonunda-casus-yazilim-pegasusun-izi-bulundu-haber-1536117>.
- Ardisson, Alexandra Valetta & Lachaud, Bastien (2018), “Filed In Application of Article 145 of the Rules, By the Commission for National Defense and the Armed Forces, In Conclusion of the Work of a Cyber Defense Information Mission”, National Assembly, 04.07.2018, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1141/#P439_94811.
- Baumard, Philippe (2017), *Cybersecurity in France*, Springer, ss. 56-65.
- Bliddal, Henrik & Vitel, Philippe (2015), “French Cyber Security and Defence: An Overview, Vitel and Bliddal”, *Information and Security: An International Journal*, Cilt 32, ss.1-13, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: https://connections-qj.org/system/files/3209_france.pdf.
- Bockel, Jean-Marie (2012), “Report on behalf of the Foreign Affairs, Defense and Armed Forces Committee”, Erişim Tarihi: 02.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.senat.fr/rap/r11-681/r11-681.html>.
- Cerulus, Laurens (2021), “France Wants Cyber Rule To Curb US Access To EU Data”, *Politico*, 13.10.2021, Erişim Tarihi: 31.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.politico.eu/article/france-wants-cyber-rules-to-stop-us-data-access-in-europe/>.
- ComCyber (2021), “GDA Tisseyre: On Est 3400 Cybercombattants et on Deviendra 4500 en 2025”, @ComcyberFR on Twitter, 12.10.2019, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://twitter.com/ComcyberFR/status/1172186486134968322>.
- De León Cobo, Beatriz (2020), “The Keys To Understanding French Cyber-Strategy And Its Risks”, Atalayar, 22.10.2020, Erişim Tarihi: 30.10.2021, Erişim Adresi: <https://atalayar.com/en/content/keys-understanding-french-cyber-strategy-and-its-risks>.
- Delerue, François & Desforges, Alix & Géry, Aude (2019), “A Close Look at France’s New Military Cyber Strategy”, War On The Rocks, 23.04.2019, Erişim

- Tarihi: 31.10.2021, Erişim Adresi: <https://warontherocks.com/2019/04/a-close-look-at-frances-new-military-cyber-strategy/>.
- Dewar, Robert S. (2018), “CSS Cyber Defense Project, National Cybersecurity And Cyberdefense Policy Snapshots”, Erişim Tarihi: 23.01.2022, Erişim Adresi: https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Cyber-Reports_National_Cybersecurity_and_Cyberdefense_Policy_Snapshots_Collection_1.pdf, ss. 7-24.
 - Defense Intelligence and Security Directorate, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.dgse.gouv.fr/en>.
 - Defense And Security Of Information Systems: France’s Strategy (2011), National Information Systems Security Agency, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-15_Defense_et_securite_des_systemes_d_information_strategie_de_la_France.pdf.
 - Digital National Council, Erişim Tarihi: 02.11.2021, Erişim Adresi: <https://cnnumerique.fr/>.
 - Directorate General of Armaments, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/dga>.
 - Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.drds.defense.gouv.fr/>.
 - Directorate of Military Intelligence, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/drm>.
 - *Diriliş Postası* (2017), “Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ‘Siber Saldırı’ Uyarısı”, 08.01.2017, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.dirilispostasi.com/haber/6292216/fransada-cumhurbaskanligi-secimlerinde-siber-saldiri-uyarisi>.
 - Éléments Publics De Doctrine Militaire De Lutte Informatique Offensive Report (2019), Ministry of the Armed Forces, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/fre/content/download/551497/9393997/EI%C3%A9ments%20publics%20de%20doctrine%20militaire%20de%20lutte%20informatique%20FFENSIVE.pdf>.
 - Federal Office for Information Security (Germany) ve National Information Systems Security Agency (2020), “Third edition of the Franco-German common situational picture”, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/12/anssi-bis-common_situational_picture_2020.pdf, ss. 1-20.
 - Franchi, Charles De & Joly, Christophe (2016), “Cyber Security Opportunities in France”, International Trade Administration, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: https://2016.export.gov/france/build/groups/public/@eg_fr/documents/webcontent/eg_fr_110164.pdf.

- French Republic Prime Minister, “French National Digital Security Strategy”, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/France_Cyber_Security_Strategy.pdf, ss. 1-44.
- French Ministry for Europe and Foreign Affairs (2019), “France Diplomacy Digital Diplomacy”, 18.09.2019, Erişim Tarihi: 30.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/>.
- General Directorate of Internal Security, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/DGSI>.
- Governing National Law, Decree 2009-834 of 7 July 2009, establishment of a service with national competence called “National Agency for the Security of Information Systems”, Erişim Tarihi: 01.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020828212/>.
- Güleç, Özge & Kışman, Zülfükar Aytaç (2021), “Uluslararası İlişkiler Açısından Siber Güvenlik ve NATO’nun Siber Güvenlik Stratejileri”, *Akademik Açı*, Cilt 1, Sayı: 1, ss. 127-154.
- Güngör, Murat (2015), “Ulusal Bilgi Güvenliği Strateji ve Kurumsal Yapılanma”, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.
- Hiscox (2020), “Hiscox Cyber Readiness Report 2020”, ss.1-16.
- Intelligence Online (2018), “The DGA Develops Cyber Warfare Games In Bruz”, 04.07.2018, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2015/03/11/la-dgadeveloppe-les-jeux-de-cyberguerre-a-bruz.108065256-bre>.
- Karaca, Kayhan (2015), “Fransa Siber-Cihatçıların Da Hedefinde”, *Deutsche Welle Türkçe*, 15.01.2015, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://p.dw.com/p/1EKx5>.
- Laudrain, Arthur (2018), “Avoiding A World War Web: The Paris Call for Trust and Security in Cyberspace”, *Lawfare*, 04.12.2018, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.lawfareblog.com/avoiding-world-war-webparis-call-trust-and-security-cyberspace>.
- Laudrain, Arthur P.B. (2019), “France’s New Offensive Cyber Doctrine”, *Lawfare*, 26.02.2019, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.lawfareblog.com/frances-new-offensive-cyber-doctrine>.
- Maglana, Lorie & Man, Sunny (2020), “Europe: EU Imposes The First Ever Sanctions Against Cyber-Attacks”, *Global Compliance News*, 21.08.2020, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.globalcompliancenes.com/2020/08/21/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-cyber-attacks-20200810/>.
- Mackenzie, Christina (2019), “French Defense Chief Touts Offensive Tack In New Cyber Strategy”, *Fifth Domain*, 18.01.2019, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim

- Adresi: <https://www.fifthdomain.com/global/europe/2019/01/18/french-defense-chief-touts-offensive-tack-in-new-cyber-strategy/>.
- Ministry of the Armed Forces, “The Cyber Defense Command (COMCYBER)”, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/ema/organismesinterarmees/le-comcyber/le-comcyber/comcyber>.
 - Ministry of the Armed Forces (2019), “Ministerial policy of defensive IT control”, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiqués/communiqué_la-france-se-dote-d-une-doctrine-militaire-offensive-dans-le-cyberespace-et-renforce-sa-politique-de-lutte-informatique-defensive.
 - Ministry of Europe And Foreign Affairs (2019), “France Diplomacy”, Erişim Tarihi: 31.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/fight-against-organized-criminality/cyber-security/>.
 - Ministry of the Armed Forces (2013), “White Paper: Defense and National Security Report”, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/index.html>.
 - Ministry of Europe and Foreign Affairs (2017), “France's International Digital Strategy”, 15.12.2017, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-s-international-digital-strategy/#:~:text=France's%20international%20digital%20strategy%2C%20presented,governance%2C%20the%20economy%20and%20security>.
 - Ministry of Europe and Foreign Affairs (2019) “Indo-French Bilateral Cyber Dialogue”, 20.06.2019, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/fight-against-organized-criminality/cyber-security/article/indo-french-bilateral-cyber-dialogue-20-06-19>.
 - Ministry of Europe and Foreign Affairs (2019), “G7 French presidency – Cyber Norm Initiative: Synthesis of Lessons Learned and Best Practices”, 26.11.2019, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/news/article/g7-french-presidency-cyber-norm-initiative-synthesis-of-lessons-learned-and>.
 - Ministry of Europe and Foreign Affairs, “Guaranteeing Cybersecurity”, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-s-international-digital-strategy/article/guaranteeing-cybersecurity>.
 - Ministry of Europe and Foreign Affairs (2020), “EU – Cyberattacks – Q&A from the press briefing”, 30.07.2020, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/eu-cyberattacks-q-a-from-the-press-briefing-30-jul-20>.

- Mordorintelligence, “Fransa Siber Güvenlik Pazarı - Büyüme, Eğilimler, Covid-19 Etkisi ve Tahminler (2022 - 2027)” Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/france-cybersecurity-market>.
- National Assembly Session Service Division Of Laws (2015), “Initial project of the Law”, 16.04.2015, Erişim Tarihi: 30.10.2021, Erişim Adresi: <http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-pdf/2697-p.pdf>, ss. 1-45.
- NCSI, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://ncsi.ega.ee/country/fr/>.
- NIS Investments Report (2020), “European Union Agency for Cybersecurity”, Erişim Tarihi: 28.10.2021, Erişim Adresi: https://www.enisa.europa.eu/publications/nis-investments/at_download/fullReport.
- Parly, Florence (2018), “Statement by Ms Florence Parly, Minister of the Armed Forces, on the manipulation of information”, 04.10.2018, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.vie-publique.fr/discours/206652-declaration-de-mme-florence-parly-ministre-des-armees-sur-la-manipulat>.
- Press center of the Ministry of the Armed Forces (2019), “Public Elements Of Military Doctrine For Offensive Computer Warfare”, 21.01.2019, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/dossier-de-presse-elements-publics-de-doctrine-militaire-de-lutte-informatique-offensive>.
- Souyris, Jean Philippe (2021), “France: Cybersecurity Comparative Guide”, Montaq, 16.04.2021, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.mondaq.com/france/technology/963020/cybersecurity-comparative-guide>.
- Tannam, Ellen (2019), “Defence Secretary Says France Will Take An Offensive Cybersecurity Strategy”, Silicon Republic, 23.01.2019, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.siliconrepublic.com/enterprise/france-cybersecurity-parly>.
- The French Ministry of the Armies (2019), “International Law Applied To Operations In Cyberspace”, ss. 1-20.
- The French Ministry for Europe and Foreign Affairs (2020), “EU Cyberattacks-Q&A From The Press Briefing”, 30.07.2020, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/article/eu-cyberattacks-q-a-from-the-press-briefing-30-jul-20>.
- The International Institute for Strategic Studies (2019), “Cyber Capabilities and National Power: A Net Assessment”, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2021/06/cyber-capabilities-national-power>, ss. 57-69.
- Wavestone (2020), “Top Companies Cybersecurity Index: 2020 Annual Reports”, Erişim Tarihi: 28.10.2021, Erişim Adresi: <https://www.wavestone.com/app/uploads/2020/07/Wavestone-Cyberindex-top-companies-2020-EN.pdf>.

- UN Office for Disarmament Affairs, “Developments In The Field Of Information And Telecommunications In The Context Of International Security”, Erişim Tarihi: 03.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.un.org/disarmament/ict-security>.
- Varlık, Ergün (2019), “Fransa Savunma ve Saldırı İçin Siber Politika Geliştiriyor”, Siber Bülten, 11.05.2019, Erişim Tarihi: 04.11.2021, Erişim Adresi: <https://siberbulten.com/uluslararası-iliskiler/fransa-savunma-ve-saldiri-icin-siber-politika-gelistiriyor/>.
- Voo, Julia & Hemani, Irfan (2020), “National Cyber Power Index 2020 Methodology and Analytical Considerations Report”, Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs, Erişim Tarihi: 29.10.2021, Erişim Adresi: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2020-09/NCPI_2020.pdf.

GÖÇ VE SİYASET: 50. YILINDA ULUSAL CEPHE/ULUSAL BİRLİK'İN GÖÇ POLİTİKALARI

Ahmet CEYLAN¹

İsa USLU²

Öz: İkinci Dünya Savaşı sonrası yoğun şekilde emek göçü kabul eden Avrupa ülkelerinde, 1970'li yıllardan itibaren göç politikaları önemli bir siyasal tartışma konusuna dönüşmüştür. Aşırı/radikal/popülist sağ siyasal partilerin göç karşıtı ve göçmenleri geri gönderme odaklı politikaları, merkez siyasal partiler üzerinde de etki sahibi olmuştur. Araştırmada, 1972 yılında kurulan ve Fransa siyasetinin etkili partileri arasında yer alan Ulusal Cephe (Front National) hareketinin göç politikaları analiz edilmiştir. Araştırmanın temel soruları; Ulusal Cephe'nin göç politikalarında etki sahibi faktörlerin neler olduğu, hangi söylemlerin ön plana çıktığı ve lider değişikliği sonrası partinin göç politikalarının ne şekilde gelişim gösterdiği olmuştur. Araştırmada, arşiv araştırması ve literatür taraması yöntemlerinden istifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Fransa Siyaseti, Marine Le Pen, Ulusal Cephe, Güvenlikleştirme, Radikal/Popülist Sağ.*

Article Category: Political Science

Date of Submission: 05.02.2022

Date of Acceptance: 13.02.2022

¹ Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Bölümü, Beşerî ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı, Yükseköğretim Kurulu 100/2000 Projesi Göç Çalışmaları Doktora Programı, İzmir, Türkiye.

Email: ahmetceylan.politik@gmail.com.

ORCID: 0000-0003-3032-2599.

² Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Doktora Programı, Muğla, Türkiye.

Email: isa.uslu20@gmail.com.

ORCID: 0000-0002-7795-7260.

MIGRATION AND POLITICS: THE MIGRATION POLICIES OF THE FRONT NATIONAL/NATIONAL UNION IN ITS 50TH YEAR

Abstract: Since the 1970s, migration policies have become a significant topic of political debate in European countries that have accepted labor migration intensely after the Second World War. The anti-migration and repatriation-oriented policies of the extreme/radical/populist right-wing political parties have also exerted an influence on the central political parties. The migration policies of the National Front movement, one of the influential parties in French politics and founded in 1972, are analyzed in the study. The main questions of the research are; what are the influencing factors in the migration policies of the National Front, what discourses come into prominence and how the migration policies of the party have developed after the change of leader. In the study, archive research and literature review methods have been used.

Keywords: *Politics of France, Marine Le Pen, Front National, Securitization, The Radical/Populist Right.*

Giriş

Uluslararası göç hareketleri 1970’li yıllardan itibaren çeşitli Avrupa ülkelerinde siyasetin öncelikli gündem maddeleri haline gelmeye başlamıştır. Berlin Duvarı’nın yıkılması, SSCB’nin çökmesi ve 2000’li yılların başında yaşanan terör eylemleri uluslararası göç hareketlerinin siyasetin öncelikli gündem maddesi haline gelmesinde etki sahibi faktörler arasında yer almıştır. Çeşitli Avrupa ülkelerinde aşırı/radikal/popülist sağ partiler göçmen karşıtlığının simgesi konumuna gelmiştir. İlgili partiler, öncelik verdikleri göç konusu nedeniyle kimi durumlarda “*tek sorun partisi*” olarak da tartışılmıştır. Bahsi geçen partilerin merkez siyasal partilerin göç politikaları üzerinde de dönüştürücü bir etkiyi haiz oldukları gözlemlenmiştir.³ Bu durum tartışılan siyasal parti örneklerinin göç politikalarının incelenmesini gerekli kılan faktörler arasında yer almaktadır.

1972 yılında kurulan ve Fransa siyasetinde göç karşıtı politikalar ile ön plana çıkan Ulusal Cephe’nin göç hareketlerini güvenlikleştirici yaklaşımı, uluslararası göç ve güvenlikçi politikalara ilişkin literatürde önemli bir inceleme alanı olmuştur. Bu durum, Ulusal Cephe hareketinin Fransa siyasetindeki artan önemi, Fransa’nın dünya siyasetindeki kritik konumu ve Ulusal Cephe’nin Avrupa’daki aşırı/radikal/popülist sağ partiler üzerindeki etkisi çerçevesinde değerlendirilebilecektir.⁴ Çalışmada, Fransa siyasetinin etkin partilerinden Ulusal Cephe’nin göç politikalarında etki sahibi olan faktörlerin ve değişimlerin analizi yapılmıştır. Araştırmada yanıtı aranan temel soru, partide yaşanan lider değişikliğinin partinin göç politikalarına etkilerinin neler olduğudur. Araştırmanın ilk bölümünde, uluslararası göçlerin siyasetin öncelikli gündem maddeleri haline gelmesinde etkili olan faktörler ele alınmıştır. Araştırmanın ilk bölümünde Avrupa ülkelerinde göç süreçlerinin siyasetin öncelikli gündemini teşkil etme süreci, siyasallaşma ve güvenlikleşme kavramlarına ilişkin literatüre dayalı özet bir tartışma yer bulmuştur. Araştırmanın ikinci bölümünde, Ulusal Cephe hareketinin kuruluş süreci ve partinin 2012 yılına dek takip etmiş olduğu göç politikaları incelenmiştir. Araştırmanın son bölümünde ise, partide yaşanan lider değişikliğinin partinin göç politikalarına etkisi ele alınmıştır. Lider değişimi sonrası inşa olunan yeni göç politikasının analizi yapılmış ve değişim gerekçeleri ile birlikte tartışılmıştır.

³ Pınar Sayan, (2019), “Avrupa’da Sağ Politikalar ve Göçmen Karşıtlığı”, içinde (editörler: S. G. İhlamur Öner & N. A. Şirin Öner) *Uluslararası İlişkilerde Göç Olgular, Aktörler ve Politikalar*, İstanbul: Der Yayınları, ss. 163-182.

⁴ Marc Swyngedouw & Gilles Ivaldi (2007), “The extreme right utopia in Belgium and France: The ideology of the Flemish Vlaams Blok and the French front national”, *West European Politics*, Cilt 24, No: 3, ss. 1-22; Ashley Middleton (2016), “Populist radical right parties and the securitization of migration in France”, *Independent Study Project (ISP) Collection*, 2430, https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2430; Jane Freedman (2017), *Immigration and Insecurity in France*, London: Routledge.

1. Uluslararası Göç Hareketlerinin Güvenlikleşmesi

Hedef ve köken bölgelerdeki itici ve çekici faktörler çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası göç hareketleri, sadece coğrafi bir yer değişimi olarak gelişmemekte, göçmen grupların ve ev sahibi toplumların uyum süreçlerini içeren değişim ve tartışmaları da beraberinde getirmektedir.⁵ Uluslararası göç hareketlerinin gelişimini takiben; toplumlar arası kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıkların yansımalarına ilişkin vurgular ön plana çıkabilmekte, algılar bağlamında öteki kimliğine ilişkin tartışmalar ülke kamuoylarında gündem teşkil edebilmektedir.⁶ Göç hareketleri, siyasal partiler tarafından farklılaşan yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilebilmektedir. Konunun siyasallaşma eğilimi taşıması halinde, göç odaklı tartışmalar seçim süreçlerine taşınmakta ve kutuplaşan yaklaşımlar çerçevesinde siyasetin öncelikli gündem maddeleri arasına girmektedir.⁷ Genel itibariyle, göçmen gruplara ilişkin sayısal veriler, uyum süreci konulu yaklaşımlar, göç sürecinin ekonomik yansımaları, etnik, dini ve kültürel temalar ön plana çıkan başlıklar olmaktadır.⁸

İkinci Dünya Savaşı sonrası emek göçlerinin yoğunlaştığı Avrupa ülkelerinde göç süreçlerinin siyasallaşmasında 1973 OPEC petrol krizi ve takiben yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler önem arz etmiştir. 1973 sonrası Avrupa ülkelerinin emek göçüne ilişkin kabul politikaları sona ermiştir. 1970’li ve 1980’li yıllarda Fransa’da, 1983 yılında ise Almanya’da geri dönüş göçleri teşvik edilirken, siyasal partilerin göç karşıtı ve göçmenleri geri gönderme temelli politikaları güç kazanmıştır.⁹ Avrupa ülkelerinde emek göçlerinin sınırlandırılması ve göçmenlerin geri dönüşlerinin teşvik edilmesine karşın aile birleşimleri ve düzensiz göçler çerçevesinde konu ülke kamuoylarının öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıştır. 1980’li yıllar itibariyle, göç konusu, uyum tartışmaları ve ekonomik temelli yaklaşımlar

⁵ Yusuf Adıgüzel (2016), *Göç Sosyolojisi*, Ankara: Nobel Yayınları, s. 2.

⁶ David Bartram & V. Maritsa Poros & Monforte Pierre (2017), *Göç Meselesinde Temel Kavramlar*, Ankara: Hece Yayınları, ss. 13-15.

⁷ Wouter Van der Brug & Gianni D’Amato & Didier Ruedin & Joost Berkhout (2015), *The Politicisation of Migration*, London: Routledge, ss. 4-5.

⁸ Edgar Grande & Tobias Schwarzbözl & Matthias Fatke (2019), “Politicizing immigration in Western Europe”, *Journal of European Public Policy*, Cilt 26, No: 10, s. 1445; Pietro Castelli Gattinara & Laura Morales (2017), “The Politicization and Securitization of Migration in Western Europe: Public Opinion, Political Parties and the Immigration Issue”, içinde (editör: Philippe Bourbeau) *Handbook of Migration and Security*, Cheltenham: Edgar Elgar, ss. 273-276.

⁹ Nermin Abadan-Unat (2017), *Bitmeyen Göç*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 88-90; Ayhan Kaya (2016), *İslam, Göç ve Entegrasyon Güvenlikleştirme Çağı*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 48-76.

çerçevesinde Avrupa ülkelerinin gündeminde güçlü bir tartışma başlığı olarak ön plana çıkmıştır.¹⁰

İlgili dönem itibariyle Soğuk Savaş sürecinin sonuna gelinmesi güvenlik algısının yeni baştan şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Nükleer savaş riskinin azalması neticesinde, güvenlik kavramı yeni bir mahiyetle tartışılmaya başlanılmıştır. Yaşanan siyasal değişim doğrultusunda kavram askeri tartışmaların yanı sıra, iklim-çevre, ekonomi, göç, gibi temalar çerçevesinde ele alınmıştır. Barry Buzan'ın 1983 yılında kaleme aldığı "People, States and Fear" ile birlikte güvenlik kavramı geleneksel bakış açısının dışında ve daha geniş bir yelpaze ile tartışılmıştır.¹¹ "Güvenlikleştirme" kavramı Buzan, Wæver ve De Wilde gibi isimlerin çalışmaları ile ön plana çıkan Kopenhag Okulu tarafından geliştirilmiştir. Okul, çeşitli temaların doğal bir şekilde güvenlik sorununa dönüşmediğini, gelişmelerin söz edimleri ve söylemler marifetiyle aktörler tarafından güvenlik bağlamına çekildiğini savunmuştur.¹² 1970'li yılların ortalarından itibaren siyasallaşma eğilimleri gösteren Batı Avrupa ülkelerindeki göç tartışmaları, 1980'li yıllardan itibaren güvenlik teması ile değerlendirilmeye başlamıştır. Göç, çeşitli "aşırı/radikal/popülist sağ" siyasal partiler tarafından güvenikleştirilme terimleri ile ele alınmıştır. Soğuk Savaş'ın sona ermesini takiben 1990'lı yıllardan itibaren göç tartışmalarında güç kazanan güvenlik odaklı yaklaşım, 11 Eylül (9/11) saldırıları ve Madrid ve Londra'da gerçekleştirilen terör eylemleri neticesinde merkez siyasal aktörlerce de kullanılmaya başlanılmıştır. İslamofobi ise ilgili tartışmaların merkezinde yer bulmuştur.¹³ Güvenlik odaklı bir söylem dili kullanan göç karşıtı aşırı/ radikal/popülist sağ partilerin kazandığı güç, merkez siyasal partilerin göç söylem ve politikaları üzerinde dönüştürücü etkiye sahip bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.¹⁴ Güvenlikleştirme siyaseti

¹⁰ Jef Huysmans (2000), "The European Union and the Securitization of Migration", *Journal of Common Market Studies*, Cilt 38, No: 5, ss. 756-766.

¹¹ A. Sinem Açıkmeşe (2018), "Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları ve Güvenlikleştirme", içinde (editör: Evren Balta) *Küresel Siyasete Giriş Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler*, İstanbul: İletişim Yayınları: 241-249.

¹² Barry Buzan & Ole Wæver & Jaap de Wilde (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, London: Boulder Lynne Rienner Publishers, ss. 23-27; Ole Wæver (1995), "Securitization and Desecuritization", içinde (editör: D.R. Lipschutz) *On Security*, New York: Columbia University Press, ss. 47-49; Ashley Middleton, (2016), "Populist radical right parties and the securitization of migration in France", ss. 5-6.

¹³ Chris Allen (2010), *Islamophobia*, Aldershot: Ashgate, ss. 83-84; Alexander Betts (2017), *Zorunlu Göç ve Küresel Politika*, Ankara: Hece Yayınları, s. 103.

¹⁴ Joost Van Spanje (2010), "Contagious Parties: Anti-Immigration Parties and Their Impact on Other Parties Immigration Stances in Contemporary Western Europe", *Party Politics*, Cilt 16, No: 5, ss. 563-586; Pietro Castelli Gattinara & Laura Morales (2017), "The Politicization and Securitization of Migration in Western Europe: Public Opinion, Political Parties and the Immigration Issue", içinde (editör: Philippe Bourbeau) *Handbook of Migration and Security*, ss. 277-278.

çerçevesinde göçmenleri odak alan “*istila*”, “*akın*”, “*saldırı*”, “*işgal*” gibi çeşitli sözcükler ve söz edimleri, sık tercih edilen terimler olmuştur.¹⁵

Avrupa ülkelerinde göç karşıtı politikaların ve sınır denetimlerinin güç kazanması, Avrupa Birliği'nin kurumsal politikalarını da yakından etkilemiştir. 1957 yılında kaleme alınan ve Avrupa Topluluğu'nun (AT) kurucu antlaşması olarak isimlendirilen Roma Antlaşması ile üye ülkeler arasında ekonomi temelli bir serbest dolaşım amaçlanılmıştır. Topluluk üyeleri 1970'li yıllardan itibaren ortak göç ve sınır politikaları inşa etme çalışmalarına hız vermişlerdir. Maastricht Antlaşması, Schengen uygulaması, Dublin Sözleşmesi, Tampere Zirvesi, Amsterdam ve Lizbon Antlaşmaları gibi düzenlemeler çerçevesinde birlik üyesi ülkeler arasında seyahat ve sınır geçişi kolaylaştırılırken, yeni sınır politikaları neticesinde birlik dışından üye ülkelere giriş zorlaştırılmıştır. Birlik üyeleri kademeli biçimde ortak göç ve iltica politikalarına geçiş yaparken, sınır güvenliği için kurumsal yapıların görevlendirildiği yeni bir sürece girilmiştir. Bu bağlamda Avrupa Birliği sınırlarını yönetebilmek amacıyla 2005 yılından bu yana *Frontex* adlı sınır ajansı faaliyetlerini sürdürmektedir.¹⁶ *EURODAC* sistemi de sığınma talebi ve yasa dışı göç faaliyetlerine yönelik kullanılan bir başka uygulama olmuştur. Tartışılan düzenlemeler ve politikalar, “Avrupa içi” ve “Avrupa dışı” ayrımını güçlendirmiştir. Avrupa Birliği sınırları, birlik üyesi ülkelerin vatandaşları için ortadan kaldırılırken, dışarıdan girişler için güvenlik temelli yaklaşımlar ön plana çıkarılmıştır. Güvenlikçi yaklaşımlarla vücut bulan Avrupa Birliği iltica ve göç politikaları, “*Kale Avrupası/Avrupa Kalesi*” gibi isimlendirmeler çerçevesinde tartışılmaktadır.¹⁷

Avrupa ülkelerinde göç karşıtı söylemlerle ön plana çıkan aşırı/radikal/popülist sağ partilerin önde gelenleri; İsveç'te *Sverigedemokraterna* (SD-İsveç Demokratları Partisi), Avusturya'da Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Belçika'da *Vlaams Blok* (VB) adıyla kurulan Flaman milliyetçisi aşırı sağ parti, Almanya siyasetinde Almanya İçin Alternatif (AFD), Hollanda'da Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), Danimarka'da *Dansk Folkeparti* (DF-Danimarka Halk Partisi, İtalya'da *Movimento Sociale Italiano* (MSI-Ulusal İttifak Partisi) ve

¹⁵ Jef Huysmans (2000), “The European Union and the Securitization of Migration”, *Journal of Common Market Studies*, s. 769; Nazif Mandacı & Gökay Özerim (2013), “Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa'da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi”, *Uluslararası İlişkiler*, Cilt 10, No: 39, ss. 108-113.

¹⁶ Alexander Betts (2017), *Zorunlu Göç ve Küresel Politika*, Ankara: Hece Yayınları, s. 263-267; N.Aslı Şirin, (2016), “Çabalar Sonuç Verecek mi? Avrupa Birliği'nin Ortak Bir Göç ve Sığınma Politikası Oluşturma Girişimleri”, içinde (editörler: S. G. İhlamur Öner & N. A. Şirin Öner) *Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar ve Tartışmalar*, İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 539-562.

¹⁷ Ayhan Kaya (2016), *İslam, Göç ve Entegrasyon Güvenlikleştirme Çağı*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 16-27.

Lega Nord (LN-Kuzey Ligi), Yunanistan'da Altın Şafak, Macaristan'da ise Jobbik (Daha İyi Bir Macaristan Hareketi) olmuştur.¹⁸

2. Ulusal Cephe ve Bir Parti Kimliği Olarak Göç Karşıtlığı

Ulusal Cephe, 1972 yılında Jean-Marie Le Pen liderliğinde Fransa siyasetindeki aşırı sağ grupların bir koalisyonu olarak vücut bulmuştur. Parti, kuruluş sürecinden itibaren göç karşıtlığı ve göçmenlerin geri gönderilmesi politikalarına öncelik vermiştir. Parti, 1980'li yılların ortasına dek ülke siyasetinde etki sahibi olmamıştır. Bununla birlikte, 1983 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler, 1984 yılı Avrupa Parlamentosu seçimleri ve 1986 yılı genel seçimleri partinin oy oranlarını arttırdığı ve ülke siyasetinde güç kazandığı bir süreci başlatmıştır. 1997 yılına dek partinin oy oranı yüzde 10 ile yüzde 15 arası bir seyir izlerken, çeşitli dönemlerde bölünmeler ve ayrılmalar yaşayan parti, Le Pen liderliğinde aşırı sağ çizgide güçlü bir şekilde konumlanmayı sürdürmüştür.¹⁹ Partinin 1980'li yıllardaki seçim başarıları, ana akım siyasal partilerin ülke sorunlarını çözme konusundaki yetersizliklerine yönelik bir tepki oyu olarak değerlendirilmiş olsa da, partinin süre gelen seçim başarıları, seçmen desteğinin parti politikaları ile bir arada değerlendirilmesi gerekliliğini göstermiştir. İlgili politikaların başında ise göçmen karşıtlığı fikri gelmiştir.²⁰

Ulusal Cephe siyasetçileri, ülkedeki Kuzey Afrika kökenli göçmenlerin Fransızların ulusal kimliğine zarar vereceği endişesini taşımıştır. Parti yetkilileri, yabancı düşmanı bir tutum çerçevesinde, göçmenleri, kültürü bozucu bir unsur olarak değerlendirmişlerdir.²¹ Parti lideri Le Pen, Türkiye kökenli göçmenlerin de Fransa'ya uyum sağlayamadıklarını iddia etmiş ve Türkiye iç siyaseti konulu tartışmaların Fransa'ya uzanmasından rahatsızlık duyduğunu belirtmiştir. Le Pen, Türkiye kökenli göçmenlerin doğum oranlarının yüksekliğini rahatsızlık verici bir başka durum olarak tanımlamıştır. Le Pen, İslam dini ile ilişkili unsurların Fransa'daki görünürlüğünü kültürel bir istila olarak ele almış ve Türklerin vatandaşlık

¹⁸ Mehlika Özlem Ultan (2016), *Avrupa Birliği'nde Yasa Dışı Göçün Önlenmesi ve Ülke Uygulamaları*, Ankara: Nobel Yayınları; Bekir Halhalli, (2020), *Avrupa'da Radikal Sağ Ötekinin İnşasında İslam, Yabancı ve Göç*, Ankara: Orion Kitabevi.

¹⁹ Marc Swyngedouw & Gilles Ivaldi (2007), "The extreme right utopia in Belgium and France: The ideology of the Flemish Vlaams Blok and the French front national", *West European Politics*, ss. 1-22; Bekir Halhalli (2020), *Avrupa'da Radikal Sağ Ötekinin İnşasında İslam, Yabancı ve Göç*, ss. 185-186.

²⁰ Mustafa Çağatay Aslan (2016), "Dış Politika Alanında Oluşan İdeolojik Bağ: Fransız Milliyetçi Cephe Partisi Örneği: 2011-2015", *Akademik Bakış*, Cilt 10, No: 19, ss. 227-254.

²¹ Muhammed Onur Çöpoğlu (2017), "Avrupa'da Yükselen Popülist Aşırı Sağ Partiler: Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) Grubu Üzerine Bir İnceleme", *Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, Cilt 4, No: 7, ss. 1- 17; Selman Saç (2017), "Front National: Radikal (Popülist) Sağdan (İlimli) Neo-Popülist Sağa", *Mülkiye Dergisi*, Cilt 41, No: 1, s. 273.

edinimine karşı olduğunu vurgulamıştır.²² Göçmenlere ilişkin güvenleştireci bir söylem dili kullanan Le Pen, Fransız vatandaşlığının ikinci kuşak göçmenler tarafından doğrudan elde edilmesine karşı olduğunu belirtmiş ve vatandaşlığın hak edilmesi gerektiğini söylemiştir. Partinin göçmenler konusundaki ötekileştirici yaklaşımı, merkez siyasi partilerin politikalarını da etkilemiştir. Le Pen'in önerileri doğrultusunda, 1986-1993 yılları arasında ikinci kuşak göçmenlerin vatandaşlık edinimi, Fransa yasama organında tartışmalara sebebiyet vermiş ve sınırlandırma politikaları güç kazanmıştır.²³ 2002 yılında oylarını yüzde 16 bandına taşıyan Ulusal Cephe, göçmenleri kültürel yozlaşma unsuru olarak değerlendirmiş ve göçmen kabulünün sınırlandırılması ve vatandaşlık edinmenin zorlaştırılmasını talep etmiştir. Parti yetkilileri, devletin harcama kalemlerinde Fransız halkının öncelik sahibi olması gerektiğini savunmuşlardır. Fransa siyasetinde göç karşıtı politikalarıyla ön plana çıkan Ulusal Cephe'de 2011 yılında lider değişikliği yaşanmıştır. Parti, 2011 yılına dek kurucu lider Jean-Marie Le Pen tarafından yönetilirken, 2011 yılında yaşanan lider değişikliği ile Jean-Marie Le Pen'in kızı Marine Le Pen partinin yeni Genel Başkanı olmuştur.²⁴

3. Marine Le Pen Dönemi Ulusal Cephe/Ulusal Birlik Göç Politikaları

2011 yılında yaşanan lider değişikliği sonrası Marine Le Pen yönetimine giren Ulusal Cephe'nin oy oranlarındaki artış devam etmiştir. Parti, 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 24,9'luk oy oranı elde ederken, 2017 genel seçimlerinde yüzde 13,2 oy almıştır. Marine Le Pen, Ulusal Cephe'yi ana akım bir parti konumuna taşımak istemiş ve ilgili yaklaşım çerçevesinde Fransa siyasetinde etki sahibi olma amacını taşımıştır. Marine Le Pen, bu bağlamda Ulusal Cephe'yi “*Cumhuriyetçi bir parti*” olarak tanımlamış ve partinin “*aşırı*” olarak nitelendirilmesine karşı çıkmıştır. Parti, yeni yol haritası ile aşırı uç olarak nitelendirilmekten kurtulmak, meşruiyet krizini aşmak ve siyasi yelpazenin farklı kesimlerindeki seçmenleri ikna ederek oy oranını arttırmak istemiştir.²⁵ Partinin 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy oranı yüzde 23,3 olmuştur. Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Cephe, yeni yol haritası çerçevesinde 46 yılın ardından isim değişikliğine gitmiştir. Le Pen, 2017 yılında Emmanuel Macron'a karşı aldığı yenilgi sonrası yeni bir başlangıç yapmayı düşüncesinin ilk adımını partinin ismini değiştirerek atmıştır. “*Aşırı*” olarak değerlendirilmek

²² Selcen Öner (2014), “Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni ‘Öteki’ler ve Türkiye’nin AB Üyeliği”, *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, Cilt 13, No: 1, s. 178; *Milliyet* (1993), “Türkiye Biraz Avrupalı”, 21.09.1993, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1993/09/21>.

²³ Ayhan Kaya & Ferhat Kentel (2005), *Euro Türkler Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi?*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 30-31.

²⁴ Bekir Halhallı (2020), *Avrupa’da Radikal Sağ Ötekinin İnşasında İslam, Yabancı ve Göç*, ss. 159-160.

²⁵ A.g.e., ss. 187-200; Selman Saç (2017), “Front National: Radikal (Popülist) Sağdan (İlmüli) Neo-Popülist Sağa”, *Mülkiye Dergisi*, ss. 274-275.

istemeyen, ancak siyasi rotasını köklü biçimde değiştirmeyen parti yetkilileri, isim değişikliğiyle daha fazla seçmene ulaşmayı hedeflemiştir. Le Pen, Lyon'da yaptığı açıklamada, “*Hareketimiz tarihi bir an yaşıyor*” sözleriyle partisinin isminin Ulusal Birlik (*Rassemblement National*) olarak değiştirildiğini duyurmuştur. Marie Le Pen, parti içinde yapılan oylamada üyelerin yüzde 80’inden fazlasının isim değişikliğinden yana oy kullandıklarını belirtmiştir.²⁶

Ele alınan politik yaklaşım doğrultusunda, Marine Le Pen’in 2012 seçimleri için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı programında göç konusu arka planda yer almıştır. Öte yandan, partinin göç konusundaki hassasiyeti devamlılık arz etmiştir. Göç konusu; ekonomik, sosyal ve kültürel politika önerilerinde yer bulmaya devam etmiştir.²⁷ Partide yaşanan lider değişiminin ilk yıllarında, göçmen karşıtı politikalar, Ulusal Cephe’nin başat politik varlık sebebi olmaktan çıkmış ve politika seti içerisinde bir bütünün parçası olma hüviyeti ile sürdürülmüştür.²⁸ Bu durumun yanı sıra, Ulusal Cephe yetkilileri, İslam dininin laiklik ile uyumsuz olduğu vurgusunu ön plana çıkarmış ve bahsi geçen söylem çerçevesinde göçmen/Müslüman karşıtlığına meşruiyet kazandırmak istemiştir.²⁹ Marine Le Pen, 2017 yılındaki seçim için hazırladığı 144 maddelik Cumhurbaşkanlığı manifestosunda, “*asıl ruha geri dönüş*” yapılmasını savunarak, Fransız vatandaşlığının elde edildiği sistemi tamamen değiştirmeyi ve mevcut çifte vatandaşlığa sahip olan göçmenlerin statüsünü değiştirmeyi vaat etmiştir. Partinin göç karşıtı söyleminin temelinde ise kültürel bozulma iddia ve endişesi yer almıştır.³⁰

Marine Le Pen, transit ülke Türkiye’den yönelen göç hareketliliği ile karşı karşıya kalan Yunanistan’a, Fransa başta olmak üzere AB’nin yardım etmesi gerektiğini savunmuştur. Le Pen, göç hareketlerini kontrol etmediğini iddia ettiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise “*Avrupa’yı İslamlaştırmak istemek*” eleştirisini yöneltmiştir.³¹ 2021 yılının Temmuz ayında gerçekleşen parti kongresinde rakiplerini geride bırakan Le Pen,

²⁶ DW Türkçe (2018), “Fransa’da aşırı sağcılar isim değiştirdi”, *DW Türkçe*, 01.06. 2018, Erişim Tarihi: 23.12.2021, Erişim Adresi: <https://www.dw.com/tr/fransada-a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-sa%C4%9Fc%C4%B1lar-isim-de%C4%9Fi%C5%9Ftirdi/a-44048965>.

²⁷ Daniel Stockemer & Mauro Barisione (2016), “The ‘new’ discourse of the Front National under Marine Le Pen: A slight change with a big impact”, *European Journal of Communication*, Cilt 32, No: 2, ss. 106-107.

²⁸ Bekir Halhalli (2020), *Avrupa’da Radikal Sağ Ötekinin İnşasında İslam, Yabancı ve Göç*, s. 202.

²⁹ Selman Saç (2017), “Front National: Radikal (Popülist) Sağdan (İlmlı) Neo-Popülist Sağa”, s. 277.

³⁰ Christian Jorgensen (2017), “Le Pen’s Promises on Citizenship and Asylum: A Closer Look”, 10.04.2017, Erişim Tarihi: 25.10.2021, Erişim Adresi: <https://migrationvoter.com/2017/04/10/le-pens-promises-on-citizenship-and-asylum-a-closer-look/>; Ashley Middleton (2016), “Populist radical right parties and the securitization of migration in France”, ss. 22-23.

³¹ *Ouest France* (2020), “Marine Le Pen demande à l’Europe ‘d’inverser’ sa politique migratoire”, 06.03.2020, Erişim Tarihi: 15.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.ouest-france.fr/politique/marine-le-pen/marine-le-pen-demande-l-europe-d-inverser-sa-politique-migratoire-6768873>.

partinin “sağlıklı bir değişim içinde” olduğunu belirtmiştir. Le Pen, babasının liderliği dönemindeki aşırı sağcı politikalara geri dönüş yapılmayacağını söylemiştir.³² Bununla birlikte, Marine Le Pen, 2022 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, göç konusunda sert sınırlamalar öneren bir referandum düzenleyeceğini belirtmiştir. Le Pen, *France 2* televizyonunda yaptığı açıklamada, referandumun Fransız topraklarına girmek ve Fransız vatandaşlığı elde etmek için katı kriterler önereceğini ve Fransız vatandaşlarına yönelik sosyal konut, iş ve sosyal güvenlik yardımlarına öncelik vereceğini duyurmuştur.³³ Marine Le Pen’in kademeli olarak 2017 yılından itibaren göç konusunu yeniden siyasetin merkezine taşıması, partinin imaj çalışmalarına rağmen kurumsal kimlikte köklü bir değişim olmadığını gösteren önemli işaretler arasında yer almıştır.

İlgili bölümde tartışılmış olduğu üzere, partinin kurucu lideri olan Jean-Marie Le Pen, Fransa toplumundaki sosyal eşitsizlik ve işsizlik gibi sorunları vurgulayarak güçlü bir destek kazanmıştır. Jean-Marie Le Pen; göç hareketlerini durdurmayı, Avrupa Birliği’nden çıkmayı, idam cezasını geri getirmeyi ve Fransa’ya yerleşmek amacıyla olan yabancıları sınır dışı etmeyi önermiştir. Bununla birlikte, Marine Le Pen ise liderlikte daha ılımlı bir görüntü çizmekle beraber ideolojik olarak partisinin genel politik çizgisinde köklü bir değişim yaratmamıştır.³⁴

Sonuç

Uluslararası göç hareketleri; yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve ötekileştirme gibi kavramlarla ilişkili biçimde dünya siyasetinin öncelikli tartışma konuları arasında yer almaktadır. Uluslararası göçler; ekonomi, uyum, sosyo-kültürel endişeler ve siyasal tartışmalar gibi farklılaşan başlıklar çerçevesinde ülke kamuoylarında gündem teşkil etmektedir. Ekseriyetle aşırı/radikal/popülist sağ siyasal hareketlerin başını çektiği göç karşıtı ve göçmenleri geri gönderme odaklı politikalar, tartışılmış olduğu üzere oy kaygısıyla merkez siyasal hareketleri de etkileyebilmektedir.

³² Öte yandan, Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin Başkanı Geert Wilders, Twitter hesabından Le Pen’i kutlayan bir mesaj paylaşmıştır. Seçimden fotoğraflar paylaşan Wilders, “*dost ve müttefik*” olarak bahsettiği Le Pen’in yeniden kazandığını anımsatarak, “*Fransa’nın bir sonraki Cumhurbaşkanı*” ifadesini kullanmıştır. *Şalom* (2021), “Marine Le Pen yeniden Ulusal Birlik Partisi Başkanı”, 05.07.2021, *Şalom*, Erişim Tarihi: 05.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.salom.com.tr/haber-119053-marine-le-pen-yeniden-ulusal-birlik-partisi-baskani.html>.

³³ *Reuters* (2021), “France’s Le Pen proposes referendum on immigration if elected president”, 27.09.2021, Erişim Tarihi: 23.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/europe/frances-le-pen-proposes-referendum-immigration-if-elected-president-2021-09-27/>.

³⁴ Mustafa Çağatay Aslan (2016), “Dış Politika Alanında Oluşan İdeolojik Bağ: Fransız Milliyetçi Cephe Partisi Örneği: 2011-2015”, *Akademik Bakış*, ss. 227-254; Kerem Bumin (2022), “Kültür, sinema ve Zemmour: Sağ popülizmin klibi...”, *Gazeteduvar*, 28.01.2022, Erişim Tarihi: 01.02.2022, Erişim Adresi: <https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sinema-ve-zemmour-sag-populizmin-klibi-makale-1550931>.

Araştırmada, 1972 yılında kurulan ve Fransa siyasetinde Ulusal Birlik adıyla varlığını sürdüren siyasal hareketin göç politikaları analiz edilmiştir. Aşırı sağ hareketlerin koalisyonu olarak vücut bulan parti, kuruluşundan itibaren göç konusuna öncelik vermiş ve siyasal varlığını göç karşıtı bir pozisyonla inşa etmiştir. Yabancı karşıtlığı, göçmenleri geri gönderme söylemi, sınırlandırılmış vatandaşlık önerisi ve göç karşıtlığı parti kimliğinin temel belirleyenleri olmuştur. Partinin ekonomi, adalet ve eğitim gibi başlıklardaki önerileri de öncelik verilen göçmen karşıtı politikalar doğrultusunda kaleme alınmıştır. Partinin Fransa siyasetindeki temel varlığının, lider değişikliği yaşanan 2011 yılına dek göç karşıtı politikalar ve göçmenlerin geri gönderilmesi talepleri bağlamında ele alınabilmesi mümkündür. Bununla birlikte, 2011 yılında yaşanan lider değişikliği sonrası parti, göç meselesinin “temel sorun” olarak değerlendirilmesinden “öncelikli mesele” olarak ele alındığı yeni bir politika setine dönmüştür. Parti yetkilileri, ilgili süreçte aşırı sağ bir siyasal hareket olarak ele alınmak istememişler ve daha geniş kitlelere ulaşabilme motivasyonu ile göç konusunu nispeten daha az işlemeye özen göstermişlerdir. Öte yandan, parti yetkilileri tarafından göç konusuna ilişkin vurgular sürdürülmüş ve ekonomi, eğitim, adalet gibi başlıklarda geleneksel yaklaşımın tezahürleri güçlü bir şekilde yer bulmuştur. Bu bağlamda, partinin göç ve göçmenler konulu politikalarında köklü bir değişimin yaşanmadığı, ancak söylemlerin merkez siyasal hareketlere uygun bir şekilde yeniden ele alındığı yorumunda bulunmak mümkündür. Bununla birlikte, partide yaşanan lider değişikliği sonrası inşa olunan yeni göç yaklaşımlarının tek bir şablonda ele alınmasının zorluğu da gözlemlenen unsurlar arasında yer almaktadır. Parti yetkililerinin 2012 yılından 2017 yılına dek uzanan süreçte merkez siyasette konumlanma arayışı çerçevesinde, katı göç karşıtlığı vurgusunu nispeten geri plana itmelerine karşın, 2020 yılından itibaren İslam ve göçmen karşıtı söylemlerini güçlendirdikleri müşahede edilmektedir.

Konunun farklı çalışmalarda Covid-19 sürecinin yansımaları ve 2022 yılında gerçekleşecek Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları çerçevesinde ele alınması, partinin göç politikalarının geleceğinin tahlilinde önem arz edecektir.

KAYNAKÇA

- Abadan-Unat, Nermin (2017), *Bitmeyen Göç*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Adıgüzel, Yusuf (2016), *Göç Sosyolojisi*, Ankara: Nobel Yayınları.
- Açıkmeşe, A. Sinem (2018), “Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları ve Güvenikleştirme”, içinde (editör: Evren Balta) *Küresel Siyasete Giriş Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler*, İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 241-256.
- Allen, Chris (2010), *Islamophobia*, Aldershot: Ashgate.
- Aslan, Mustafa Çağatay (2016), “Dış Politika Alanında Oluşan İdeolojik Bağ: Fransız Milliyetçi Cephe Partisi Örneği: 2011-2015”, *Akademik Bakış*, Cilt 10, No: 19, ss. 227-254.
- Bartram, David & Poros, V. Maritsa & Pierre, Monforte (2017), *Göç Meselesinde Temel Kavramlar*, Ankara: Hece Yayınları.
- Betts, Alexander (2017), *Zorunlu Göç ve Küresel Politika*, Ankara: Hece Yayınları.
- Bumin, Kerem (2022), “Kültür, sinema ve Zemmour: Sağ popülizmin klibi...”, *Gazeteduvar*, 28.01.2022, Erişim Tarihi: 01.02.2022, Erişim Adresi: <https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sinema-ve-zemmour-sag-populizmin-klibi-makale-1550931>.
- Buzan Barry & Wæver, Ole & Wilde, De Jaap (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, London: Boulder Lynne Rienner Publishers.
- Çöpoğlu, Muhammed Onur (2017), “Avrupa’da Yükselen Popülist Aşırı Sağ Partiler: Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) Grubu Üzerine Bir İnceleme”, *Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, Cilt 4, No: 7, ss. 1- 17.
- *DW Türkçe* (2018), “Fransa’da aşırı sağcılar isim değiştirdi”, *DW Türkçe*, 01.06. 2018, Erişim Tarihi: 23.12.2021, Erişim Adresi: <https://www.dw.com/tr/fransada-a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1-sa%C4%9Fc%C4%B1lar-isim-de%C4%9Fi%C5%9Ftirdi/a-44048965>.
- Freedman, Jane (2017), *Immigration and Insecurity in France*, London: Routledge.
- Gattinara, Pietro Castelli & Morales, Laura (2017), “The Politicization and Securitization of Migration in Western Europe: Public Opinion, Political Parties and the Immigration Issue”, içinde (editör: Philippe Bourbeau) *Handbook of Migration and Security*, Cheltenham: Edgar Elgar, ss. 273-295.
- Grande, Edgar & Schwarzbözl, Tobias & Fatke, Matthias (2019), “Politicizing immigration in Western Europe”, *Journal of European Public Policy*, Cilt 26, No: 10, ss. 1444-1463.
- Halhalli, Bekir (2020), *Avrupa’da Radikal Sağ Ötekinin İnşasında İslam, Yabancı ve Göç*, Ankara: Orion Kitabevi.
- Huysmans, Jef (2000), “The European Union and the Securitization of Migration”, *Journal of Common Market Studies*, Cilt 38, No: 5, ss. 751-777.

- Jorgensen, Christian (2017), “Le Pen’s Promises on Citizenship and Asylum: A Closer Look”, 10.04.2017, Erişim Tarihi: 25.10.2021, Erişim Adresi: <https://migrationvoter.com/2017/04/10/le-pens-promises-on-citizenship-and-asylum-a-closer-look/>.
- Karasu, Ayşe Özek (2021), “Avrupa’nın mağrip korkusu, göç ve yükselen faşizm”, *Habertürk*, 27.05.2021, Erişim Tarihi: 19.12.2021, Erişim Adresi: <https://www.haberturk.com/yazarlar/ayse-ozek-karasu/3084698-avrupanin-magrip-korkusu-goc-ve-yukselen-fasizm>.
- Kaya, Ayhan (2016), *İslam, Göç ve Entegrasyon Güvenlikleştirme Çağı*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Kaya, Ayhan & Kentel, Ferhat (2005), *Euro Türkler Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi?*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Mandacı, Nazif & Gökay Özerim (2013), “Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi”, *Uluslararası İlişkiler*, Cilt 10, No: 39, ss. 105-130.
- Middleton, Ashley (2016), “Populist radical right parties and the securitization of migration in France”, *Independent Study Project (ISP) Collection*, 2430, https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2430.
- *Milliyet* (1993), “Türkiye Biraz Avrupalı”, 21.09.1993, Erişim Tarihi: 28.01.2022, Erişim Adresi: <http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1993/09/21>.
- *Ouest France* (2020), “Marine Le Pen demande à l’Europe ‘d’inverser’ sa politique migratoire”, 06.03.2020, Erişim Tarihi: 15.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.ouest-france.fr/politique/marine-le-pen/marine-le-pen-demande-l-europe-d-inverser-sa-politique-migratoire-6768873>.
- Öner, Selcen (2014), “Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni ‘Öteki’ler ve Türkiye’nin AB Üyeliği”, *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, Cilt 13, No: 1, ss. 163-184.
- *Reuters* (2021), “France’s Le Pen proposes referendum on immigration if elected president”, 27.09.2021, Erişim Tarihi: 23.11.2021, Erişim Adresi: <https://www.reuters.com/world/europe/frances-le-pen-proposes-referendum-immigration-if-elected-president-2021-09-27/>.
- Saç, Selman (2017), “Front National: Radikal (Popülist) Sağdan (İlmli) Neo-Popülist Sağa”, *Mülkiye Dergisi*, Cilt 41, No: 1, ss. 259-290.
- Sayan, Pınar (2019), “Avrupa’da Sağ Politikalar ve Göçmen Karşıtlığı”, içinde (editörler: S. G. İhlamur Öner & N. A. Şirin Öner) *Uluslararası İlişkilerde Göç Olgular, Aktörler ve Politikalar*, İstanbul: Der Yayınları, ss. 163-182.
- N.Aslı Şirin, (2016), “Çabalar Sonuç Verecek mi? Avrupa Birliği’nin Ortak Bir Göç ve Sığınma Politikası Oluşturma Girişimleri”, içinde (editörler: S. G. İhlamur Öner & N. A. Şirin Öner) *Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar ve Tartışmalar*, İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 539-562.
- Stockemer, Daniel & Barisione, Mauro (2016), “The ‘new’ discourse of the Front National under Marine Le Pen: A slight change with a big impact”, *European Journal of Communication*, Cilt 32, No: 2, ss. 100-115.

- Swyngedouw, Marc & Ivaldi, Gilles (2007), “The extreme right utopia in Belgium and France: The ideology of the Flemish Vlaams Blok and the French front national”, *West European Politics*, Cilt 24, No: 3, ss. 1-22.
- Şalom (2021), “Marine Le Pen yeniden Ulusal Birlik Partisi Başkanı”, 05.07.2021, Erişim Tarihi: 5.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.salom.com.tr/haber-119053-marine-le-pen-yeniden-ulusal-birlik-partisi-baskani.html>.
- Ultan, Mehlika Özlem (2016), *Avrupa Birliği'nde Yasa Dışı Göçün Önlenmesi ve Ülke Uygulamaları*, Ankara: Nobel Yayınları.
- Van der Brug, Wouter & D'Amato, Gianni & Ruedin, Didier & Berkhout, Joost (2015), *The Politicisation of Migration*, London: Routledge.
- Van Spanje, Joost (2010), “Contagious Parties: Anti-Immigration Parties and Their Impact on Other Parties Immigration Stances in Contemporary Western Europe”, *Party Politics*, Cilt 16, No: 5, ss. 563-586.
- Wæver, Ole (1995), “Securitization and Desecrutization”, (editör: D.R. Lipschutz) *On Security*, New York: Columbia University Press.

FRANSA’NIN AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI: NELER BEKLEMELİYİZ?

Melek Özlem AYAS¹

Öz: Ulus-üstü bir yapıya ve 27 üyeye sahip olan Avrupa Birliği’nin yönetim şeması oldukça detaylıdır. Yönetim şemasında kendine yer bulan kurumlardan biri Avrupa Birliği (AB) Konseyi’dir. AB Konseyi veya AB Bakanlar Konseyi olarak da bilenen ve günümüzdeki kurumsal yapısına Lizbon Antlaşması ile kavuşan kurum; Avrupa Parlamentosu ile beraber Avrupa Birliği’nin temel karar alma ve yasama organıdır. AB Konseyi’nin Başkanlığı, rotasyon usulüne tabidir. 27 AB üyesi ülke arasında 6 aylık periyotlarla değişen AB Konseyi Dönem Başkanlığı, “Troyka Sistemi” ile el değiştirmekte ve 18 ay boyunca Dönem Başkanlığı yapacak üç ülke yakın temas halinde çalışmaktadır. Dönem Başkanlığını üstelenecek her ülke, 18 aylık üçlü programla uyumlu olacak şekilde kendi 6 aylık detaylı programlarını da kamuoyunun dikkatine sunmaktadır. AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstelenecek ülkenin 6 aylık programının Birliğin uzun vadeli politikalarıyla uyumlu olması gerekliliği, bu ülkelerin programlarını incelemeye değer kılmaktadır. Bu kapsamda, bu çalışma, Avrupa Birliği üyeliğinin yanı sıra, kurucu ülkelerden biri olma payesini de üstlenen Fransa’nın 1 Ocak 2022’de başlayan ve 30 Haziran 2022’de sonlanacak olan AB Konseyi Dönem Başkanlığına odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında, öncelikle, Fransa’nın “Avrupa vizyonu”nu anlamak amacıyla Sorbonne Konuşması ve “Avrupa Rönesansı İçin” başlıklı mektup ele alınacaktır. Ardından, Fransa’nın Dönem Başkanlığı programı detaylıca incelenecek ve Üçlü Başkanlık grubu programının oluşum süreci analiz edilerek, aralarındaki uyum değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: *Fransa, Avrupa Birliği, AB Konseyi, Troyka Sistemi, AB Konseyi Dönem Başkanlığı.*

Article Category: International Relations

Date of Submission: 12.02.2022

Date of Acceptance: 13.02.2022

¹ Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü.
E-mail: melekozlemayas@outlook.com.
ORCID: 0000-0002-4594-5011.

FRANCE'S PRESIDENCY OF COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION: WHAT SHOULD WE EXPECT?

Abstract: The European Union's organisation scheme is highly complex, with a supranational structure and 27 members. Council of the European Union is one of the institutions that have a place in the organizational hierarchy. With the Lisbon Treaty, the institution, also known as the EU Council of Ministers, was given its current institutional framework; it is the European Union's principal decision-making and legislative body, alongside the European Parliament. The Presidency of Council of the European Union is rotated every six-months. The Presidency of Council of the European Union, which rotates every six months among 27 EU member states, is handed over via the "Troika System", in which the three states that will hold the Presidency for the next 18 months work closely together. In accordance with the 18-month trio program, each state that will acquire the Presidency also publishes its own detailed six-month programs to the public. The requirement that the state acquiring the Presidency of Council of the European Union's six-month program be compatible with the Union's long-term policy makes these countries' programs worth examining. In this context, this study focuses on the Presidency of Council of the European Union which started on January 1, 2022 and will end on June 30, 2022, of France, which also assumed the honour of being one of the founding countries in addition to its EU membership. The Sorbonne Speech and the letter titled "For the European Renewal" will be discussed as part of the research to better comprehend France's "European vision". The French Term Presidency program will next be thoroughly investigated, as will the development process of the Trio Presidency group program; compatibility will be assessed.

Keywords: *France, European Union, Council of the European Union, Troika System, Presidency of Council of the European Union.*

Giriş

Bir “barış projesi” olarak adlandırılan Avrupa Birliği’nin temelleri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’na (AKÇT) kadar dayanmaktadır. Maastricht Antlaşması’nın 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından büyük ölçüde günümüzdeki organizasyonel halini alan Avrupa Birliği, 27 ülkenin bir araya geldiği ulus-üstü bir oluşumdur.

İngilizce’de “*Council of European Union*” olarak bilenen ve Türkçe literatürde Avrupa Birliği (AB) Konseyi ya da AB Bakanlar Konseyi olarak isimlendirilen kurum, Avrupa Parlamentosu ile beraber Avrupa Birliği’nin temel karar alma ve yasama organıdır. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin Bakanlarını çalışma alanlarına göre bir araya getiren AB Konseyi, günümüzdeki kurumsal yapısına 1 Aralık 2009’da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile kavuşmuştur. Lizbon Antlaşması ile yalnızca AB Konseyi değil, Avrupa Parlamentosu, AB Zirvesi, Avrupa Komisyonu ve AB Adalet Divanı da günümüzdeki yapısını kazanmıştır.²

Daha önce tek bir çatı altında birleşik olarak faaliyet gösteren iki kurum, AB Bakanlar Konseyi (*Council of the European Union*) ve AB Konseyi (*European Council*), Lizbon Antlaşması ile beraber iki ayrı kurum haline gelmiştir. Bu değişikliğin yanı sıra, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren AB Zirvesi’nin yönetimi de daimî bir başkanlık sistemine bağlanmıştır.³ Çalışmaları “*Daimî Temsilciler Konseyi*” tarafından hazırlanan AB Konseyi’nde, her üye ülke, kendi çıkarlarını dilediği gibi temsil etme hakkına sahiptir. Merkezi Brüksel’de olan Konsey’in toplantılarında üye ülkelerin gündemdeki konuda yetkin olan Bakanları ülkelerini temsil yetkisine sahiptir. Avrupa Parlamentosu ile beraber bütçe hususlarında karar verme yetkisine sahip olan AB Konseyi, Birliğin ortak dış politikası ve güvenlik politikasıyla ilgili kararların alınması noktasında ise yetkisini AB Zirvesi ile paylaşmaktadır.⁴ Avrupa Birliği adına uluslararası örgütlerle ve üçüncü ülkelerle görüşme, iş birliği kurma ve uluslararası anlaşmalar imzalama yetkisine sahip olan AB Konseyi, 10 ayrı konfigürasyon altında çeşitli toplantılar düzenlemektedir. Bu konfigürasyonlar şöyle sıralanabilir:

² John McCormick (2015), *Avrupa Birliği Siyaseti*, Ankara: Adres Yayınları, s. 223.

³ Ayhan Kaya & Senem Aydın-Düzgüt & Yaprak Gürsoy & Özge Onursal Beşgüzel (2011), *Avrupa Birliği’ne Giriş Tarih, Kurumlar ve Politikalar*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 25.

⁴ AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı, “La présidence du Conseil de l’Union européenne”, 28.12.2021, Erişim Tarihi: 18.01.2022, Erişim Adresi: <https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/presidence/la-presidence-du-conseil-de-l-union-europeenne/>.

- Genel İşler Konseyi;
- Ekonomik ve Mali İşler Konseyi;
- Adalet ve İçişleri Konseyi;
- İstihdam, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Tüketici Hakları Konseyi;
- Rekabet Konseyi (iç pazar, endüstri, araştırma ve uzay);
- Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi;
- Tarım, Balıkçılık ve Çevre Konseyi;
- Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi;
- Ticaret Konseyi;
- Dış İlişkiler Konseyi.⁵

Bu konfigürasyonlardan Dış İlişkiler Konseyi'nin Başkanlığını istisnai olarak, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yürütmektedir.

AB kurumları arasında koordinasyon sağlanmasından da mesul olan AB Konseyi'nin yetkilerinin kapsamı oldukça geniştir. Buna göre, AB Konseyi:

- Avrupa Parlamentosu ile beraber Avrupa Birliği'nin yasama organı olarak hareket etmektedir.
- AB üyesi ülkelerin ekonomi politikalarının koordine edilmesinden sorumludur.
- AB devlet ve hükümet başkanları zirvelerinde genel ilke kararları çerçevesinde alınan kararları esas alarak; Birliğin dış ilişkilerini ve güvenlik politikalarını ilgilendiren uygulamaları dizayn etmekte ve uygulamaya koymaktadır.
- Avrupa Birliği adına uluslararası örgütlerle ve üçüncü ülkelerle görüşme, iş birliği kurma ve uluslararası anlaşmalar imzalama yetkisine sahiptir.
- Adalet ve içişleri alanlarında üye ülkeler arasında iş birliği tesis ederek; emniyet ve adalet alanında kurulan iş birliklerinin etkili bir şekilde faaliyet

⁵ Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, "La présidence française du Conseil de l'Union européenne", Erişim Tarihi: 18.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/the-french-presidency-of-the-council-of-the-european-union/>.

gösterebilmesi için ihtiyaç duyulan önlemleri almaktadır.

- AB bütçesinin kabul etme konusunda Avrupa Parlamentosu ile beraber eşit yetkilere sahiptir.
- Sayıştay ve Bölgeler Komitesi'nin yanı sıra Ekonomik ve Sosyal Komite'nin üyelerini tayin etme yetkisine de sahiptir.⁶

Bu kapsamlı yetkilere sahip olan AB Konseyi'nin Dönem Başkanlığı, rotasyon usulüne tabidir. Birliğin günümüzdeki kurumsal yapısını alması ve karar alma organlarının işleyişinin belirlenmesi için Lizbon Antlaşması (2009) ile yapılan değişikliklerden birisi, AB Konsey Başkanlığı'nın 6 aylık periyotlarla AB üye ülkeleri arasında dönüşümlü olarak paylaşılmasıdır. Rotasyon sistemi sayesinde üye ülkelerin tamamı Bakanlar Konseyi'ne başkanlık etme şansını elde ederek; Birliğin uzun vadeli politikalarıyla uyumlu olacak ve aynı zamanda bu politikaları şekillendirecek çeşitli hedefler belirlemektedirler. Dönem Başkanlığı'nı devralan her ülke 6 aylık dönemde yerine getirilmek üzere detaylı bir program hazırlayarak AB üye ülkelerinin ve kamuoyunun dikkatine sunmaktadır. AB Konseyi Dönem Başkanlığı, “Üçlü Başkanlık” adı verilen bir sistemle yürütülmektedir. Troyka usulüyle oluşturulan Üçlü Başkanlık grupları, AB Konseyi tarafından; “18 aylık süre için görev yapacak üç üye devletten oluşan ve politik ve sosyal devamlılığı ve tutarlılığı sağlama amacını taşıyan takımlar” olarak tanımlanmıştır.⁷ Ancak unutulmamalıdır ki; Üçlü Başkanlık grubu tarafından oluşturulan program, bir önceki AB Konseyi Dönem Başkanlığı esnasında elde edilen başarıların üzerine inşa edilmiş ve AB Zirvesi Başkanı, Avrupa Parlamentosu ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile iş birliği halinde düzenlenmiştir. Ayrıca, hazırlanan programlar Avrupa Komisyonu'nun çalışma programlarıyla uyumludur.

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı da Troyka usulüyle oluşturulan bir Üçlü Başkanlık grubunun parçasıdır. Mevcut Üçlü Başkanlık grubu, Fransa, Çekya ve İsveç'ten oluşmaktadır. 1 Temmuz 2017'den 31 Aralık 2030'a kadar AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstelenecek üye ülkelerin sıralaması, 26 Temmuz 2016 tarihli ve 2016/1316 sayılı AB Konseyi kararıyla belirlenmiş ve Tablo I'de gösterilmiştir. Ancak Birliğin

⁶ Ayhan Kaya & Senem Aydın-Düzgit & Yaprak Gürsoy & Özge Onursal Beşgüzel (2011), *Avrupa Birliği'ne Giriş Tarih, Kurumlar ve Politikalar*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 28.

⁷ AB Konseyi, “La présidence du Conseil de l'UE”, 13.01.2022, Erişim Tarihi: 18.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/presidency-council-eu/>.

27 üyesinin olması, Dönem Başkanlığını üstlenecek ülkeler için yaklaşık 13 yıllık bir bekleme süresine sebep olmaktadır.

Tablo I. AB Dönem Başkanlıkları

AB DÖNEM BAŞKANLIKLARI (1 Temmuz 2017-31 Aralık 2030)		
Hollanda	Ocak-Haziran	2016
Slovakya	Temmuz-Aralık	2016
Malta	Ocak-Haziran	2017
Estonya	Temmuz-Aralık	2017
Bulgaristan	Ocak-Haziran	2018
Avusturya	Temmuz-Aralık	2018
Romanya	Ocak-Haziran	2019
Finlandiya	Temmuz-Aralık	2019
Hırvatistan	Ocak-Haziran	2020
Almanya	Temmuz-Aralık	2020
Portekiz	Ocak-Haziran	2021
Slovenya	Temmuz-Aralık	2021
Fransa	Ocak-Haziran	2022
Çekya	Temmuz-Aralık	2022
İsveç	Ocak-Haziran	2023
İspanya	Temmuz-Aralık	2023
Belçika	Ocak-Haziran	2024
Macaristan	Temmuz-Aralık	2024
Polonya	Ocak-Haziran	2025
Danimarka	Temmuz-Aralık	2025
Kıbrıs	Ocak-Haziran	2026
İrlanda	Temmuz-Aralık	2026
Litvanya	Ocak-Haziran	2027
Yunanistan	Temmuz-Aralık	2027
İtalya	Ocak-Haziran	2028
Letonya	Temmuz-Aralık	2028
Lüksemburg	Ocak-Haziran	2029
Hollanda	Temmuz-Aralık	2029
Slovakya	Ocak-Haziran	2030
Malta	Temmuz-Aralık	2030

Kaynak: *Avrupa Birliği Resmî Gazetesi* (2016).

Konsey kararıyla görev sırası belirlenen ülkelerin Dönem Başkanlığı'nı üstlendiklerinde yerine getirmesi gereken bazı sorumluluklar vardır. Dönem Başkanlığı'nı üstlenen ülkenin en temel iki sorumluluğu; Konsey bünyesinde veya hazırlık organlarında gerçekleşecek toplantıların planlanması sürecinde yer almak ve bu toplantılara başkanlık etmek ve Konseyi diğer AB kurumlarıyla tesis ettiği ilişkilerde temsil etmektir. Bu kapsamda, AB Konseyi Dönem Başkanlığı makamı bu iki temel görevi yerine getirerek; Konsey'in AB mevzuatı konusundaki çalışmalarının aksamadan ilerlemesini sağlamaktadır. Dürüst ve tarafsız bir şekilde hareket

etmenin esas olduğu AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde başkanlığı üstlenen ülke; AB Zirvesi Başkanı ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile yakın bir koordinasyon halinde çalışmak mecburiyetindedir.⁸

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 1 Ocak 2022'de Slovenya'dan devralan Fransa da, aynı koşullara tabidir. Fransa, Dönem Başkanlığı başlamadan önce hem 18 aylık Üçlü Başkanlık programının hazırlanmasına katkıda bulunmuş, hem de kendi 6 aylık programını hazırlayarak kamuoyu ve Avrupa Birliği ile paylaşmıştır. 1 Ocak 2022 ve 30 Temmuz 2023 arasındaki 18 aylık dönemi kapsayan ortak stratejik plan, 10 Aralık 2021'de Avrupa Birliği'nin dikkatine sunulmuştur. Ancak Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'na hazırlık sürecini bu kadar kısa bir süreye indirmek oldukça kısıtlı bir bakış açısının oluşmasına sebep olacaktır. Zira Fransa'nın Dönem Başkanlığı'na hazırlık sürecini, 26 Eylül 2017 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Sorbonne Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konuşmaya kadar götürmek mümkündür. Fransa'nın Dönem Başkanlığı hazırlıklarının bu denli köklü ve derin olması, hem başkanlık programını, hem de programın oluşum sürecini analiz edilmeye değer kılmaktadır.

1. AB Konseyi Dönem Başkanlığı Yolunda Fransa: Sorbonne Konuşması ve Avrupa Rönesansı

1.1. Sorbonne Konuşması⁹

14 Mayıs 2017'de göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa ajandası, Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı ile sınırlı değildir. Cumhurbaşkanı Macron'un "*Avrupa vizyonu*"nun temelleri Cumhurbaşkanlığının ilk dönemlerine dayanmaktadır. Emmanuel Macron, göreve geldikten yaklaşık 5 ay sonra, 26 Eylül 2017'de, Sorbonne Üniversitesi'nde "*Yeni Avrupa*" temalı bir konuşma gerçekleştirmiştir. Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı vizyonunu net bir şekilde anlayabilmek için bu konuşmayı irdelemek, deyim yerindeyse, mecburidir. Zira konuşmanın ana çizgisiyle Fransa'nın 6 aylık

⁸ AB Konseyi, "La présidence du Conseil de l'UE", 13.01.2022, Erişim Tarihi: 18.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/presidency-council-eu/>.

⁹ Bu başlık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 26 Eylül 2017 tarihli ve "*Initiative pour l'Europe - Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique*" başlıklı konuşması kaynak alınarak hazırlanmıştır. Bakınız; Fransa Cumhurbaşkanlığı (2017), "Initiative pour l'Europe - Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique", 26.09.2017, Erişim Tarihi: 19.01.2022, Erişim adresi: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique>.

programı benzer doğrultuda ilerlemektedir. Bu benzerliği doğru analiz edebilmek ve Cumhurbaşkanı Macron'un sahip olduğu “Avrupa” algısını ortaya koyabilmek için önce Sorbonne Konuşması'nı, daha sonra da 4 Mart 2019 tarihinde yayınlanan “Avrupa Rönesansı İçin” başlıklı açık mektubu detaylıca ele almak gerekmektedir.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sorbonne Konuşması'nda Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı vizyonunun yapı taşlarını döşemiştir. Konuşma; “egemen, demokratik ve birleşik Avrupa” temasıyla bezenmiştir. Macron, 2017 yılında Avrupa'nın yüz yüze olduğu en büyük “meydan okuma”nın; Avrupa ülkelerinin çıkarlarını ve değerlerini savunmak bir yol bulmak ve demokratik ve sosyal modellerini dönemin şartlarına adapte ederek muhafaza etmek olduğunu ifade etmiştir.

Konuşmasında Avrupa'yı ortak bir savaşı, tarihi, kimliği ve ufku barındıran bir yer olarak niteleyen Macron, Avrupa'nın aynı zamanda insanlara koruma ve gelecek vadettiğini ifade etmiştir. Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa ile ilgili yapılan ve yapılacak her konuşmanın ya çok erken ya da çok geç gerçekleştiğini belirtirken, Avrupa hakkında konuşmanın doğru bir zamanı olmadığını sözlerine eklemiştir. Avrupa'nın yüzyıllardır öne sürülen bir “idea” olduğunu dile getiren Macron, bu ideanın hayata geçirilmesinin, daha iyi ve daha kuvvetli olmasının yegâne sorumlusunun yine Avrupa halkı olduğunu vurgulamıştır. Fransa Cumhurbaşkanı'na göre, bu idea; tarihsel bir mirastır ve Avrupa toplumları arasındaki kardeşlik arzusu, intikam veya nefretten daha kuvvetlidir. Ancak bu kuvvetli arzuya rağmen, Avrupa kıtası halihazırda milliyetçilik, kimlikçilik, korumacılık ideolojileri ve izolasyonist egemenlik istekleriyle boğuşmaktadır. İnsanların korkularını besleyen bu ideolojilerin çok uzun yıllar boyunca görmezden gelinmesi, popülist ihtirasların yeniden Avrupa kıtasına hâkim olmasına sebep olmuştur.

Sorbonne Üniversitesi'ndeki konuşmasında Bakanlara, meclis üyelerine, Valilere, Dekanlara ve Rektörlere seslenen Fransa Cumhurbaşkanı, sözlerine “Avrupa'yı savunmayı unuttuk!” diyerek devam ederken; popülist ideolojilerin barış, refah ve özgürlük sözleriyle inşa edilmiş bir proje olan Avrupa Birliği sınırları içerisinde yeniden yükselişe geçmesini buna bağlamıştır. Milliyetçilik, kimlikçilik, korumacılık ve izolasyonist egemenlik gibi fikirlerin temel vaadinin “güvenlik” ve “koruma” olduğu göz önüne alındığında; Emmanuel Macron'un güvenlik endişesi anlam kazanmaktadır. Zira Cumhurbaşkanı, konuşmasında, Avrupa'yı “çok zayıf, çok

yavaş ve çok yetersiz” olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla, Macron’un yeni Avrupa’nın inşası sürecinde önceliği, Avrupa güvenliğinin tesisidir denilebilir. Bu kapsamda, Sorbonne konuşmasında öncelenen üç ana tema şu şekilde detaylandırılmıştır:

- Egemen bir Avrupa:
 - Her yönüyle güvenliği garanti eden bir Avrupa,
 - Göç sorununu çözen bir Avrupa,
 - Afrika ve Akdeniz’i hedefleyen bir Avrupa,
 - Sürdürülebilir kalkınma konusunda örnek bir Avrupa,
 - Dijital dünyaya uyarlanmış bir yeni ve nizami Avrupa,
 - İktisadi ve parasal açıdan güçlü bir Avrupa.
- Birleşik bir Avrupa:
 - Sosyal ve mali yakınlaşma yoluyla somut dayanışma,
 - Kültür ve bilgi bağı.
- Demokratik bir Avrupa:
 - Tartışma ihtiyacı: demokratik bir uzlaşma,
 - Avrupa Parlamentosu’nun güçlendirilmesi.¹⁰

Egemen, birleşik ve demokratik bir Avrupa’nın inşa edilmesi noktasında, derin bir değişiklik gerekliliğinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Macron, bir süredir kendi sınırlarına çekilmeyi tercih eden ve *“kale Avrupası”* eleştirilerine maruz kalan Avrupa Birliği’nin ortak çalışma yeteneğinin geliştirilmesi için ortak bir stratejik kültür oluşturulması gerekliliğini özellikle vurgulamıştır. Ancak, bu ortak çalışma kültürü bir bağımlılık değil, bir iş birliği olacaktır. Avrupa savunmasının NATO’dan bağımsız ama NATO ile koordinasyon halinde icra edilmesi bir gereklilik olarak Sorbonne Konuşması’nda kendisine yer bulmuştur. Avrupa Birliği’nin başarısının iç sorunların çözümünde gizli olduğunu özellikle vurgulayan Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın çıkarlarının korunması için ortak kurallara ve araçlara ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir.

¹⁰ A.g.e.

1.2. Avrupa Rönesansı İçin¹¹

Fransa'nın, daha özele indirgemek gerekirse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği'ne ilişkin bakış açısının net bir şekilde irdelenebildiği bir başka metin ise Emmanuel Macron tarafından 26 Mayıs 2019'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yayınlanan "*Avrupa Rönesansı İçin*" başlıklı mektuptur. Macron'un Avrupa vatandaşlarına hitaben kaleme aldığı açık mektup, birçok Avrupa diline çevrilmiş ve 4 Mart 2019'da yayınlamıştır. 2019 seçimlerini kıtanın geleceği için "*belirleyici*" bir seçim olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Avrupa vatandaşlarına hitap etmesinin sebebinin paylaşılan tarihin ve değerlerin yanı sıra zamanın azlığı olduğunu dile getirmiştir.

Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı programını incelemeyen önce, Macron'un mektubuna değinmekte fayda vardır. Zira bahse konu mektupta, daha önce Sorbonne Konuşması'nda olduğu gibi, güvenlik yine ana temadır. Böylesine kuvvetli bir ortak temayı paylaşan iki metni incelemeyen, Dönem Başkanlığı programı üzerinde konuşmanın verimli olacağını düşünmek yanlıştır.

Cumhurbaşkanı Macron, mektubuna, Avrupa'nın hiç olmadığı kadar tehlikede olduğunu ifade ederek başlamıştır. Macron, modern dünyanın şokundan korunma ihtiyacı duyan insanların sahte haberlerle desteklenen öfke tacirlerinin sözlerine kandığını ifade ederken, Avrupa'nın bu manipülasyon karşısında gururla dimdik durması gerektiğini de sözlerine eklemiştir.

Macron, harap olmuş bir kıtanın benzersiz bir barış, refah ve özgürlük projesi olarak ayağa kaldırılmasını tarihi bir başarı olarak nitelendirmiş ve "*Avrupa Rönesansı*"nın gerçekleşmesi için 3 temel hedefi belirlemiştir:

- Avrupa'nın özgürlüğünü savunmak,
- Avrupa kıtasını korumak,
- Gelişim ruhunu geri kazanmak.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın açık mektubunda dile getirdiği üç hedef, Sorbonne Konuşması ile benzerlikler taşımaktadır. Macron, mektubunda, Avrupa'yı eleştirmekten de geri durmamıştır.

¹¹ Bu başlık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 4 Mart 2019 tarihli ve "*Pour une Renaissance européenne*" başlıklı konuşması kaynak alınarak hazırlanmıştır. Bakınız; Fransa Cumhurbaşkanlığı (2019), "*Pour une Renaissance européenne*", Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-rennaissance-europeenne>.

İnsanın özgürlüğü ve düşünce çeşitliliği üzerine kurulan Avrupa modelinin dünyanın gerçeklerini unuttuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, özgürlüğü, korumayı ve gelişmeyi esas almayan bir Avrupa Birliği'nin tarih sahnesinde kaybolacak bir dönem olmaktan öteye geçemeyeceğini dile getirmiştir. Emmanuel Macron, Avrupa'nın da, aynı Avrupa'da sağlanan barış gibi, “*garanti*” olarak değerlendirilemeyeceğini de sözlerine ekleyerek, Fransa adına Avrupa'ya ilerletmek için elinden geleni yaptığını da vurgulamıştır.

Avrupa Birliği'nin bir dönüm noktasında olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, Avrupalıların kendi geleceklerinin kontrolünü tekrar ele alacağından emin olduğunu da mektubunda açıkça dile getirmiştir.

2. Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı Programı ve Üçlü Başkanlık Programı

2.1. Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı Programı

Fransa'nın 1 Ocak 2022'de başlayan AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Fransa'nın Avrupa Birliği ve Avrupa vizyonundan bağımsız bir süreç olarak ele almak, bu süreçle ilgili yapılacak her türlü değerlendirmenin yetersiz kalmasına sebep olacaktır. Bu sebeple, bir önceki başlıkta bahsedilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sorbonne Konuşması ve “*Avrupa Rönesansı İçin*” başlıklı Avrupa halklarına hitaben yazdığı açık mektubu sürecin anlaşılması için önem arz etmektedir. Zira güvenlik teması çerçevesinde şekillenen konuşma ve mektup, Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın öncelikleriyle uyumaktadır.

Emmanuel Macron, 9 Aralık 2021'de Elysée Sarayı'nda Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı süreciyle ilgili bir basın toplantısı düzenlemiştir. Cumhurbaşkanı Macron'un Elysée Sarayı'nda gerçekleştirdiği konuşmayı Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı web sitesinde de bulmak mümkündür. Macron, bu basın toplantısında, “*Avrupa zamanının geldiğini*” ifade ederken; sağlık alanında ve ekonomide yaşanan zorluklara, saldırgan güçlerin yükselişine ve iklim değişikliğine verilecek en iyi cevabın “*Avrupalı*” bir cevap olduğunu belirtmiştir. Fransa'nın Dönem Başkanlığı sayesinde Avrupa'nın “*egemenlik*” sürecinin hızlanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, yine Dönem Başkanlığı sürecinde Avrupa Birliği'nin ekonomik, askeri ve eğitimsel zorlukların yanı sıra göç ile ilgili meydan okumaların da üzerinden geleceğini ifade etmiştir.¹² Cumhurbaşkanı Macron, basın toplantısında

¹² AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı, “Le mot de bienvenue du Président”, 09.12.2021, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: <https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/le-mot-de-bienvenue-du->

Fransa'nın Dönem Başkanlığının Avrupa için “ileri bakma” zamanı olacağını vurgularken, Avrupa'nın ortak kültürünü ve ortak tarihini güçlendirmek için çeşitli projelerin hayata geçirileceğinin de altını çizmiştir.¹³

Fransa, AB içindeki çalışmalarına, 2017'de ilan edilen “egemen Avrupa” temasıyla uyumlu olarak devam etmiş ve planlarını Avrupa'nın ortak değerlerini ve kendi çıkarlarını dünya siyasetinde müdafaa edecek şekilde var olması üzerine kurmuştur. Bu kapsamda, Dönem Başkanlığı için “Yükseliş, güç, aidiyet” sloganının seçilmesi de oldukça manidardır. Avrupa Birliği'nin muhatap olduğu krizlere bir cevap olarak nitelendirilen bu sloganı şu şekilde ayrıntılandırmak mümkündür:

- **Yükseliş:** Dijital ve yeşil geçiş sürecindeki Avrupa'nın ekonomisinin toparlanması ve güçlendirilmesi.
- **Güç:** Ortak değerleri ve çıkarları savunma ve geliştirme gücü.
- **Aidiyet:** Ortak kültür, değer ve tarih aracılığıyla bir Avrupa vizyonunun inşa edilmesi ve geliştirilmesi.¹⁴

Fransa Cumhurbaşkanı, 9 Aralık 2021'deki konuşmasında ayrıca Dönem Başkanlığı faaliyetlerinin 3 ana başlığa odaklanacağını dile getirmiştir:

- Daha Egemen Avrupa:
 - Schengen bölgesinin güçlendirilmesi vesilesiyle Avrupa Birliği'nin sınırlarının korunması ve Avrupa'nın değerleri ve uluslararası bağlılıkları doğrultusunda sığınma politikalarını geliştirerek göçün kontrol edilmesi,
 - Güvenlik ve savunma alanlarında etkili bir şekilde harekete geçebilecek daha güçlü bir Avrupa inşa edilmesi,
 - Avrupa Birliği'nin komşularının refahı ve istikrarı için hareket geçme kapasitesinin artırılması ve Balkanlar ve Afrika ile ilişkilerin yenilenmesi,
 - Küresel zorluklara etkili çözümler getirilmesi.

president/.

¹³ A.g.e.

¹⁴ AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı, “Emblème et devise”, 05.01.2022, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: [https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/presidence/embleme-et-devise/.](https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/presidence/embleme-et-devise/)

- Yeni bir Avrupa büyüme modeli inşa etmek:
 - Avrupa'nın bir üretim, istihdam, yenilik ve teknolojik mükemmeliyet merkezi haline getirilmesi,
 - Ekonomik kalkınma sürecinin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi,
 - Dijital inovasyona uyum sağlayan, gelişmeyi destekleyen bir Avrupa'nın oluşturulması ve Avrupa'nın dijital dünyada kendi kurallarını belirleyen bir aktör haline gelmesi,
 - Daha yüksek kaliteli, daha yüksek vasıflı ve daha iyi ücretli işlerin oluşturulması.
- Daha insan odaklı bir Avrupa yaratmak:
 - “Avrupa'nın Geleceği Konferansı” isimli konferans serileri aracılığıyla Avrupa vatandaşlarıyla etkileşim kurulması,
 - Hukukun üstünlüğünün savunulması ve Avrupa'nın değerlerine sahip çıkılması,
 - Avrupa'nın kültürüyle gurur duyması, bilime ve bilgiye güvenilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve gelecek nesillerinin geleceğinin güvence altına alınması.¹⁵

Temel olarak yukarıda belirtilen 3 hedef üzerine inşa edilen Fransa'nın Dönem Başkanlığı Programı, 10 ayrı başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklar Tablo II'de görülebilir:

Tablo II. AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı Programı Ana Başlıkları

AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı Programı Ana Başlıkları				
Genel İşler	Dışişleri	Ekonomik ve Mali İşler	Adalet ve İçişleri	İstihdam, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Tüketiciler
Rekabet	Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji	Tarım ve Balıkçılık	Çevre	Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor

Kaynak: AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı Programı (t.y.), s. 5.

¹⁵ AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı, “Relance, puissance, appartenance”, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zeqny1y5/fr_programme-pfue-v2-5.pdf.

Dönem Başkanlığı'nın çatısını oluşturan 10 başlık, kendi içlerinde de farklı başlıklara ayrılmış ve Fransa'nın 6 aylık liderliğinin başarısını garanti edecek şekilde detaylandırılmıştır. Fransa'nın Avrupa Birliği vizyonunu anlamak açısından, bu başlıkları ayrı ayrı ele almak faydalı olacaktır. Zira Fransa'nın özellikle vurguladığı “*Avrupa modeli*”, Macron tarafından, krizlere verilecek en doğru cevap olarak sunulmuştur. Dolayısıyla, Dönem Başkanlığı programı “*Avrupa modeli*”ne sadık kalacak şekilde hazırlanmış ve her başlık bu model çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bu kapsamda 10 ana başlık ve her birinin alt başlığı aşağıdaki gibi sıralanabilir:¹⁶

- Genel İşler:
 - Covid-19 ile mücadele,
 - Avrupa demokrasininin güçlendirilmesi,
 - Hukuk devletinin güçlendirilmesi ve temel hakların korunması,
 - Birleşik Krallık, Avrupa Serbest Ticaret Birliği, Andorra, Monako ve San Marino ile ilişkiler,
 - Genişleme,
 - Krizlere cevap vermek ve AB'nin dayanıklılığını sağlamak,
 - Ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum.
- Dışişleri:
 - Afrika,
 - Hint-Pasifik,
 - Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler,
 - Rusya, Çin ve Türkiye ile ilişkiler,
 - Güney'deki komşuluk ilişkileri,
 - Doğu'daki komşuluk ilişkileri,
 - Batı Balkanlar,

¹⁶ A.g.e.

- Kalkınma ve insani yardım,
- Ticaret,
- Savunma.
- Ekonomik ve Mali İşler:
 - İyileşme ve büyüme,
 - Gelecekteki büyüme hamlelerinin finanse edilmesi,
 - Sorumlu ve sürdürülebilir sermayenin inşası.
- Adalet ve İçişleri:
 - Schengen Bölgesi reformu,
 - Sığınma ve göç konusunda devam eden çalışmalar,
 - Avrupa vatandaşlarının güvenliği,
 - Sivil koruma,
 - AB değerlerini korumak ve adalet alanındaki iş birliklerini dijital teknolojinin zorluklarına adapte etmek.
- İstihdam, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Tüketiciler:
 - Sağlık,
 - İstihdam, sosyal meseleler ve eşitlik.
- Rekabet:
 - İç pazar ve endüstri,
 - Araştırma ve yenilik,
 - Uzay.
- Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji:
 - Dijital teknoloji,
 - Enerji,

- Ulaşım.
- Tarım ve Balıkçılık:
 - Tarım ve ormancılık,
 - Okyanuslar, mavi ekonomi ve balıkçılık.
- Çevre:
 - Karbon-nötr bir ekonomiye doğru,
 - Biyoçeşitlilik,
 - Döngüsel ekonomi,
 - Daha sağlıklı bir çevre.
- Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor:
 - Eğitim,
 - Gençlik,
 - Kültür,
 - Spor.

Bu başlıklardan da anlaşılacağı üzere, Fransa'nın 6 aylık Dönem Başkanlığı programı oldukça kapsamlıdır. Ancak bu programın uygulanma sürecinin yalnızca 6 ayla kısıtlı kalacağını düşünmek yanlış olacaktır. Çünkü bu program, 18 aylık Üçlü Başkanlık programına kaynaklık ettiği gibi, bu program ile başarılan adımlar da bir sonraki Dönem Başkanlıklarına ilham verecektir. Ancak bir sonraki Dönem Başkanlıklarından ziyade Fransa'nın dahil olduğu 18 aylık Üçlü Başkanlık programını incelemek, bu çalışma kapsamında, daha önceliklidir.

2.2. Üçlü Başkanlık Programı

Fransa, Çekya ve İsveç'ten oluşan mevcut Üçlü Başkanlık grubunun hazırladığı ve 1 Ocak 2022-30 Temmuz 2023 arasındaki 18 aylık dönemi kapsayan stratejik plan, 10 Aralık 2021'de Avrupa Birliği'nin dikkatine sunulmuş ve 14 Aralık 2021'de Genel İşler Konseyi tarafından onaylanmıştır. Üçlü Başkanlık programının tematik önceliklerini ele almadan önce, Üçlü Başkanlık sisteminin nasıl işlediğini ele almak gerekmektedir.

Lizbon Antlaşması (2009) ile, AB Konseyi'nin Dönem Başkanlığı rotasyon sistemine oturtulmuş ve 6 aylık periyotlarla 27 Avrupa Birliği üyesi tarafından dönüşümlü olarak üstlenilmeye başlanmıştır. Ancak üretilen politikaların uzun vadeli ve birbiriyle uyumlu olması açısından rotasyon sistemiyle başa gelen ülkeler arasında bir koordinasyon oluşturulması öngörülmüş, bu koordinasyonun sağlanması için de “*Troyka usulü*” benimsenmiştir. Troyka usulü ismini üç at tarafından çekilen *Troyka* isimli bir çeşit araçtan almıştır¹⁷ ve siyasi ve sistemsal istikrarın sağlanması için Dönem Başkanlığı'nı üstelenecek ülkenin kendisinden önce ve sonra gelecek ülkelerle yakın temas halinde çalışması olarak tanımlanmaktadır.¹⁸

Fransa, Çekya ve İsveç'in Dönem Başkanlıkları da aynı usulle işleyecektir. Bu kapsamda sunulan program, Avrupa Birliği'nin halihazırda karşı karşıya olduğu çeşitli krizlere atıf yapılarak hazırlanmıştır. Fransa'nın Dönem Başkanlığı programında da kendine yer bulan Covid-19 salgını, Üçlü Başkanlık programında da kendine yer bulmuştur. Programın genelinde, Covid-19 salgını sebebiyle AB'nin içinde olduğu zorluğun yanı sıra, ekonomik ve sosyal şokun aşılması bir öncelik olarak sunulmuştur. Avrupa Birliği'nin 2019-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Gündemi ile uyumlu olacağı ifade edilen Üçlü Başkanlık programı, Fransa'nın Dönem Başkanlığı faaliyetlerinin altında toplandığı 3 ana başlıkla benzerlik göstermektedir.

Üçlü Başkanlık tarafından 18 ay boyunca uygulanması planlanan programda; Avrupa Birliği'nin mücadele ettiği ekonomik ve sosyal şokun aşılması için Ortak Pazar'ın canlandırılması, yeşil ve dijital geçişe yatırım yapılması, AB'nin rekabet direncinin artırılması ve ekonomik ve politik koordinasyonun hızlı bir şekilde sağlanması konuları ele alınmıştır. Bu konuların yanı sıra, AB'nin ortak değerlerini ve AB vatandaşlarının haklarını da korumayı temel hedeflerinden biri olarak vurgulayan Fransa, Çekya ve İsveç'in Üçlü Başkanlığı, sağlık alanında koordinasyon sağlanması gerekliliğinin ve dış politikada kuvvetli kurulacak ortaklıkların da atını özellikle çizmiştir.¹⁹

5 ana başlıktan oluşan 18 aylık programla, 27 ülkenin tamamının ortak bir vizyon etrafında birleştirilmesi hedeflenirken; çok sesliliğin ve çok kültürlülüğün katkısı da göz ardı

¹⁷ Türk Dil Kurumu, “Troyka”, Erişim Tarihi: 24.01.2022, Erişim Adresi: <https://sozluk.gov.tr>.

¹⁸ John McCormick (2015), *Avrupa Birliği Siyaseti*, Ankara: Adres Yayınları, s. 223.

¹⁹ AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı, “Faire avancer le programme stratégique Programme de dix-huit mois du Conseil (1er janvier 2022 - 30 juin 2023)”, Erişim Tarihi: 24.01.2022, Erişim Adresi: <https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/5ceeqlph/programme-du-trio.pdf>.

edilmemiştir. Programın başlıkları şu şekilde sıralanabilir:²⁰

- Giriş:
 - Avrupa'nın Geleceği Konferansı,
 - Çokdillilik.
- Vatandaşların ve özgürlüklerin korunması:
 - AB'nin ortak değerlerine saygı gösterilmesi ve korunması: Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklar,
 - Göç, Schengen, emniyet ve adli iş birliği,
 - Kriz yönetimi ve sivil koruma.
- Ekonomik temellerin geliştirilmesi: Gelecek İçin Avrupa Modeli:
 - Yeşil ve sürdürülebilir büyüme sürecinde etkin bir toparlanmanın sağlanması,
 - Tek pazarı güçlendirmek, büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için iddialı, kapsamlı ve koordineli bir sanayi politikası geliştirilmesi,
 - Dijital dönüşüme dahil olarak tüm avantajlarından faydalanılması,
 - Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliğinin derinleştirilmesi ve finansal hizmetler, şirketler hukuku ve kurumsal yönetimle ilgili konular,
 - Uzay sektöründe AB özerkliğinin ve rekabet gücünün artırılması,
 - Araştırmanın, eğitimin ve gençliğin desteklenmesi,
 - Bölgesel gelişmenin desteklenmesi,
 - Kültürün ön plana çıkartılması,
 - Tüketici korumasının güçlendirilmesi,
 - Avrupa Birliği'nde turizmi güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi.
- İklim-nötr, yeşil, adil ve sosyal Avrupa'nın inşa edilmesi:
 - İklim-nötr ve yeşil bir Avrupa inşa edilmesi,

²⁰ A.g.e.

- Adil ve sosyal bir Avrupa inşa edilmesi,
- Sağlığı koruyan bir Avrupa inşa edilmesi.
- Dünyada Avrupa'nın çıkarlarının ve değerlerinin desteklenmesi:
- Çok taraflılığı savunulması ve teşvik edilmesi ve büyük zorluklara ve uluslararası krizlere cevap verilmesi,
- Ticaret,
- Partnerlerle ilişkiler (AB'nin komşuları, Afrika, Amerika kıtası, Asya-Pasifik),
- Bağlantı,
- Kalkınma ve insani yardım,
- Güvenlik ve savunma.

Görüleceği üzere, 18 aylık Üçlü Başkanlık programıyla Fransa'nın 6 aylık AB Konseyi Dönem Başkanlığı programı arasında sıkı bir uyum vardır. Özellikle “*Avrupa'nın Geleceği Konferansı*” doğrudan Fransa'nın Avrupa vizyonu ile bağlantılıdır. Bu konferans dizisi ilk defa Sorbonne Konuşması'nda dillendirilmiş ve yeni Avrupa'nın kapalı kapılar ardında değil, insanlarla beraber inşa edileceği vurgulayan Cumhurbaşkanı Macron; Avrupa Birliği genelinde 6 ay boyunca bir dizi münazara gerçekleştirilmesini istediğini ilan etmiştir.²¹ Macron bu münazara talebini, 2019'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimleri vesilesiyle yapmıştır. Yarının Avrupası için bir yol haritası oluşturması öngörülen bu münazara dizisinin bir benzeri; “*Avrupa Rönesansı İçin*” başlıklı açık mektupta da dile getirilmiştir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyanın her yerinde insanların değişimin bir parçası olmak için harekete geçtiğini mektubunda ifade ederken, Avrupa Birliği kurumlarının ve üye devletlerinin de temsilcilerinin katılım sağlayacağı bir “*Avrupa Konferansı*” düzenlenmesini önermiştir. Cumhurbaşkanı, Avrupa vatandaşlarıyla akademisyenlerin, işverenlerin, dini ve manevi temsilcilerin bir araya geleceği bu konferansın 2019 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesini dilediğini belirtmiştir.²²

²¹ Fransa Cumhurbaşkanlığı, “Initiative pour l'Europe - Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique”, 26.09.2017, Erişim Tarihi: 18.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique>.

²²Fransa Cumhurbaşkanlığı, “Pour une Renaissance européenne.”, 04.03.2019, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim

Fransa tarafından özgür, açık ve şeffaf bir tartışma alanı açarak Avrupa'ya uygun bir yol haritası oluşturması için önerilen bu konferans; Fransa'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı programında da kendisine yer bulmuştur. Bu kapsamda, Fransa'nın daha insan odaklı ve daha demokratik bir Avrupa'nın inşası için dile getirdiği bu süreç; 9 Mayıs 2021'de "*Avrupa'nın Geleceği Konferansı*" başlığıyla Avrupa Parlamentosu Başkanı, AB Zirvesi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı'nın katılımıyla hayata geçirilmiştir. Fransa, Avrupa vatandaşlarının kendi geleceklerini belirleme hakkının sağlanması noktasında 2017'den itibaren ısrarcı olmuş ve nihai olarak bu konferansın çıktılarını kendi Dönem Başkanlığı programına ve Üçlü Başkanlık programına dahil etmiştir. Konferansın sonuçlarının değerlendirmesinin 2022 yılının baharına gerçekleştirilmesi planlanmıştır.²³

Bununla beraber, Fransa'nın daha önce öngöremediği bir durum olan Covid-19 salgını, hem 6 aylık programda, hem de 18 aylık ortak programda ağırlığını hissettirmiştir. Salgın ve salgına bağlı olarak birçok AB üyesi ülke tarafından uygulamaya konan mecburi kısıtlamalar sonrasında yaşanan ekonomik ve sosyal krizler, hedeflerin ve önceliklerin yeniden değerlendirilmesine sebep olmuştur. Ancak yine de, Fransa'nın "*Avrupa vizyonu*"nun ağırlığı Üçlü Başkanlık programında kendini hissettirmektedir.

Sonuç

Dönem Başkanlığı'nı üstelenen bir ülkenin ve bu ülkenin dahil olduğu Üçlü Başkanlık grubunun programını, ilgili ülkenin hedeflerinden bağımsız incelemek herhangi anlam ifade etmeyecektir. Fransa'nın 1 Ocak 2022'de başlayan AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın bu çalışma kapsamında detaylandırılması önem arz etmektedir. Bilhassa Dönem Başkanlıklarının 6 ve 18 aylık programlarının Avrupa Birliği'nin uzun vadeli politikalarıyla uyumlu olması gerekliliği; bu ülkelerin programlarını incelemeye değer kılmaktadır. Bu noktada, 18 aylık programın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 26 Eylül 2017'de gerçekleştirdiği Sorbonne Konuşması ve 4 Mart 2019'da yayınladığı "*Avrupa Rönesansı İçin*" başlıklı açık mektubuyla da örtüştüğünü söylemek mümkündür. Zira her iki metnin de ana temaları olan egemenlik ve güvenlik olguları, bu programa da sirayet etmiştir ve Fransa tarafından 2017 ve 2019'da Avrupa için sunulan hedeflerin, deyim yerindeyse, takibi yapılmıştır.

Adresi: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-rennaissance-europeenne>.

²³AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı, "Priorités", 21.01.2022, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: <https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/programme/priorites/>.

Ancak Fransa'nın henüz Dönem Başkanlığın başında maruz kaldığı yeni varyantlara bağlı olarak artış gösteren Covid-19 vakaları, enerji arzı krizi, Ukrayna-Rusya gerilimi ve yüksek enflasyon tehlikesi; Fransa, Çekya ve İsveç'in tahmin edilenden daha fazla sorumluluklara karşı karşıya kalacaklarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, Dönem Başkanlığı süreci için öngörülen programların ayrıntılarının ortaya koyulması, sürecin bitişinden sonra alınacak "Z raporları" için de uygun bir kaynak olacaktır.

KAYNAKÇA

- AB Konseyi (2022), “La présidence du Conseil de l'UE”, Erişim Tarihi: 18.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/presidency-council-eu/>.
- AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı, “Faire avancer le programme stratégique Programme de dix-huit mois du Conseil (1er janvier 2022- 30 juin 2023)”, Erişim Tarihi: 24.01.2022, Erişim Adresi: <https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/5ceeqlph/programme-du-trio.pdf>.
- AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı (2021), “La présidence du Conseil de l'Union européenne”, Erişim Tarihi: 18.01.2022, Erişim Adresi: <https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/presidence/la-presidence-du-conseil-de-l-union-europeenne/>.
- AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı (2021), “Le mot de bienvenue du Président”, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: <https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/le-mot-de-bienvenue-du-president/>.
- AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı (2022), “Emblème et devise”, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: <https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/presidence/embleme-et-devise/>.
- AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı (2022), “Priorités”, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: <https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/programme/priorites/>.
- AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı (2022), “Relance, puissance, appartenance”, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zeqny1y5/fr_programme-pfue-v2-5.pdf.
- *Avrupa Birliği Resmî Gazetesi* (2016), “COUNCIL DECISION (EU) 2016/1316”, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN>.
- Ayhan Kaya & Senem Aydın-Düzgüt & Yaprak Gürsoy & Özge Onursal Beşgüzel (2011), *Avrupa Birliği'ne Giriş Tarih, Kurumlar ve Politikalar*, İstanbul: İstanbul Bilgi

Üniversitesi Yayınları.

- Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, “La présidence française du Conseil de l’Union européenne”, Erişim Tarihi: 18.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/the-french-presidency-of-the-council-of-the-european-union/>.
- Fransa Cumhurbaşkanlığı (2017), “Initiative pour l'Europe - Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique”, Erişim Tarihi: 18.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique>.
- Fransa Cumhurbaşkanlığı (2019), “Pour une Renaissance européenne”, Erişim Tarihi: 22.01.2022, Erişim Adresi: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-rennaissance-europeenne>.
- McCormick, John (2015), *Avrupa Birliği Siyaseti*, Ankara: Adres Yayınları.
- Türk Dil Kurumu, “Troyka”, Erişim Tarihi: 24.01.2022, Erişim Adresi: <https://sozluk.gov.tr>.